

समकाल

राजापाकर कांड

-रजनीश उपाध्याय	5
-अनीश अंकुर	7
-नरेन्द्र कुमार	8
-गुलरेज़ शहजाद	10
-डा. विनय कुमार	11
उत्तर भारत में पिछड़ावाद	
-दिलीप मंडल	13
यूरेनियम खनन पर धमासान	
-दिनकर कुमार	15
शिक्षा के सार्वजनिकरण की चुनौतियां	
-अशोक सिंह	16
जहर का भूमंडलीकरण	
-सचिनकुमार जैन	18
परमाणु संधि के निहितार्थ	
-अभिषेक श्रीवास्तव	20
ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना का षडयंत्र	
-प्रमोद रंजन	23
संविधान है राष्ट्रीय धर्मशास्त्र	
-राम पुनियानी	24
एक मिथक का पुनर्पाठ	
-प्रेमकुमार मणि	25
पेरियार की दृष्टि में रामकथा	
-सुरेश पंडित	27
रामकथा के विविध रूप	
-रामधारीसिंह दिनकर	31

कविता

पंकजकुमार चौधरी/निलय उपाध्याय	-12
वसंत त्रिपाठी-35, मुसाफिर बैठा	-36

साक्षात्कार

भारतीय इतिहास लेखन मार्क्सवादी नहीं, राष्ट्रवादी है : सुधीर चंद्र	37
---	----

पुस्तक चर्चा

गांधी का दलित विमर्श	
-कंवल भारती	41
नक्सबाड़ी का दौर वाया फिलहाल	
-राजीवरंजन गिरि	47

आस्था नहीं, वैज्ञानिक चेतना

पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में बार-बार यह बात आ रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क में वैज्ञानिक तकनीकी संस्थानों का जाल बिछ रहा है जिसमें लाखों युवा विज्ञान और तकनीक की उम्दा पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों में धर्मान्धता, कट्टरता और अवैज्ञानिकता का जोर बढ़ता जा रहा है। जब हमारी पीढ़ी तरुणाई में थी तब इक्कीसवीं सदी का सुनहला स्वप्न देखती थी। हम समझते थे इस स्वप्निल सदी में वर्ग तो शायद कुछ रह जाए, वर्ण और जाति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। समाज में ज्यादा समानता होगी, न्याय होगा। पंडे और मुल्ले अजायब घरों की चीज हो जायेंगे। इनकी जगह प्रखर बौद्धिक आध्यात्मिक गुरु ले लेंगे। आदि..आदि..

लेकिन जो हुआ सो आपके सामने है। सुनहला स्वप्न, दुःस्वप्न की तरह हमें डरा रहा है। वर्ग, वर्ण, जाति सब की खाई बड़ी है। असमानता बड़ी है। पंडे और मुल्ले तो अब राजनीति से लेकर साहित्य तक की पहरेदारी कर रहे हैं। वे बड़ी संख्या में विधान सभाओं और संसद में पहुंच चुके हैं। 1950 के दशक में एक धर्म भीरू राष्ट्रपति ने जब बनारस में पंडों के पैर धोये थे, तब समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। आज मंत्री और मुख्यमंत्री खुले आम ऐसी बेशर्मी कर रहे हैं और कोई इनके खिलाफ एक बयान तक नहीं देता।

मुझे बड़ा झटका तब लगा, जब पिछले दिनों सेतुसमुद्रम् मामले में राष्ट्र की संचित मूर्खता बलबला कर सामने आयी। जिस रोज विश्व हिंदू परिषद ने इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया था, मैं दिल्ली में था। मुझे आवश्यक कार्यवश एक जगह जाना था, लेकिन नहीं जा सका, क्योंकि जगह-जगह विहिप का बैनर लगाये भाजपायी रंगरूट राह रोके हुए थे। अपने कमरे में टी.वी पर मैं समाचार देख रहा था। राष्ट्र की 'विराट' मूर्खता के 'भव्य' दर्शन से मैं अचंभित था। यह एक नया भारत था, या कहें इक्कीसवीं सदी के भारत की यह नयी अंगड़ाई थी।

फिर तो मूर्खता की प्रतियोगिता शुरू हो गयी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया कि राम के सम्बंध में हमारे पास कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। उन अधिकारियों ने वही कहा था जो

जन

विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

एक अंक-10रु

वार्षिक-100रु

तीन वर्ष-250रु

मानद सदस्यता- 2,000रु

संस्था और पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु

संस्था और पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु

चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें।

जन विकल्प की सामग्री
इंटरनेट पर देखें :

<http://janvikalp.blogspot.com>

जन विकल्प

janvikalp@gmail.com

2, सूर्या विहार, आशियाना नगर
पटना-800025

फोन : 0612-2582573] 2360369

फैक्स : 0612-2582573

संपादक

प्रेमकुमार मणि
प्रमोद रंजन

सहायक

राजेश कुमार

(संपादन एवं संचालन पूर्णतया
अव्यवसायिक-अवैतनिक)

सच था। लेकिन इसे लेकर मारा-मारी शुरू हो गयी। जिन्ना के बारे में एक टिप्पणी देकर अपने घराने में अपना राजनीतिक स्वत्व खो चुके आडवानी को लगा कि यही मौका है कि पुनः धर्मान्धता की दीक्षा ले ली जाय। वे आगे आये और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और केंद्र सरकार पर हमला किया। केंद्र सरकार की दादी अम्मा को लगा कि यही मौका है अपनी विदेशी मूल को देशी चासनी में डुबोने का। उन्होंने कट्टरता और दिमागी दिवालियेपन के सामने खुद को वैसे ही बिछा दिया जैसे उनके दिवंगत पति ने शाहबानों मामले में मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने खुद को बिछा दिया था। समाजवादी घरानों से आये राजनेताओं को लगा कि लोहिया जी भी तो रामायण मेला लगाते थे। जो हो रहा है, सो होने दो। ऐसी चीजों पर ज्यादा मगज लगाना ठीक नहीं। देश के कवियों, लेखकों, संपादकों में से भी मेरे जानते कोई सामने नहीं आया कि पूरे मामले को तर्क और बुद्धि के चश्मे से देखा जाय। मूर्खता के इस जलजले से सब सहमे हुए थे। राम हमारी आस्था के चीज हैं। उनकी रक्षा तो होनी चाहिए। कुल मिलाकर यही भाव सामने आया।

मैं भी रामायण का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। दुनिया भर में मेरे जानते किसी भी भाषा में वैसी कृति नहीं है, जैसी कि रामायण है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उसे केवल राम की कथा के रूप में स्वीकार किया गया है। रामायण में जो शाश्वत सत्य है, वह यह कि राजपद व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है। किसी भी महापुरुष को वह राजत्व से बचने की सलाह भी देती है। रामायण के नायक पुरुष राम को लें। वह जब तक राजपद से दूर रहते हैं, बहुत ही प्रगतिशील हैं। आयोजिजा सीता, जो जनक को खेत में लावारिश मिली थीं, उनसे विवाह करते हैं राम। संभवतः संस्कारों का यह शिव धनुष था, जिसे तोड़ने से तमाम राजा सकुचा रहे थे और जनक को लगने लगा था कि सीता अब कुआंरी रह जायेगी। आज के इस प्रगतिशील जमाने में भी ऐसी लड़की से विवाह करने के लिए कितने युवा तैयार होंगे, इसे आप समझ सकते हैं। शायद इस विवाह के कारण भी राम को अयोध्या का अभिजात् तबका स्वीकार नहीं कर सका और उन्हें वनवास की सजा मिली। अब वनवास को लीजिए। राम शबरी (जो वनवासिनी थी, आज की आदिवासी स्त्री) का जूठा बेर खाते हैं। वनवासियों के साथ ही रहते हैं। गरीब जनता के इस हद तक घुल-मिल जाते हैं कि एक साधारण गरीब-गुरबे की ही भांति उनकी स्त्री का भी अपहरण हो जाता है और तब राम आदिवासियों-वनवासियों की ही सेना तैयार करते हैं। (वह अयोध्या के भरत से सहायता नहीं मांगते) और लंका के रावण को पराजित कर सीता को मुक्त कराते हैं। यह राम के जीवन का एक अध्याय है जो बहुत ही प्रगतिशील तत्वों से जुड़ा हुआ है। एक बात ध्यान देने की यह भी है कि राम के इस जीवन का संस्कार विश्वामित्र ने किया है जो गैर ब्राह्मण हैं।

लंका विजय के बाद राम अयोध्या के राजा ही नहीं बल्कि ब्राह्मण वशिष्ठ के पौरोहित्य से भी जुड़ जाते हैं और अब देखिए कि राम का पतन शुरू हो जाता है। सीता के लिए आठ-आठ आंसू रोने वाले और संग्राम करने वाले राम उसकी अग्नि परीक्षा लेते हैं और अंततः घर निकाला दे देते हैं। जो राम शबरी के झूठे बेर खाता था, अब शंबूक का सिर तराश लेता है और जिस राम की तुलसीदास ने 'रावण रथी, विरथ रघुबीरा' कहकर प्रतिष्ठा की है, वही राम अपने ही विरथ पुत्रों से रथी होकर संग्राम करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि अपने ही पुत्रों के हाथ

पराजित होने वाले राम ने सरयू में जल समाधि ले ली।

यह है राम का पतन। राजा बनकर राम, रावण से भी ज्यादा पतित हो जाता है। रामायण का यह अमर संदेश है कि यह राजपद व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है। मैंने तो इस रूप में रामायण को देखा है और उसे विश्व की अद्भुत साहित्यिक कृति मानता हूँ।

आस्था विचित्र चीज है। जिन चीजों को हम विस्तार से नहीं जानते, उन्हीं चीजों के बारे में हम एक कल्पना कर लेते हैं और फिर यह कल्पना आस्था का रूप ले लेती है। गैलेलियो के जमाने में पादरियों का मानना था कि पृथ्वी ही केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। वे पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को चलते हुए देखते रहे थे। विज्ञान की गहरायी में गये बिना यह उनकी आस्था हो गयी थी। गैलेलियो ने दूरबीन (तकनीक) और विज्ञान से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बतलाया कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है तब पादरी समूह समेत पूरे यूरोप के लोगों को लगा कि गैलेलियो यह क्या कह रहा है। गैलेलियो उसी इटली के थे जहाँ की सोनिया रही हैं। गैलेलियो को सच कहने के लिए एकांतवास की सजा मिली थी। बाद में गैलेलियो ने दबाव में आकर यह भी कहा कि मैंने जो कहा वह गलत है। लेकिन यूरोप ने गैलेलियो को एक प्रतीक के रूप में लिया। गैलेलियो ने विश्व में तकनीकी क्रांति का सूत्रपात किया और आज की दुनिया गैलेलियो की दुनिया है, पादरियों की नहीं।

मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उन ईमानदार अधिकारियों की प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में ठीक-ठीक बात रखी। दूसरा हलफनामा तो गैलेलियो का दूसरा हलफनामा बनकर रह गया। आखिर उन्होंने क्या कहा? कुल मिलाकर उनकी बात यही थी कि राम के बारे में उनके पास पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हैं। पुरातत्व इतिहास से जुड़ा विषय है। भारतीय इतिहास के विद्यार्थी यह जानते हैं कि न तो आदि, न प्राक् इतिहास में राम आते हैं, न ज्ञात इतिहास में। भारतीय इतिहास की ठोस शुरुआत हड़प्पा काल से होती है। फिर प्राक् वैदिक, वैदिक और उत्तर वैदिक काल आते हैं। अब वैदिक काल का पुरातात्विक प्रमाण मांगेंगे तो इतिहासकार ज्यादा से ज्यादा वेद ग्रंथ दे सकेंगे। इंद्र या पुरंदर के वज्रास्त्र मेरे जानते नहीं मिले हैं। कभी मिल जायेंगे, तो इससे इतिहास में एक नया मोड़ आयेगा। पुरातात्विक सर्वेक्षण से जुड़े लोग उसे दिखला सकेंगे। सौ साल पहले हमारे पास हड़प्पा, बुद्ध, अशोक आदि के पुरातात्विक साक्ष्य नहीं थे। उस समय सर्वेक्षण से

यदि इनके प्रमाण मांगे जाते तो वे यही कहते कि हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं हैं। नालंदा, विक्रमशिला, कुम्हारार जैसी खुदाइयां सौ साल के भीतर की हैं। इन खुदाइयों से इतिहास के अध्ययन और सोच में मोड़ आये हैं। यदि भविष्य में राम, हनुमान और सीता के पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो उससे भी इतिहास में मोड़ आयेंगे और तब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण दिखला सकेगा कि यह राम की अस्थि है और यह जनक का शिव धनुष। लेकिन अभी आप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह आशा क्यों करते हैं कि वह कहीं-न-कहीं से कोई प्रमाण दे ही। गलती तो सर्वोच्च न्यायालय की है जो उसने राम को लौकिक दायरे में लाने की कोशिश की। लोग जिस आस्था की बात करते हैं उसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ही तोड़ा है। लोग इतने कायर हैं कि डर से सच कहना नहीं चाहते। उन्हें संविधान द्वारा दिये गये अभिव्यक्ति के अधिकार का वाजिब इस्तेमाल करना भी नहीं आता।

इसी अंक में राम और रामायण पर दो लेख दिये जा रहे हैं। श्री सुरेश पंडित का लेख रामायण पर द्रविड़ आंदोलन के नेता पेरियार ई.वी. रामास्वामी नय्यकर के नजरिये को सामने रखता है, तो कवि दिनकर का लेख राम कथा के विविध पक्षों को दर्शाता है। राम को लेकर हमारे यहां अनेक काव्य लिखे गये। वे हमारे मिथक हैं। जो लोग मिथकों को इतिहास में शामिल करना चाहते हैं, वे नहीं जानते कितनी मूर्खता कर रहे हैं। मिथक हमें परिकल्पनात्मकता प्रदान करते हैं। बुद्ध या मार्क्स या गांधी मिथक नहीं हो सकते। उन्हें जब हम मिथक बनाना चाहेंगे तो यह भी मूर्खता होगी।

राम का सबसे खूबसूरत प्रयोग भक्तिकाल के शूद्र कवियों ने किया। राम का नाम लेकर वे जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर हमला कर रहे थे। पर उनके राम दशरथनंदन राम नहीं थे। आडवानी और सोनिया ने, सर्वोच्च न्यायालय और विहिप-भाजपा की मंडली ने कभी एक बार कबीर के राम पर भी विचार किया है? हम बार-बार किसी असभ्य घटना को मध्ययुगीन घटना बता कर उपहास करते हैं। लेकिन अपने सोच में हम मध्ययुग से पीछे जा रहे हैं। बुद्ध और महावीर के युग से भी पीछे। राम को लेकर, रामायण को लेकर कोई सांस्कृतिक बहस होगी तो उससे हमारे समाज को सांस्कृतिक उर्जा मिलेगी। लेकिन विमर्श और बहस की संस्कृति तो विकसित हो। पूजा और आस्था से केवल अंधविश्वास फैलेगा और यह अंधविश्वास समाज को अन्याय और असमानता के गहर में धकेल देगा।

□ प्रेमकुमार मणि

जन विकल्प के सितंबर अंक में लक्ष्मण माने का लेख 'मैं बौद्ध धर्म की ओर क्यों मुड़ा' बहुत अच्छा लगा। लेखक ने ठीक ही कहा है कि धुमंतू जातियां अपनी जीवन शैली के कारण मूल रूप से बौद्ध हैं। उन्होंने बताया है कि धुमंतू जातियों में मूर्ति पूजा नहीं होती, भोजन तक का समान बंटवारा होता है तथा स्त्रियां वहां स्वतंत्र हैं। वे स्वेच्छा से तलाक ले सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि हिन्दू चतुर्वर्ण व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है और उनकी परंपराएं उन्हें बौद्ध धर्म के निकट लाती हैं।

-अमर यादव, कुम्हार, पटना

अगस्त अंक मिला। यह अंक कई मामले में मुझे महत्वपूर्ण लगा। विशेषकर दो लेख-‘आज के तुलसीगण’ एवं ‘व्यवस्था बहुत कम शब्दों को जानती है’। हिन्दी के साथ बुरा यह हुआ कि हमने अपने विचलनों पर ईमानदारी से बात नहीं की। विचलन या राष्ट्रीय आंकाक्षाओं और व्यक्तित्व की सीमाओं के बीच के अंतर्विरोधों पर जब जानते बूझते चुप्पी साध ली जाती है तब ऐतिहासिक काल क्रम में उठने वाली प्रतिक्रियाएं कटु होती हैं। आजादी तक जहां राष्ट्रवाद अन्य समस्याओं पर चुप्पी साधे रहा वहीं आजादी के बाद निर्माण की राजनीति ने समाज को मुग्धता से बाहर आने नहीं दिया। आप ऐसे अंतर्विरोधों पर खुली बहस चलाएं। परंपरा पर पुनर्विचार करना आज की जरूरत है। इसे आप पूरे आधुनिक साहित्य तक ले जाएं। इस बार कश्मीर पर भी अच्छी सामग्री है।

-बसंत त्रिपाठी, नागपुर

जन विकल्प के अगस्त अंक में कविता-विषयक आपकी टिप्पणी खरी लगी।

-ज्ञानेन्द्रपति, वाराणसी

इस 8वें अंक में संपादकीय, ‘माइकथेवर को जानना जरूरी है’, ‘व्यवस्था बहुत कम शब्दों को जानती है’ आदि सभी ध्यातव्य हैं पर मैं यहां ‘शिक्षा की जाति’ पर आपका ध्यान अकृष्ट करना चाहता हूं। एम्स में सामंती मानसिकता से ग्रस्त छात्रों को दलितों के साथ उत्कट भेदभाव के साथ-साथ लेखक ‘बैठा’ और ‘अत्रि’ जी को पटना के मेडिकल और दूसरे कॉलेजों के हॉस्टल में क्या हो रहा है, यह भी देखना चाहिए। वहां ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कुर्मी.. कितने-कितने ‘मैस’ चलाते हैं। दिनदहाड़े सब के सामने। मजाल है, कोई गैर विरादरी का व्यक्ति यूं ही घुस जाय। दरअसल जातिवाद जैसी व्याधि पर हम कभी सच्चे मन से सीरियस नहीं हुए। क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या बनारस! कहने को सभी कहते हैं कि यह गलत है मगर इसके विनाश के लिए पहल करने के सवाल पर बगलें झांके लगते हैं। विज्ञान इस कालिमा को दूर करने का साधन बन सकता था पर भाई लोगों ने विज्ञान को भी अपनी बात मनवाने का साधन बना लिया। असल जबर है जातिवाद।

-संजीव, कार्यकारी संपादक, ‘हंस’, दिल्ली।

मैंने 24वें पटना पुस्तक मेला में अरुण कमलजी को अपना प्रिय कवि कहा था लेकिन अब यह जाना कि जो समाज (दलित और पिछड़ा) भारतवर्ष का मूल निवासी एवं बहुसंख्यक है, उसी समाज को उन्होंने भुक्खड़ एवं कुत्ता कहकर संबोधित किया है। वंचितों को आवाज देने वाले सामाजिक न्याय के नायक लालूप्रसाद यादव को जोकर, अजूबा एवं महामूर्ख कहने वाले और उनकी मौत पीब और पेशाब में डूबकर होने की कामना करने वाले यह कवि मेरे प्रिय कवि कदापि नहीं हो सकते।

-डा. राजमणि, वेटनरी कॉलेज, पटना

सासाराम रानीखोत आदि से कई साहित्यजनों की सूचना पर ‘जन विकल्प’ खरीदना और पढ़ना शुरू किया। ‘समयांतर’, ‘फिलहाल’ तरह की यह तीसरी अच्छी पत्रिका प्रतीत हुई।

-वाचस्पति, बनारस

स्वतंत्रता दिवस के पहले आपने काफी अच्छा संपादकीय लिखा है। हम लोगों ने उस संपादकीय पर चर्चा की और मेरे एक दोस्त ने उसे ब्लॉग (dakhalkiduniya.blogspot.com) पर डाल दिया है। बहुत बढ़िया अंक आ रहे हैं।

-अनामिल, वर्धा

भाई प्रमोद रंजन ने इस नये अंक में जो विश्लेषण किया है वह कई मित्रों को अखरेगा जरूर, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि उनके तर्क बेजोड़ हैं। उनके बेबाक और नए तरह की विश्लेषण-क्षमता लोहा बहुत से मित्र मानेंगे।

-उदध्नांत, दिल्ली।

आजादी को लेकर संपादकीय में आपने बहुत ज्वलंत विचारोत्तेजक प्रश्न उठाए हैं। मेरा विषय भी ‘विभाजन’ है। देश विभाजन पर उपन्यास ‘टूटी हुई जमीन’ भी छपवाया था। आजादी पर नेहरू जी का भाषण बाल्य अवस्था में मैंने भी रेडियो से सुना था फिर मार खाते-सहते हुए जान बचाकर आ कर लंबी सांसें खींची थी लोगों के ईर्द-गिर्द बैठकर खाना खाया था। वह दिन हमारे लिये कहां की खुशियां लाया था? कुछ लोग इसे शोक दिवस कहते हैं, लंबी दास्तां है।

-हरदर्शन सहगल, बीकानेर

इतनी सादगी के साथ ऐसी श्रेष्ठ सामग्री का संयोजन प्रस्तुतीकरण अद्भुत है। फिर, एक भी विज्ञापन नहीं। किसी बाजीगर को आसमान में तनी रस्सी पर चलता देखकर उसके कौशल पर जितना विस्मय होता है, आप उससे भी अधिक चमत्कृत कर रहे हैं। अंक में राजूरंजन प्रसाद का आलेख ‘व्यवस्था बहुत कम शब्दों को जानती है’ अत्यन्त प्रभावशाली है। चरित्र का दोहरापन लेखकों (और शायद सभी बुद्धिजीवियों) की ऐसी कमजोरी है जो लिखे हुए को वह काम करने नहीं देती जो उसे करना चाहिये। गुड़ खाने वाले गुलगुले खाने से बचने की सीख देंगे तो कौन सुनेगा उसे?

-भगवान अटलानी, जयपुर

जन विकल्प के आठवें अंक के संपादकीय में आपने भारत के इतिहास पर नये सिरे से विचार करने की बात कहकर कई तरह के सामाजिक-आर्थिक प्रश्नों को पुनः केन्द्र में लाने की पहल की है। माइक थेवर के बारे में जानकारी मेरे लिए नई है। मैं नहीं जानता और भी कितने पाठक उन्हें जानते हैं। सचमुच ये वे लोग हैं जो चुपचाप अपने काम से उन भ्रामक आशंकाओं की जड़ खोद रहे हैं जिन्हें अभिजात वर्ग जी-जान से पनपाने में मशगूल है। प्रमोद रंजन और राजूरंजन प्रसाद ने जिस तरह से अरुण कमल और आलोक धन्वा के दुहरे व्यक्तित्व से पर्दा उठाया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। परन्तु बन्धुवर ऐसे कवि-व्यक्तित्व तो हिन्दी में अनेक हैं और लोग उनकी असलियत जानते भी हैं। फिर भी जैसे-तैसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए बचाए हुए हैं और पुरस्कार, सम्मान की दौड़ में सबसे आगे हैं।

-सुरेश पंडित, अलवर

प्रमोद रंजन और राजूरंजन प्रसाद का आलेख वृहत्तर विमर्श की संभावना की ओर संकेत है। क्रांतिकारी साधियों का चरित्र हमें उस परिवेश पर सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन के राही हाने का दावा करने वाले लोग ‘भूमिहार’ और ‘ब्राह्मण’ हो गए हैं। क्रांतिकारी कहे जाने वाले एक राजनीतिक दल के पटना कार्यालय में भूमिहार क्रांतिकारियों और यादव क्रांतिकारियों को अलग-अलग बैठे देखना इस बात का संकेत है कि अब सब कुछ खुल कर कहे जाने की जरूरत है।

-सत्येन्द्र कुमार, पथरी घाट, पटना

राजापाकर कांड

[राजापाकर कांड में 10 युवकों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। कुरेरी जाति के इन घुमंतुओं का न कोई राजनीतिक दल है, न जातीय संगठन। वे मतदाता सूची तक से बाहर हैं। इस घटना के कुछ रोज पहले जब एक मुसलमान युवक को पुलिसवालों ने मोटरसाइकिल से बांधकर सड़क पर घसीटा था तो लालू प्रसाद व उनके राष्ट्रीय जनता दल ने जबरदस्त विरोध दर्ज किया था। लालू प्रसाद के लिए यह मानवाधिकार से अधिक वोट का मामला था। लेकिन राजापाकर के जघन्यतम नरसंहार के हत्यारे चूंकि उनकी ही जाति के थे इसलिए वह चुप्पी साधे रहे। एक जातीय संगठन ने हत्यारों के पक्ष में प्रदर्शन तक किया। इसी तरह जब बेलछी में एक पिछड़ी जाति के भूस्वामियों ने 11 दलितों को रस्सी से बांध कर जिन्दा जला दिया था तो उनके जाति संगठनों ने हत्यारों को छोड़ने की मांग की थी। उस समय इंदिरा गांधी नाटकीय ढंग से हाथी पर सवार होकर बेलछी आई थीं तो यह उनकी भी वोट पॉलिटिक्स ही थी। इसके एवज में दलितों ने कांग्रेस का साथ भी दिया था। बेलछी (1977) और राजापाकर (2007) के बीच के 30 वर्षों में उत्तर भारत में परवान चढ़ी 'सामाजिक न्याय' की राजनीति सत्ता समीकरणों में परिवर्तन की कवायद से आगे नहीं बढ़ सकी है। 'अन्याय का विरोध' उसके एजेंडे में नहीं है।

दलितों, मुसलमानों, विभिन्न पिछड़ी जातियों की आवाज उठाने वाले आज अनेक दल हैं। लेकिन विडंबना है कि जो समुदाय राजनीतिक सत्ता समीकरण बनाने-बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखते, उनके प्रति ये दल पूरी तरह उदासीन रहते हैं। ऐसे अनेक समुदाय कम्युनिस्ट पार्टियों की सर्वहारा की परिभाषा से भी बाहर हैं, नक्सली कहे जाने वाले अति वामपांथियों का एजेंडा भी उन तक नहीं पहुंचता। राजापाकर कांड के पीछे सामाजिक-आर्थिक कारण और बर्बर होते समाज के संकेतों के साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि वर्तमान दलीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे सामाजिक समूहों की नियति क्या है?—संपादक]

क्रूरता की इंतहा

□ रजनीश उपाध्याय

पिछले 13 सितंबर को वैशाली जिले के राजापाकर थाना के डेलपुरवा गांव में भीड़ ने 10 लोगों को चोर बता कर पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस की जांच रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि वे चोरी के लिए नहीं, बल्कि बिन बुलाये मेहमान बनकर भोज खाने गये थे। आक्रोशित भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या की इस वीभत्स घटना के बाद हरकत में आयी सरकार ने जिलों को निर्देश जारी किया कि जहां भी ऐसी घटनाएं हों, वहां भीड़ में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा किया जाये और सामूहिक जुर्माना भी लगे। लेकिन, सरकार के सख्त निर्देश का असर तो नहीं दिखा, उल्टे त्वरित न्याय के नाम पर जान लेने, पिटाई करने की घटनाएं बढ़ गयी हैं।

21 सितंबर को पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में दो बदमाशों की लोगों ने पीट-पीट कर जान ले ली। 22 सितंबर को गोपालगंज के कुचायकोट में ऐसी ही घटना घटी और 25 सितंबर को तो हद हो गयी, जब सूबे के विभिन्न जिलों में ऐसी पांच घटनाएं दर्ज हुईं। यानी 12 दिनों में ही 18 लोगों की हत्या क्रूर भीड़ ने कर दी। 15 सितंबर को सरकारी निर्देश जारी होने के बाद दस दिनों के भीतर आठ लोग मारे गये हैं।

अपराध खत्म करने के नाम पर अपराधियों से निबटने का यह नया ट्रेंड बिहार के गांवों-शहरों में फैल रहा है—आरोप साबित होने के पहले और बचाव का मौका दिये बगैर मौके पर ही कथित 'त्वरित

न्याय'! बिहार में पिछले ढाई माह में करीब 40 लोगों की हत्या की जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि जो मारे गये, उनमें कोई गैंगस्टर, अंडर वर्ल्ड का सरगना या शातिर अपराधी नहीं था। कुछ के खिलाफ चोरी, राहजनी जैसे छोटे-मोटे अपराध दर्ज थे। कुछ का तो आपराधिक इतिहास भी नहीं था। जिन अपराधों के आरोप में वे मारे गये, वे भी चोरी, मोटरसाइकिल लूट या राहजनी जैसे छोटे-मोटे अपराध थे।

जब तक छिटपुट रूप से यह सब कुछ होता रहा, लोगों ने इसे अपराध के खिलाफ जनता के साहसिक कदम के रूप में चिन्हित किया। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो सरकार, मीडिया और कोर्ट सबकी चिंता बढी है।

भोजपुर जिले के बलबतरा में पिछले साल नट जाति के चार लोगों की एक साथ गांव के लोगों ने हत्या कर दी थी। इसी घटना ने बिहार में उभर रहे 'भीड़ के न्याय' के इस नये ट्रेंड की ओर देश भर का ध्यान खींचा। बलबतरा में जो मारे गये, उन पर भैंस की चोरी का आरोप था। नौ सितंबर को भागलपुर के नाथनगर में एक महिला का चेन लूटने के आरोपी सलीम की भीड़ ने पिटाई की और दो पुलिसवालों ने उसके पैरों को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर सैकड़ों लोगों व मीडिया के कैमरे के सामने सड़क पर घसीटा। इस पुलिसिया बर्बरता में कथित चोर का पैर टूट गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना की खबर प्रसारित होते ही राज्य सरकार ने दोषी पुलिसवालों को बर्खास्त कर दिया। बाबजूद इसके इस घटना से यह तो स्पष्ट हुआ ही कि जिस पुलिस पर कायदा-कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी है, वह उस क्रूर भीड़ से अलग नहीं है।

13 सितंबर को वैशाली जिले के राजापाकर के डेलपुरवा में एक साथ 10 लोगों की हत्या हुई, तो इस पर देश में बहस शुरू हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट को भी देरी से न्याय मिलने के बारे में चिंता हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को एक पुराने मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि मुकदमों के निबटारे में बहुत लंबा समय लगने के कारण ही लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं और यदि इस दिशा में तत्काल ठोस कदम नहीं उठाये गये, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मुकदमे की सुनवाई करते हुए राजापाकर कांड के संदर्भ में यह टिप्पणी की, वह मुकदमा 50 साल पहले मछली मारने के एक विवाद से जुड़ा था। उसके बाद 4 अक्टूबर को दिल्ली में इंटरलिंग्स ब्यूरो द्वारा आयोजित सम्मेलन

में पुलिस के उच्चाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी लोगों द्वारा कानून हाथ में लेने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था से असंतोष बढ़ने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस को स्वयं को 'लोकमित्र' के रूप में पेश करने की आवश्यकता बताई।

पीयूसीएल की रिपोर्ट बताती है कि 2005 में बिहार में प्रतिमाह 14 ऐसे मामले दर्ज किये गये, जिनमें लोगों ने पीट-पीट कर 22 लोगों की हत्या की। 2006 में इसमें थोड़ी कमी आयी। लेकिन, इस साल ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं।

ऐसी घटनाएं महज आकस्मिक नहीं हैं। इसे सिर्फ अपराध या कानून-व्यवस्था के दायरे में देखना वास्तविकता से मुंह चुराने जैसा होगा। यदि बिहार में अपराध बढ़े हैं, तो भी यह सिर्फ कानून-व्यवस्था के बिगड़ते जाने का मामला नहीं है। इसका संबंध कहीं-न-कहीं बिहार के सामाजिक-आर्थिक संकट से जुड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की एक बड़ी आबादी (करीब 40 फीसदी) गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जिस फार्मूले पर यह गरीबी की रेखा मापी गयी है, उस पर भी सवाल उठे हैं। सरकारी दस्तावेज में जिन्हें गरीब माना गया है, असल में वे दरिद्र हैं। बिहार में गरीबों की संख्या तो कम-से-कम सवा करोड़ है। इससे इतर एक और दुनिया है बिहार में। हाल ही में एक अखबार में खबर छपी कि सत्तारूढ़ दल के एक विधायक के नगद एक करोड़ रुपये एक बैंक से गुम हो गये और बाद में उक्त बैंक ने 70 लाख रुपये उक्त विधायक को लौटा दिये। यह बिहार में आर्थिक खाई के चौड़े होते जाने का एक नमूना भर है। पिछले डेढ़ दशक में बिहार बाकी राज्यों के मुकाबले पिछड़ता गया है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकारी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा

समाज के सिर्फ उन तबकों तक पहुंचता है, जिनका सत्ता से वास्ता है। यद्यपि इस असमानता का कोई सीधा संबंध भीड़ द्वारा छोटे अपराधियों की हत्या से स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन इन स्थितियों में व्यवस्था के खिलाफ उपजा आक्रोश समाज में कुंठा के रूप में तो मौजूद है ही। इस आक्रोश की कोई दिशा नहीं है, सो यह विभिन्न रूपों में फूट रहा है।

बलबतरा, राजापाकर, नाथनगर या इस जैसी दूसरी घटनाओं के कई संकेत हैं। एक संकेत यह भी है कि सार्वजनिक सम्पत्ति की लूट स्वीकार्य है और यह लोगों को विरोध के लिए प्रेरित नहीं करता। सरकारी महकमों में योजना राशि में लूट व भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं दिखती है। लेकिन, व्यक्तिगत सम्पत्ति के नुकसान पर गुस्सा जरूर फूट रहा है। अब तक का आकलन यह भी बताता है कि हाल की घटनाओं में जो मारे गये, वे कमजोर जातियों से आते थे। निशाना निहत्थे लोग ही बन रहे हैं। समाज में व्यवस्था और स्टेट के खिलाफ अविश्वास और आक्रोश में इजाफा हुआ है। लोगों में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि स्टेट फेल हो रहा है और अब उससे किसी बात की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। इस धारणा को प्रचारित-प्रसारित करने में खुद स्टेट का भी योगदान कम नहीं है। हाल में बिहार की विभिन्न जगहों पर घटी घटनाएं इसकी भी पुष्टि करती हैं।

अपराध से निबटने की यह नयी प्रवृत्ति अंततोगत्वा दबंगता बनाने और उसे बचाए रखने का जरिया भी है। ऐसी प्रवृत्ति से सिर्फ कानून से नहीं निबटा जा सकता। ऐसे में कार्यभार तो उन्हीं के ऊपर है, जो समाज के बदलाव में यकीन करते हैं।

पत्रकार रजनीश उपाध्याय प्रभात खबर के पटना संस्करण से जुड़े हैं।

जब विकल्प

सामंती हिंसा का नया संस्करण

□ अनीश अंकुर

जिस वैशाली जिले में यह घटना हुई है वह बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है जिसे भारत सरकार आदर्श जिला बनाने की कवायद में जुटी है। एनजीओ की इस जिले में भरमार है। इस घटना को विकास की इस उत्तर आधुनिक अवधारणा के संदर्भ में भी देखना चाहिए।

रजय कुड़ेरी, बारा कुड़ेरी, अजय कुड़ेरी, गुलटेन कुड़ेरी, सुलटेन कुड़ेरी, श्रीकांत कुड़ेरी, जुगनू, अशोक, नंदकिशोर व मुकेश कुड़ेरी। इन दस लोगों की वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र के डेलफोड़वा गांव के पास हत्या कर दी गयी। 20-25 वर्ष के इन नौजवानों के साथ जो वहशियाना सलूक इनकी हत्या के पहले तथा बाद में किया गया उसके ब्योरो को सामने लाया जाए तो आप विचलित हुए बिना नहीं रह सकते। चोरी का आरोप लगाकर हिंसक उन्मादी भीड़ ने इन महादरिद्र लोगों की पीट-पीट कर जिस दरिंदगी से हत्या की, वह रीढ़ में सनसनी पैदा करने वाला है।

जिस घुमंतू जाति के ये 10 युवा थे, वह सामाजिक व्यवस्था में कहीं भी गिनी नहीं जाती। सभ्य समाजों की नजर से अमूमन ओझल यह प्रजाति अंग्रेजों के जमाने में 'क्रिमिनल ट्राइब' (अपराधी जाति) समझी जाती थी। जब भी कहीं कोई घटना होती, दारोगा जी इन्हें को पकड़ कर सजा दे देते। आजादी के साठ वर्ष बाद भी समाज का इनके प्रति पारंपरिक नजरिया नहीं बदला है।

अहले सुबह एक भोज से लौट रहे इनकी टोली की आँटो वाले से कुछ अनबन हो गई। आँटो वाले ने चोर-चोर चिल्लाकर हिंसक भीड़ को न्योता दे डाला। भीड़ ने बगैर कुछ सोच इन युवाओं को चोर समझ

मार डाला। इस जघन्य घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किंचित सक्रियता दिखाई और वीभत्स ढंग से मारे गए लोगों का दाह संस्कार ठीक से करने का आदेश दिया। पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनने की सरकारी नसीहत भी दी गयी। पर पुलिस तंत्र इन नसीहतों पर कहां ध्यान देने वाला था। पुलिस के कर्मचारियों के पास इनके दाह संस्कार के लिए फुर्सत भी कहां थी? उनके लिए तो यह दाह संस्कार के लिए मिलने वाली राशि के गबन का सुनहरा अवसर था। सभी लाशों को बिना जलाए नदी में बहा दिया गया।

इस घटना को लेकर अलग-अलग किस्म के विश्लेषण भी सामने आ रहे हैं। सबसे पॉपुलर किस्म का तर्क यह दिया जा रहा है कि चूँकि पुलिस आजकल निष्क्रिय होकर मूकदर्शक बनी रहती है और न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि लोगों का धैर्य चूक जाता है अतः कानून हाथ में लेकर खुद न्याय कर डालने की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। बिहार के जटिल यथार्थ के मद्देनजर यह विश्लेषण बेहद सतही है। यदि हम पिछले दिनों की ऐसी ही अन्य घटनाओं को ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट है कि पुलिस कहीं भी निरपेक्ष व निष्क्रिय नहीं रही है। वह मारने वालों के साथ खड़ी रहती है। भागलपुर में चैन छीनने के आरोपी युवक को

मोटरसाइकिल से पुलिस द्वारा घसीटने की घटना से सभी वाकिफ हैं। बिहार में हमेशा से ही यह होता आया है। 1979 के आंखफोड़वा कांड से लेकर 2002 में पटना के आशियाना नगर में तीन निर्दोष छात्रों को अपराधी बताकर इनकाउंटर कर डालने तक की घटना में पुलिस का पक्ष उजागर होता रहा है।

प्रश्न उठता है कि पुलिस आखिर किसके पक्ष में खड़ी है? यदि हाल की सभी घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो मारे गए तमाम लोग गरीब नजर आएंगे, वे सामाजिक सोपानक्रम में भी निचले पायदान पर थे। मारने वाली भीड़ उस इलाके के दबंग व ताकतवर लोगों द्वारा उकसायी जाती है। उसे आसपास के इलाके के नवधनिकों का भी समर्थन हासिल रहता है। इस पूरे मसले को बिहार के सामाजिक समीकरणों में दो-तीन वर्षों से आ रहे बदलाव की रोशनी में भी देखना चाहिए। लगभग पूरे राज्य में जद (यू)-भाजपा के सरकार के सत्तासीन होने के बाद से विभिन्न इलाकों का शक्ति संतुलन एक बार फिर परिवर्तित हो रहा है। सामंती ताकतें चाहे वे सवर्ण हों या दबंग ओबीसी, का वर्चस्व बढ़ा है। इसके साथ-साथ एनडीए सरकार में प्रशासन व नौकरशाही को मनमाने ढंग से काम करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। अमूमन स्थानीय स्तर पर इन दोनों का प्रशासन व दबंग समूह से स्वाभाविक गठजोड़ बन जाता है। इस गठजोड़ का परिणाम निचली जाति के गरीबों के लिए लगातार घटते स्पेस के रूप में सामने आ रहा है। पुलिस व प्रशासन पर थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक दबाव रहता है, फिर मानवाधिकार वगैरह का भी मामला रहता है। ऐसे में पुलिस व प्रशासन के लिए भी सुविधाजनक है कि जो काम प्रभुत्वशाली तबके के सामंतों के लिए उसे खुद करना पड़ता था, वह काम यदि दबंगों की शह प्राप्त नाम, चेहराविहीन हिंसक उन्मादी भीड़ के लिए छोड़ दिया जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।

बिहार के सामंतों की इस किस्म की

पुरानी प्रैक्टिस रही है कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को किसी जुनूनी भीड़ का शिकार बनवा दिया जाए। नक्सल आंदोलन के शुरूआती दौर में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थीं। उस समय बिहार में नक्सल आंदोलन के सूत्रधार माने जाने वाले तथा लोकार्ख्यान में दर्ज हो चुके मास्टर जगदीश कि हत्या भी इसी तरीके से की गई थी।

जिस वैशाली जिले में यह घटना हुई है वह बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। दुनिया भर में गणतंत्र की पहली प्रयोगशाला माने जाने वाला यह इलाका हिन्दुस्तान के उन 16 चुनिंदा जिलों में शुमार है जिसे भारत सरकार यूनिसेफ के सहयोग से मॉडल जिला बनाने की कवायद में जुटी है। एन.जी.ओ. की इस जिले में भरमार है। स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर 'विहैवियर चेंजिंग' जैसे विषयों को लेकर यहां काम हो रहा है। जल्द ही इस जिले को मॉडल घोषित किया जाना है। एक ओर एन.जी.ओ.मार्का विकास की उत्तरआधुनिक अवधारणा को फलीभूत बनाने की दिशा में होने वाले प्रयत्न, दूसरी ओर राजपाकर में बर्बरता की क्रूर मिसाल, इन दो ध्रुवों पर खड़े वैशाली के जटिल व बहुआयामी यथार्थ को समझने के लिए सरलीकृत किस्म के सूत्रीकरण काम नहीं आ सकते। भीड़ की स्वतः स्फूर्तिता के पीछे काम करने वाली जो ताकतवर धाराएं हैं, उन्हें इस एनजीओ तंत्र और बदलाव, विकास की उत्तरआधुनिक अवधारणाओं के संदर्भ में भी गंभीरता से पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए। राजपाकर से आ रहे भविष्य के संकेतों को समझना अत्यंत जरूरी है तभी लोकतंत्र की इस पहली प्रयोग भूमि में सार्थक लोकतांत्रिक हस्तक्षेप किया जा सकेगा।

रंगकर्मी अनीश अंकुर पटना की सांस्कृतिक संस्था 'अभियान' के कार्यकर्ता हैं।

जब विकल्प

प्रतिगामी सामाजिक समीकरण जिम्मेवार

□ नरेन्द्र कुमार

भले ही भीड़ को उकसाने वाले संपत्तिशाली वर्ग के लोग होंगे लेकिन उस हत्यारी भीड़ का बड़ा हिस्सा तो छोटे दूटपूँजिया उत्पादक किसान, व्यापारियों का ही था। प्रश्न यह उठता है कि यह भीड़, जिसकी जीवन स्थिति इन चोरों की तरह ही तंगहाल है इतनी क्रूर और हिंसक क्यों बन जाती है?

सरकारी जांच की यह रिपोर्ट कि मार दिये गये लोग चोरी करके नहीं, कहीं से भोज खाकर आ रहे थे, मेरे लिए बिल्कुल अप्रासंगिक है। मैं तो हत्यारे की बात को ही सच मानकर बात करना चाहता हूँ कि वे चोर थे।

चोर, धन-संपत्ति, मानव-समाज मानवाधिकार ये सारे शब्द अपनी परिभाषा पर बहस की मांग करते हैं। लेकिन यहां हम चोरी और धन संपत्ति तक ही सीमित रहेंगे। चोरी का सीधा शाब्दिक अर्थ है कि किसी की मेहनत से पैदा की गई वस्तु को कोई और उड़ा ले जाये या और सामान्य रूप से कहें कि किसी के श्रम के द्वारा पैदा किये गये जीवन के साधनों को कोई दूसरा इस्तेमाल कर ले।

मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन के साधन प्रायः सामूहिक प्रयासों से ही पैदा करता है लेकिन स्वामी वर्ग हमेशा ही इन साधनों का बड़ा हिस्सा चुराता रहा है। बड़ा तबका, जो श्रम से सीधे जुड़ा होता है उसके पास छोटा हिस्सा ही बचता है। सामंती समाज से लेकर आज के विश्वव्यापी पूंजीवादी प्रभुत्व वाले समाज में शासक वर्गों के द्वारा मेहनतकशों के

हिस्से की चोरी लगातार विकराल रूप लेती गई है लेकिन इस तरह की तमाम चोरियों को कानूनन सही ठहराया जाता है और इस तरह की चोरी से जुटायी संपत्ति के लिए यह समाज उन चोरों का सम्मान भी करता है। अनाज उगाने के बाद भी मजदूर उससे वंचित रहे, मेहनत करने के लिए तैयार रहने पर भी काम या जीने लायक मजदूरी न मिले तो इन मेहनतकशों का श्रम से अलगाव क्यों न हो? क्यों नहीं हमारे समाज में प्रेमचंद की कफन कहानी के घीसू माधव जैसे पात्रों की भरमार हो जाये। ऐसी स्थिति में समाज के सामूहिक श्रम से पैदा संपत्ति के थोड़े हिस्से पर हाथ साफ करके अपनी आवश्यक जरूरतों का अल्पतम पूरा करने की कोशिशों को किस नैतिक विधान के आधार पर अपराध कहा जा सकता है?

वर्षों पहले से हमारे ग्रामीण समाज में चोर कभी उत्पादन के साधन जैसे, जानवर, पंपिंग सेट आदि तो कभी उपजी हुई फसल से दो चार बोझे काटकर ले जाते रहे हैं। संभवतः वैशाली के राजपाकर में भी लोग ऐसी ही चोरी से परेशान होंगे। यद्यपि तथ्य यह भी है कि पिछले कई महीनों में उस इलाके में चोरी की

सिर्फ चार वारदातें थाने में दर्ज हुई थीं। निश्चय ही यह कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है।

बहरहाल, राजापाकर के ढेलपुरवा गांव में भीड़ ने हत्या की है। भले ही इस भीड़ को उकसाने वाले संपत्तिशाली वर्ग के लोग होंगे लेकिन इस हत्यारी भीड़ का बड़ा हिस्सा तो छोटे टूटपूजिया उत्पादक किसान या व्यापारियों का ही था। तब यह प्रश्न उठता है कि यह भीड़ जिसकी जीवन स्थिति इन चोरों की तरह ही तंगहाल है इतनी क्रूर और हिंसक क्यों बन जाती है? इन टूटपूजियों के अंदर बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति और निर्ममता को समझने के लिए 40-50 वर्ष पहले की खेती को याद करें। पहले का किसान प्रकृति तथा अपने व समाज के श्रम से तैयार साधनों द्वारा खेती कर फसल उगाता था। चोरी होती थी तो झगड़े होते थे, गाली गलौज और हद से हद कुछ मारा-पीटी होती थी। पहले के दिनों में भी साधनहीन किसान अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए पड़ोसियों के साधनों से ऐसी चोरी यदा-कदा करता ही था। वस्तुतः चोरी अभावग्रस्त समाज की संस्कृति का हिस्सा रही है। मसलन, यदि किसी साधनहीन किसान की फसल सूख रही है और किसी दूसरे संपन्न या गरीब किसान के खेतों में पानी है तो रात के अंधेरे में मेढ़ों में छेद कर कुछ पानी चुरा लेने की घटना अक्सर होती थी। रब्बी फसल चुरा कर जानवरों को खिला देने की घटना भी सामान्य बात थी। उस समय जिन किसानों की फसल या खेती के साधन की चोरी होती थी यदि उन्हें समाज, सरकार या न्यायालय चोरों को सजा देने का अधिकार भी दे देता तो वे उनके लिए मृत्युदंड की कल्पना तक नहीं करते।

फिर आज के दौर में ऐसा कौन सा आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन आ गया

कि यह तबका इतना असहिष्णु और हिंसक हो गया? क्यों यह आशंका मात्र से ही दस-दस लोगों की जान ले ले रहा है? यह नया धनिक व मध्यम किसान आज सिर्फ दूसरे की हत्या ही नहीं, आत्महत्या भी कर रहा है। कहीं ये दोनों कड़ी एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं? हत्या और आत्महत्या के इस दौर को समझने के लिए आज की खेती की जांच करें और 40-50 वर्ष पहले की खेती से इसकी तुलना करें।

पिछले कुछ वर्षों में बाजार के लिए नगदी फसल, सब्जी के उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण गांव के पुराने भूस्वामियों व धनी किसानों ने ग्रामीण पूंजीपति के रूप में विकास किया है। इनके साथ छोटे किसान भी अपनी और कुछ पट्टे पर ली गई जमीन में अत्यधिक पूंजी लगाकर बाजार के लिए माल पैदा करने में जुटे हैं। इन छोटे किसानों के बीच से थोड़े लोग इस मायावी विकास की कृपा से धन-संपत्ति के स्वामी भी बनते जा रहे हैं। बढ़ती संपत्ति को बनाये रखने और बढ़ाते रहने की मानसिकता के कारण ये टूटपूजिया उत्पादक अनिश्चितता और आशंकाओं के गिरफ्त में रहते हैं। यद्यपि वे बस कहने के लिए ही अपनी खेती, साधनों और संपत्ति के मालिक होते हैं। वास्तविक स्थिति तो यह रहती है कि वे स्थानीय सूदखोर, भूस्वामियों, व्यापारियों तथा बैंकों के बंधक होते हैं लेकिन संपत्ति तथा छोटे मोटे साधनों के मालिक के रूप में इन टूटपूजिया उत्पादकों की मानसिकता एक जैसी होती है। यह मानसिकता इन्हें अक्सर गांव के मजदूरों, बेरोजगारों, आवारों व फटेहालों के खिलाफ एकजुट कर देती है।

बाजार तथा पूंजीवादी उत्पादन कितना क्रूर होता है, सामाजिक संबंधों तथा मानवीय संवेदना के प्रति कितना निर्मम होता है, इसे समझने के लिए हम

थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश करें। वर्षों पहले गांव के उत्पादक किसान अपने डीह में सब्जी या बगीचे के फलों को अपने पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों के यहां पहुंचा दिया करते थे। उस समय इन पैदावारों का बाजार से आज की तरह घनिष्ठ संबंध नहीं था। ये किसान इन चीजों का सिर्फ उपयोग मूल्य जानते थे सो इसका उपयोग हो जाए यही उनकी चिंता रहती थी। इसीलिए तब के मध्यवर्गीय समाज में कंजूस लोगों को हिकारत के भाव से देखते हुए कहा जाता था, 'सड़ गल जाय लेकिन गोतिया न खाया'

लेकिन कल का मध्यवर्गीय समाज और आज का टूटपूजिया उत्पादक समाज एक दूसरे पर यह आरोप लगाना भूल गया है। वे अब अपने उत्पाद के विनिमय मूल्य के अंदर छिपी पूंजी की ताकत को समझ गए हैं। अपने बागीचे के आम, अमरूद, केला, लीची, खेतों की हरी-हरी सब्जियां और दुधारू जानवरों के दूध की एक-एक बूंद में उन्हें नगद सिक्के नजर आते हैं। इन सिक्कों का बड़ा हिस्सा तो खाद, बीज, तेल व खेती के साधनों के मूल्य के रूप में साम्राज्यवादी व भारतीय पूंजीपतियों के अलावे स्थानीय पूंजी के स्वामियों के जेब में जाता है। किन्तु कभी-कभी इसका छोटा हिस्सा इनकी पूंजी और संपत्ति बढ़ाने में भी सहायक हो जाता है।

हमारे सामाजिक परिवेश में सामंती शक्तियों के मुकाबले पूंजीवाद को प्रगतिशील मानने वाले बुद्धिजीवी तथा राजनैतिक संगठन चेतन या अचेतन रूप से इस बात को नजरअंदाज करते रहते हैं कि आज का पूंजीवाद और उसका पिछलग्गु टूटपूजिया वर्ग निर्ममता और खुंखारपन में उससे बहुत पीछे नहीं है। जब गांवों में सामंती शक्तियां मजबूत स्थिति में थीं तो विकासमान नवधनाढ्य व टूटपूजिया सामंती ताकतों से विरोध के (शेष पृष्ठ-40 पर)

कहां गई रुपाली?

□ गुलरेज़ शहज़ाद

हम सभी जानते हैं कि दस बंजारों के साथ क्या हुआ। लेकिन क्या हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर रुपाली का क्या हुआ? रुपाली अपने परिजनों के लिए ढंग से रो पाई भी या नहीं? शवों को कथित मुखाग्नि देने वाला युवक पकासुर कुरेड़ी कहां गायब हो गया?

जगल और आबादी की तहजीबों का फर्क नंगा हो चला है। जमात के चेहरे पर क्रूरता का कालिख है। राजापाकर कांड में संवेदना का यह बांझपन भी खुलकर सामने आया।

कहते हैं, बंजारों की तहजीब जंगल से संस्कारित है, लेकिन उनके पैरों के चक्कर में पृथ्वी नाचती है। निदा फाज़ली ने कहा था- 'जंगल बंजारों के मीत..।' तो क्या कथित सभ्य समाज की आबादी बंजारों के लिए वर्जित है? जब जंगल हमारे लिए वर्जित नहीं, तब बंजारों के लिए हमारी आबादी का साथ वर्जित कैसे?

वैशाली के राजापाकर थाना के डेलफोरवा चौक पर घूसखोरों, घोटालेबाजों, डकैतों और आदमखोरों के हाथों अपने भविष्य की बागडोर सौंप देने वाले सभ्य समाज के लोगों को शक्ति-प्रदर्शन का बेहतरीन अवसर हाथ लगा। दस को सैकड़ों ने घेरा और वे मार दिए गए। उन पर आरोप था चोरी का। जिसके बदले में उन्हें प्राण-दण्ड दे दिया गया। दरअसल, उन्होंने जंगल और आबादी की तहजीबों का फर्क भूलने की गलती की थी। उन्होंने आबादी को अहम् को भूलने की गलती की थी। अब आप ही कहें, क्या यह कम बड़ा अपराध था?

सैकड़ों की जमात जब उन पर हमलावार हुई होगी, तो क्या उनकी चीखें

नहीं निकली होंगी? हो सकता है उनकी चीखों में आवाजें नहीं हों, या सभ्य समाज के 'ललबबुओं' की चीखों और बंजारों की चीखों में कोई अन्तर रहा हो या, दर्द से उनका छटपटाना भी लोगों को करतब जैसा ही कुछ लगा हो, तभी तो उन्हें गैर जरूरी समझ कर मार दिया गया।

घटना के बाद सराय स्टेशन के निकट लगा बंजारों का तम्बू उखड़ गया। उनका पूरा कुनबा डर की आहट अपने साथ लिए पलायन कर गया। हादसे की जमीन पर अपने परिजनों के शव के लिए ठहर गई एक महिला रुपाली और बारह वर्षीय बालक पकासुर कुरेड़ी। प्रशासन के मुताबिक पकासुर कुरेड़ी के हाथों शवों का दाह संस्कार करवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर नदी की इमानदारी कहिए कि उसने लाशों को उगल दिया। नदी की सूखी रेत की तरह प्रशासन का दावा नंगा हो गया। दाह कर्म के लिए उपलब्ध कराई गई राशि जितनी भी हो, लेकिन सुशासन के कफन चोर अधिकारियों का कुरूप चेहरा हमारे सामने है।

हम सभी जानते हैं कि दस बंजारों के साथ क्या हुआ। लेकिन क्या हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर रुपाली का क्या हुआ? रुपाली अपने परिजनों के लिए ढंग से रो पाई भी या नहीं? शवों को कथित मुखाग्नि देने वाला पकासुर कुरेड़ी कहां

गायब हो गया? वहां उनके जीवन की सुरक्षा की क्या गारंटी है?

यदि आपकी रूचि रुपाली और उसके कुनबे की नियति जानने में है तो एक दैनिक के पटना संस्करण के 20वें पन्ने पर दुबकी यह खबर देखें। यहां उस संवेदनहीनता के संकेत मौजूद हैं, जिसे यह कथित सभ्य समाज ने हाशिए के लोगों के लिए सृजित किया है :-

'अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारियों ने उन्हें (मारे गए लोगों के परिजनों को) छपरा में ढूंढ निकाला है। अभी सोनपुर राजकीय रेल पुलिस थाने के सामने प्लेटफार्म संख्या एक पर यह कुनबा ठहरा है। प्रशासन ने फिलहाल इन महिलाओं को खाने के लिए सौ-सौ रुपए दिए हैं। घटना की पूरी तस्वीर साफ करने और मारे गए बंजारों के आश्रितों के पुनर्वास की सरकारी घोषणा को अमल में लाने के लिए उन्हें प्रशासन ने अपने संरक्षण में ले रखा है। अधिकारी उन्हें वैशाली डीएम से भी मिलवाएंगे।

रुपाली की गोद में उसकी छोटी बच्ची मूली है। पति घटना के कई माह पहले से नेपाल में कहीं काम कर रहा है। देवर जूगनू को भीड़ ने मार डाला। उस कुनबे में एकमात्र रुपाली ही पकासुर कुरेड़ी उर्फ विक्रांत नामक बालक के साथ घटना के दिन सदर अस्पताल में परिजनों के शव देखने पहुंची थी। बाद में शवों के दाह संस्कार का प्रशासनिक ड्रामा हुआ। रुपाली कहती है-लाशों को बिना जलाए नदी में फेंकने के बाद अधिकारियों ने दोनों को भगा दिया था। पकासुर भी गुमसुम बैठा है। उसके पिता सुलेटन और चाचा गुलेटन को भी पगलाई भीड़ ने मार डाला था। महिलाएं कहती हैं, घटना के बाद कुछ शरारती तत्वों ने सराय स्टेशन के पास उनके पड़ाव पर धावा बोल सब कुछ लूट लिया था। डर से दो-चार बचे हुए पुरुष सदस्य कहीं भग खड़े हुए। अब तक उनका पता नहीं कि वे कहां

गए। महिलाओं ने इन बच्चों के साथ पश्चिम की ओर रुख किया और छपरा स्टेशन में पड़ाव डाला। वे बताती हैं, सभी बंगारे समस्तीपुर जिले के सरसौना में लंबे समय से एक जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। लगभग 25 वर्ष पूर्व जमीन वाले ने उन्हें उजाड़ दिया। तबसे सभी इधर-उधर जहां थोड़ी दूर मिली, पड़ाव डालकर गुजरा करते हैं। कुनबे में कोई भी साक्षर नहीं। बच्चे नहीं जानते कि स्कूल क्या होता है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता। वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं।' (दैनिक हिन्दुस्तान, 01, अक्टूबर, 07) इसके बाद 5 अक्टूबर को प्रकाशित एक और समाचार में देखें इस व्यवस्था द्वारा बनाये खौफ का मंजर :- 'प्रशासन की अभिरक्षा में रह रहे इस कुनबे की सुरक्षा के लिए दिन में एक और रात के लिए दो लाठीधारी जवानों का कमान पुलिस प्रशासन की ओर से रोज कटता है पर इनके पेट की ज्वाला के लिए कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। इस संवाददाता ने सोनपुर रेलवे प्लेटफार्म संख्या-1 का दौरा किया तो कुरेड़ी कुनबे की अभागी महिलाएं रो रही थीं। वहां तैनात सिपाही मिलन शाह ने बताया कि ये सभी दो दिन से भूखी हैं। सभी महिलाएं अक्सर रोती रहती हैं। उसने साहब को खबर कर दिया है, अब ब्लॉक से कुछ मिलने वाला है। ..कुरेड़ियों का कहना था कि कोई कुछ करे न करे कम से कम उन्हें कहीं आने-जाने की आजादी तो मिले ताकि वह अपने और बच्चों के पेट की ज्वाला तो शांत कर सकें।'

राजापाकर प्रकरण में प्रशासन वही कर रहा है जो उसका कार्य संस्कार रहा है। जीवन के संघर्ष में लगे आम लोगों का चरित्र ही जब संवेदनशून्यता का शिकार हो, ऐसे में जीवन को हांफने के लिए हाथों में पावर का डंडा लिए हुए पुराने जमाने के राजाओं की नई नाजायज नस्ल से क्या उम्मीद की जा सकती है?

जन्म विकल्प

भीड़ का मनोविज्ञान

□ डॉ. विनय कुमार

सौ करोड़ से अधिक आबादी का देश भारत आज हर स्तर पर भीड़ का देश बनता जा रहा है। विचार और विवेक के सहारे जीवन जीने वाले लोग अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं।

मा नव मन के तीन मुख्य अवयव हैं-भावना, विचार और विवेक। इनसे ही मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण होता है। विचार मनुष्य को अकेला करता है और विवेक उसे भीड़ का हिस्सा बनने से रोकता है। भावना ही है जो उसे भीड़ का हिस्सा बनाती है। बहुत सोचने वाला व्यक्ति किसी सभा-जुलूस में शिरकत करने से अकसर परहेज करता है। अगर वह इनमें शामिल भी होता है तो किसी खास विचार के प्रति भावनात्मक लगाव के कारण। भीड़ में शामिल व्यक्ति मूलतः भावना से संचालित होता है इसलिए उसके विचार और विवेक के पक्ष कमजोर पड़ जाते हैं। इन दिनों जो भीड़ के आक्रामक हो उठने की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें इस जानकारी की रोशनी में देखा जा सकता है।

सौ करोड़ से अधिक आबादी का देश भारत आज हर स्तर पर भीड़ का देश बनता जा रहा है। विचार और विवेक के सहारे जीवन जीने वाले लोग अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। राजनीति को विचार और विवेक की दुनिया रास नहीं आ रही। कोई भी दल हो उसे भीड़ चाहिए, भावनाओं की आंधी में उड़ती हुई भीड़। कॉरपोरेट लीडरों को भीड़ चाहिए-लालची ग्राहकों की। धर्म गुरुओं और बाबाओं को भीड़ चाहिए ताली बजाने वालों की। आज पूरे देश में विचार और विवेक से रहित भीड़ की संस्कृति विकसित की जा रही है। यह भीड़ भूखी है क्योंकि जीने के साधनों के वितरण में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, यह भीड़

उदारीकरण की कृपा से लालची और अनुचित रूप से महत्वाकांक्षी भी है। यह भीड़ अपने अधिकारों के प्रति इस हद तक सजग है कि उसे अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकार दिखाई तक नहीं पड़ रहे। जो हालात हैं और बनाए जा रहे हैं उनमें इस भीड़ का हिंसक हो उठना अस्वाभाविक नहीं है। भूखी लालची और असुरक्षा की भावना से भरी विवेक शून्य भीड़ के हाथों कोई भी कहीं भी मारा जा सकता है।

भीड़ में शामिल व्यक्ति भीड़ का हिस्सा होता है। वहां व्यक्ति का दिमाग कब एक ऐसे सामूहिक दिमाग का हिस्सा बन जाता है, जो भावनाओं में निर्देशित हो रहा है, पता चलना कठिन है। कोई उकसावा, कोई निर्देश या कोई हल्ला उसे इस तरह बहा ले जाता है जैसे समुद्र की लहर पानी के खाली बोटल को बहा ले जाती है। भीड़ के स्वभाव को सिर्फ राजनेता और धर्मगुरु ही नहीं जानते अपराधी और समाज की हिंस्र शक्तियां भी जानती हैं।

एक और बात, हर व्यक्ति के भीतर हिंसक विचार होते हैं। मगर वह उन्हें प्रकट करने में उसी तरह झिझकता है, जैसे रोशनी में सबके सामने कपड़ा उतारने में। भीड़ में, अंधेरे में व्यक्ति की हिंसकता मुखर हो उठती है।

मनोचिकित्सक विनय कुमार मानसिक स्वास्थ्य की पत्रिका 'मनोवेद' और 'समकालीन कविता' के संपादक हैं।

चोर और चोर

□ पंकजकुमार चौधरी

पूस का महीना था
पूरबा सांय-सांय करती हुई
बेमौसम की बरसात झहरा रही थी
जीव-जन्तुओं की हड्डियों में छेद करती
उसे उस बीच चौराहे पर
रोड़े और पत्थर बिछी सड़क पर
बूटों की नोक पर
फुटबाल की तरह उछाल दिया जाता था।
फ्रैक्चर हो चुकी देह पर
बेल्टों की तड़ातड़ा बारिश की जा रही थी
लातों, घुस्सों, मुक्कों, तमाचों
रोड़े और पत्थरों से पीट-पीटकर
अंधा, बहरा, गूंगा और लूला बना दिया गया था
उसे बांसों और लकड़ियों से भी डंगाया जा रहा था
लोहे की रॉडों का ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर
उसके दिमाग को सुन्न कर दिया गया था

इस सबसे भी नहीं हुआ
तो उसके लहलुहान मगज पर
चार बोल्टों को पटक दिया गया

जुर्म उसका यही था
कि वह चोर था
और एक बनिये की दुकान में
पकड़ा गया था
दुनिया के सबसे बड़े और महान लोकतंत्र में।

और ऐन उसी रोज एक चोर और पकड़ा गया था
उसके लिए एयर-कंडिशनड जेल का निर्माण हो रहा था।
(-‘उस देश की कथा’ से)

कई ली

□ निलय उपाध्याय

पता नहीं क्या था
कि सर्र से निकल भागना चाहती थी कईली

मैंने तो यूं ही पूछ लिया घबराई देखा तो
कि क्यों, क्या बात है कईली
और छूट गया
हाथ का कटोरा

फर्श पर
चावल-दाल के संग आंखें भी गड़ गई थीं
काठ होती गई पल-पल
मेरी आंखों में
तैर गया बिन बाप का बच्चा
मैंने ही मना किया था, साथ मत लाना शरारती को

इस तरह गुजरता गया जाने कितना समय
उसने ठूस लिया मुंह में
आंचल

एकाएक
सजल पलकें ऊपर क्या उठीं
गिरी क्या एक बूंद
सारा वात्सल्य टांक दिया मेरी आंखों में
जाते-जाते भिगो गयी मुझे
मोतियों वाली बारिश
मैं भी तो नहीं कह पाया
घबराती काहे हो कईली
आना
फिर भी आना काम पर
इतना सा अन्न तो धरती भी चुरा लेती है
मैं भी ऐसे ही लौटता हूं दफ्तर से
रोज-रोज..।

(-‘अकेला घर हुसैन का’ से)

उत्तर भारत में पिछड़ावाद

□ दिलीप मंडल

पिछड़ा राजनीति में आ रहे बदलावों को समझने के लिए एक प्रतीक के रूप में लालू प्रसाद को देखा जा सकता है। उनके अपने रेल मंत्रालय की बात करें तो रेलवे की चर्चा अब लोक कल्याण, नई गाड़ियां चलाने, पुलों की मरम्मत, नई लाइनों बिछाने, रेलवे ट्रैक के बिजलीकरण जैसी बातों के लिए नहीं होती। रेलवे की चर्चा अब लाभ कमाने, डिविडेड देने, रेलवे के कॉरपोरेटीकरण, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रेलवे की जमीन बेचने, कैटरिंग के निजीकरण, माल ढुलाई में निजी कंपनियों की भूमिका, पिछले दरवाजे से टिकट महंगा करने जैसी बातों के लिए होती है। आज से लगभग तीन दशक पहले एक ब्राह्मण नेता मधु दंडवते रेल मंत्री बने थे। उन्होंने एक फैसला किया कि अब से सेकेंड क्लास की कोच में सीट पर दो इंच फोम होगा। उसके बाद से लकड़ी की सीटें बननी बंद हो गईं। और अब आपको शायद याद भी नहीं होगा कि तीन दशक पहले रेलवे का सफर करते समय हमारे साथ कई किलो का भारी भरकम होल्डॉल हुआ करता था। सेकेंड क्लास में सफर करने वालों की दुनिया बदल देने वाले मधु दंडवते ने सामाजिक न्याय किया था, या सामाजिक न्याय लालू कर रहे हैं, आप खुद ही तय कर लीजिए। मधु दंडवते ने ही कोंकण रेलवे की शुरुआत की थी, जिसका फायदा आज करोड़ों लोग उठा रहे हैं। लालू प्रसाद की पूरी कोशिश इन दिनों कॉरपोरेट जगत में लोकप्रिय होने की है। रेलवे की जमीन कॉरपोरेट सेक्टर को देकर और मालढुलाई के निजीकरण से वह अपना यह लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं।

लालू यादव का नया अवतार

लालू यादव का जैटिलमैन बनना तब नहीं हुआ था जब वह विदेश जाने के लिए

सूट सिलवा रहे थे। उन्होंने ने नया अवतार पिछले कुछ साल में ग्रहण किया है। वह दरअसल अब सामाजिक न्याय तो नहीं ही कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। यह बात बहुत लोगों को चौंका सकती है और वामपंथ की ओर झुके हुए दिल्ली-मुंबई के बुद्धिजीवियों को यह रहस्य आसानी से समझ में भी नहीं आएगा। लालू प्रसाद के भ्रमसपन और गंवई अंदाज को सामाजिक न्याय का दूसरा रूप मानने वालों को भी यह बात जरूर चौंकाएगी। लेकिन लालू-राबड़ी के लंबे शासनकाल में बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर जिस तरह विकासविरोध की राजनीति हुई, उसका असर अब लालू प्रसाद की राजनीति पर नजर आ रहा है। लालू प्रसाद के नारों की चमक अब बिहार में फीकी पड़ चुकी है। वह जब पहले चुटकुला कहते थे कि बिजली आने से बैस को शॉक लग जाएगा, या सड़क बनी तो गाड़ियों की धूल आपको फांकनी होगी, तो लोग खूब मजा लेते थे। अब इन चुटकुलों पर बिहार में कोई नहीं हंसता। लालू प्रसाद अब बिहार में ऐसे चुटकुले कहते भी नहीं हैं। वह बिहार की हकीकत को बुद्धिजीवियों से बेहतर जानते हैं। बिहार में अब अगर उनकी वापसी होगी, तो उसका श्रेय लालू प्रसाद को कम और बिहार की सत्ता चलाने वालों पर ज्यादा होगा।

लेकिन लालू प्रसाद ने राजनीति में अपना ट्रैक क्यों बदला? क्या वह इसके खतरे से वाकिफ नहीं हैं? अगर वह सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या उनकी हालत बिना पानी वाली मछली की तरह नहीं हो जाएगी? लालू प्रसाद जैसा चतुर नेता इन बातों से वाकिफ नहीं होगा, यह मानना तो सरासर बेवकूफी होगी। कहीं

ऐसा करना लालू प्रसाद की मजबूरी तो नहीं है? शायद हां और शायद नहीं भी। ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद पर चल रहे मुकदमों के असर से उनकी राजनीति बच नहीं पाई है। सीबीआई की कमान प्रधानमंत्री और प्रकारांतर में कांग्रेस के हाथ में होने की वजह से कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण करना उनकी मजबूरी है। इसलिए कांग्रेस विरोध के गर्भ से जन्म लेने वाला नेता आज केंद्र में कांग्रेस का सबसे खास सिपहसलार बना हुआ है। यह स्थिति लालू प्रसाद ने खुद अपने लिए चुनी है या वह स्थितियों के गुलाम हैं, कहना कठिन है। लेकिन दोनों स्थितियों में उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह होता है। न्यायपालिका के खिलाफ लालू प्रसाद बोल नहीं सकते। वह तो बस यह कहते हैं कि जज देवता होता है। लेकिन ऐसे समय में जबकि न्यायपालिका सामाजिक न्याय के रास्ते में रोड़ा बन गई है तो न्यायपालिका का गुणगान करना उनकी अपनी राजनीति के लिए खतरनाक है। लेकिन उनके पास शायद इसके अलावा जो विकल्प है, उसके खतरे वह उठाना नहीं चाहते।

लालू प्रसाद की राजनीति अगर इसी रास्त पर चलती रही तो सामाजिक न्याय की ताकतें उनका साथ पूरी तरह छोड़ देंगी। मुलायम सिंह यादव भी ऐसे ही अलगाव के शिकार हो गए हैं। दलित उनसे पूरी तरह छिटक गए हैं और पिछड़ों का एक हिस्सा भी उनका साथ छोड़ चुका है। अब वह कभी राजपूत तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते घूम रहे हैं। क्या लालू प्रसाद भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे? बिहार में यादव-सवर्ण और मुसलमानों के एक हिस्से को जोड़कर वह राजनीति चलाने की कोशिश कर सकते हैं।

ब्राह्मणवादी ताकतों को खुश करने

का कोई मौका लालू प्रसाद इन दिनों छोड़ते नहीं हैं। तीर्थ यात्राएं करने से लेकर पूजा पाठ का वह जिस तरह सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं वह उनकी बदलती राजनीति को दिखा रहा है। बीजेपी विरोध उनके लिए सिद्धांत का नहीं, राजनीति का मामला है। मुसलामन वोट की चिंता न हो, या यह तय हो जाए कि ये वोट उन्हें नहीं मिलेगा तो लालू प्रसाद की राजनीति एक और करवट ले सकती है।

अवसान का समय

वास्तव में, 1960 के दशक से चली आ रही उत्तर भारत की सबसे मजबूत और प्रभावशाली राजनीतिक धारा के अस्त होने का समय आ गया है। यह धारा समाजवाद, लोहियावाद और कांग्रेस विरोध से शुरू होकर अब आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जनता दल (यू), इंडियन नेशनल लोकदल, समता पार्टी आदि समूहों में खंड-खंड हो चुकी है। गैर-कांग्रेसवाद का अंत वैसे ही हो चुका है। टुकड़े-टुकड़े में बंट जाना इस राजनीति के अंत का कारण नहीं है। पिछड़ा राजनीति शुरुआत से खंड-खंड ही रही है। बुरी बात यह है कि पिछड़ावाद अब अपनी सकारात्मक ऊर्जा यानी समाज और राजनीति को बदलने की क्षमता लगभग खो चुका है। पिछड़ा राजनीति के पतन में दोष किसका कितना है, इसका हिसाब इतिहास लेखक जरूर करेंगे। लेकिन इस मामले में सारा दोष क्या व्यक्तियों का है? उत्तर भारत के पिछड़े नेता इस मामले में अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन राजनीति की इस महत्वपूर्ण धारा के अन्त के लिए सामाजिक-आर्थिक स्थितियां भी जिम्मेदार हैं।

दरअसल जिसे हम पिछड़ा या गैर-द्विज राजनीति मानते या कहते हैं, वह तमाम पिछड़ी जातियों को समेटने वाली धारा कभी नहीं रही है। इस राजनीति का नेतृत्व हमेशा ही पिछड़ों में से अगड़ी जातियों ने किया है। कर्पूरी ठाकुर जैसे चंद प्रतीकात्मक अपवादों को छोड़ दें तो इस राजनीति के शिखर पर

आपको हमेशा कोई यादव, कोई कुर्मी या कोयरी, कोई जाट, कोई लोध ही नजर आएगा। दरअसल पिछड़ा राजनीति एक ऐसी धारा है जिसका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी। अब जबकि इन जातियों के राजनीतिक सशक्तिकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो इन जातियों में मौजूदा शक्ति संतुलन को बदलने की न ऊर्जा है, न इच्छा और न जरूरत। इस मामले में पिछड़ा राजनीति अब यथास्थिति की समर्थक ताकत है। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि दलित उत्पीड़न से लेकर मुसलमानों के खिलाफ दंगों में पिछड़ी जातियां बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती दिखती हैं। ऐसा गुजरात में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है और बिहार से लेकर हरियाणा और मध्यप्रदेश तक में आपको ऐसे मामले दिख जाएंगे। अब तो पिछड़ा राजनीति के नेता भाजपायी अंदाज में रामभक्ति भी कर रहे हैं। सेतुसमुद्रम् मामले में नीतीश और लालू प्रसाद ने जो रूख अपनाया, वह हैरान करने वाला है।

1990 का पूरा दशक उत्तर भारत में पिछड़े नेताओं के वर्चस्व के कारण याद रखा जाएगा। मुलायमसिंह यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शरद यादव, देवीलाल (दिवंगत), ओमप्रकाश चौटाला, कल्याण सिंह, उमा भारती, अजित सिंह जैसे नेता पूरे दशक और आगे-पीछे के कुछ वर्षों में राजनीति के शिखर पर चमकते रहे हैं। इस दौरान खासकर प्रशासन में और सरकारी ठेके और सप्लाई से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में इन जातियों के अफसरों को अच्छी और मालदार जगहों पर रखा गया। विकास के लिए ब्लॉक से लेकर पंचायत तक पहुंचने वाले विकास के पैसे की लूट में अब इन जातियों के प्रभावशाली लोग पूरा हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इन जातियों के प्रभावशाली होने में एक बड़ी कमी रह गई है। वो यह कि शिक्षा के मामले में इन जातियों और उनके नेताओं ने आम तौर पर कोई

काम नहीं किया है। इस मामले में उत्तर भारत की पिछड़ा राजनीति, दक्षिण भारत या महाराष्ट्र की पिछड़ा राजनीति से दरिद्र साबित हुई है।

विंध्याचल से दक्षिण के लगभग हर पिछड़ा नेता ने स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी खोलने में दिलचस्पी ली थी और यह सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन उत्तर भारत के ज्यादातर पिछड़ा नेता अपने आचरण में शिक्षा विरोधी साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के अच्छे शिक्षा संस्थान पिछड़ा उभार के इसी दौर में बर्बाद हो गए। इन नेताओं से नए शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षा को लेकर उत्तर भारत के पिछड़े नेताओं में एक अजीब सी वितृष्णा साफ नजर आती है। इसका असर आपको पिछले साल चले आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान दिखा होगा। अपनी सीटें कम होने की चिंता को लेकर जब सवर्ण छात्र सड़कों पर थे और एम्स जैसे संस्थान तक को बंद करा दिया गया, तब भी पिछड़ी जाति के छात्रों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब सरकार ने आंदोलन के दबाव में ओबीसी रिजर्वेशन को संस्थानों में सीटें बढ़ाने से जोड़ दिया और फिर आरक्षण को तीन साल की किस्तों में लागू करने की घोषणा की, तब भी पिछड़ी जाति के नेताओं से लेकर छात्रों तक में कोई प्रतिक्रिया होती नहीं दिखी। और फिर जब अदालत में सरकार ओबीसी आरक्षण का बचाव नहीं कर पाई और आरक्षण का लागू होना टल गया, तब भी पिछड़ों के खेमे में खामोशी ही रही।

इसकी वजह शायद यह भी है कि पिछड़ी जातियों में कामयाबी के ज्यादातर मॉडल शिक्षा में कामयाबी हासिल करने वाले नहीं हैं। पिछड़ी जातियों में समृद्धि के जो मॉडल आपको दिखेंगे उनमें ज्यादातर ने जमीन बेचकर, ठेकेदारी करके, सप्लायर्स बनकर, नेतागिरी करके, या फिर कारोबार करके

कामयाबी हासिल की है। दो तीन दशक तक तो यह मॉडल सफल साबित हुआ लेकिन अब समय तेजी से बदला है। नॉलेज इकॉनॉमी में शिक्षा का महत्व चमत्कारिक रूप से बढ़ा है। आईटी से लेकर मैनेजमेंट और हॉस्पिटालिटी से लेकर डिजाइनिंग, एनिमेशन और ऐसे ही तमाम स्ट्रीम की अच्छी पढ़ाई करने वाले आज सबसे तेजी से अमीर बन रहे हैं। इस रेस में पिछड़े युवा तेजी से पिछड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा और हरियाणा के गुडगांव में आपको पढ़े लिखे लोगों की समृद्धि और जमीन बेचकर करोड़ों कमाने वालों के लाइफस्टाइल का फर्क साफ नजर आएगा। ऐसे भी वाकए हैं जब जमीन बेचकर लाखों रुपए कमाने वाला कोई शख्स किसी एक्जिक््यूटिव की कार चला रहा है। अगली पीढ़ी तक ये फासला और बढ़गा।

नई संभावनाओं की जमीन

ऐसे में उम्मीद की किरण कहां है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको इस सवाल का जवाब तलाशना होगा कि समाज में बदलाव की जरूरत किसे है। उत्तर भारतीय समाज को देखें तो उम्मीद की रोशनी आपको हिन्दू दलित, महादलित, अति पिछड़ी जातियों, धुमंतू-विमुक्त, और पिछड़े-दलित मुसलमानों के बीच नजर आएगी। भारतीय लोकतंत्र में ये समुदाय अब भी वंचित हैं। यथास्थिति उनके हितों के खिलाफ है। संख्या के हिसाब से भी ये बहुत बड़े समूह हैं और चुनाव नतीजों के प्रभावित करने की इनकी क्षमता भी है। वैसे जाति और मजहबी पहचान की राजनीति की बात करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होने के साथ शायद आदिम पहचान के दम पर चल रहे भारतीय लोकतंत्र का चेहरा भी बदलेगा। वैसे भी लोकतंत्र जैसी आधुनिक शासन व्यवस्था का जाति और कबीलाई पहचान के साथ तालमेल स्वाभाविक नहीं है।

पत्रकार दिलीप मंडल समाचार चैनल सीएनबीसी से जुड़े हैं।

मेघालय

यूरेनियम खनन पर घमासान

□ दिनकर कुमार

मेघालय के पश्चिम खासी पर्वतीय जिले में प्रस्तावित यूरेनियम के प्रस्तावित खनन का तीव्र विरोध विभिन्न जनसंगठन कर रहे हैं। खासी छात्र संघ (केएसयू) इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन चला रहा है। मेघालय में आगामी फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन (एमडीए) सरकार यूरेनियम के खनन के मुद्दे पर आम नागरिकों की नाराजगी का सामना कर रही है।

यूरेनियम खनन के सवाल पर जब एनडीए सरकार ने जनता से सलाह लेने की घोषणा की तो इस कदम को सरकार का छल बताते हुए केएसयू ने विरोध में 'जनता कर्फ्यू' और मेघालय बंद का आह्वान किया, जिससे राज्य का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। विरोध के बावजूद सरकार ने निर्धारित तारीख को जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पश्चिम खासी जिले में नोंगबोह जिनरीम नामक स्थान पर लोगों से खनन के मुद्दे पर राय ली। केन्द्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर पहली बार इस तरह की जन सुनवाई की गई और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। ग्रामीणों ने खुलकर खनन के प्रस्ताव का विरोध किया। राज्य सरकार को उम्मीद थी कि लोग केएसयू के जबर्दस्त विरोध के बावजूद खनन परियोजना का समर्थन करेंगे। वैसे स्थिति में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (यूसीआईएल) की करोड़ों रुपए की परियोजना शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखाई जा सकती थी।

राज्य का प्रबुद्ध वर्ग सरकार की आलोचना इस बात के लिए कर रहा है कि उसने जनसाधारण के विरोध की उपेक्षा

करते हुए जन सुनवाई के जरिए खनन का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की। इस मुद्दे पर सरकार में शामिल पार्टियां डब्ल्यूएसपीडीपी और केडब्ल्यूएनएम ने स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए यूरेनियम खनन को खतरनाक बताते हुए इस प्रस्ताव का शुरू से ही विरोध जताया था। दो अन्य पार्टियां यूडीपी और एमडीपी इस मुद्दे पर खामोश बनी रहीं। सरकार ने अब यूरेनियम खनन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सर्वदलीय समिति का गठन किया है। इस बात की कम ही उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएगी। गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस की छवि इस मामले को लेकर धूमिल हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर राज्य सरकार ने यूरेनियम खनन से जुड़ी भ्रांतियों को जनमानस से दूर करने के लिए पहले कोई जागरूकता अभियान चलाया होता और लोगों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया होता तो इस तरह की जन सुनवाई का कोई औचित्य भी हो सकता था।

व्यवसायिक रूप से यूरेनियम खनन के प्रस्ताव को लेकर मेघालय में काफी पहले से आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं। जिन ग्रामीण इलाकों में यूरेनियम खनन करने की बात की जा रही है, उन इलाकों के सहज-सरल निवासियों को खनन के प्रभावों के बारे में विज्ञान-सम्मत जानकारी नहीं है। वर्ष 1991 में राजधानी शिलांग से 150 कि.मी. की दूरी पर स्थित डोमियालिपाट नामक गांव में यूसीआईएल ने प्रयोगात्मक रूप से यूरेनियम खनन का काम शुरू किया था। चौदह वर्षों के कठोर श्रम के बाद वर्ष 2005 में यूसीआईएल को यूरेनियम निकालने में सफलता मिल पाई। लेकिन इस लंबी अवधि में यूसीआईएल

और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने लोगों को खनन के पहलुओं से परिचित करवाने का कोई प्रयास नहीं किया।

यही वजह है कि लोगों के बीच असंतोष बढ़ता गया। जैसे ही यूसीआईएल ने 4.50 अरब रुपए की परियोजना शुरू करने की घोषणा की तो स्थानीय राजनेता, विद्वान एवं गैर सरकारी संगठन परियोजना के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करने लगे और इस परियोजना को लागू होने से रोकने के लिए शक्तिशाली छात्र संगठन केएसयू ने राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि यूरेनियम खनन से कई फायदे हो सकते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल रियेक्टर में आणविक ईंधन और विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। दूसरी तरफ असुरक्षित खनन का विध्वंसक प्रभाव मनुष्यों और पर्यावरण पर पड़ सकता है। खनन क्षेत्र से निकलने वाले रेडियोएक्टिव पदार्थ या विकिरण का लोगों की सेहत पर घातक प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही इलाके का पर्यावरण तबाह हो सकता है। केएसयू के नेता और राज्य के प्रबुद्ध लोग इसी तरह की आशंका व्यक्त करते हैं। कुछ वर्ष पहले राज्य के एक क्षेत्र में असुरक्षित रूप से कोयला खनन करने का दुष्परिणाम सामने आ चुका है। उस अनुभव के चलते राज्य के लोग एकजुट होकर यूरेनियम खनन के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

असुरक्षित खनन के खतरों के अलावा छात्र नेताओं को इस बात का भी अंदेश है कि खनन कार्य शुरू होने पर बाहर से मजदूर काफी तादाद में आएंगे और जनजातीय जमीन को हड़प कर बसते चले जाएंगे। हालांकि यूसीआईएल आश्वस्त करता रहा है कि यूरेनियम खनन के लिए वह 'लीज' पर जमीन लेगा और बाहरी मजदूरों के लिए वर्क परिमिट की व्यवस्था करेगा, मगर छात्र नेता किसी भी कीमत पर यूरेनियम खनन की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है।

जब विकल्प

झारखंड

शिक्षा के सार्वजनीकरण की चुनौतियां

□ अशोक सिंह

इस बात की पड़ताल की जानी चाहिए कि शिक्षा में जिस लोक भागीदारी को लेकर विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा-समिति का गठन हुआ उसमें अपेक्षित भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं प्रावधानों, आरक्षणों के अनुरूप दलित आदिवासी और महिलाएं उसमें सक्रिय हो रही हैं?

3A म तौर पर देखा यह गया है कि बहुत कम बच्चे स्कूलों में जाते हैं और अधिकांश इसलिए स्कूल से निकल जाते हैं क्योंकि वहां की पढ़ाई उन्हें परायी, अपरिचित सी और बाहरी समुदाय की बातें लगती है। कुछ बच्चे पढ़ने की इच्छा से जाते भी हैं, तो ऊबकर हट जाते हैं, क्योंकि वहां उनके स्थानीय संस्कारों को नजरअंदाज कर सिर्फ शहरी या आधुनिक शिक्षा को थोपने का ही उद्देश्य उन्हें नजर आता है।

आज इस सच्चाई के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि पूरे देश के लिए मान्य शिक्षा की अवधारणा झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में अधिक कारगर साबित नहीं हुई है। अब यह आलोचना बेमानी सी लगती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और साधनों का अभाव आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में विफलता का मुख्य कारण रहा। हालांकि यह कारण भी चिंतनीय अवश्य है। आदिवासी क्षेत्रों में, शिक्षा के लिए सीमित स्तर पर ही सही, किये गये सद्प्रयास एवं संकल्पयुक्त प्रयोग के परिणाम भी इसी ओर संकेत करते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में अपनायी गयी

पद्धति अधिक कारगर नहीं हो रही। आदिवासी क्षेत्रों के अनुभवों ने सार्वदेशिक शिक्षा की बुनियादी अवधारणाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसे गहराई से समझने एवं विश्लेषित करने की जरूरत है। इस सिलसिले में आक्षेप यह है कि आदिवासी जीवन, समाज और संस्कृति के संदर्भ में हमारी मान्य शिक्षा की दृष्टि पूर्वग्रह ग्रस्त मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यताएं हमारी पूरी शिक्षा की अवधारणा, व्यवस्था, प्रयोग एवं सपनों को सिर्फ प्रभावित नहीं करती बल्कि निर्देशित और नियंत्रित भी करती हैं।

देश के अधिसंख्य सभ्य, वैज्ञानिक, संवेदनशील और उदारचित्त लोग, जिसमें शिक्षाविद् भी शामिल हैं की राय यह है कि आधुनिक सभ्यता की रोशनी घने जंगलों के अंधकार में गुजर-बसर करने वाले आदिवासी जीवन तक पहुंचानी होगी ताकि उन्हें सभ्य सुसंस्कृत एवं वैज्ञानिक बनाकर 'राष्ट्र की मुख्यधारा' में शामिल किया जा सके। लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च और अंतिम सत्य होने का मिथ आज इस कदर हावी है कि आदिवासी संस्कृति को पहचानने और विकसित

करने का प्रयास निरर्थक ही नहीं बल्कि पुरानेपन के प्रति अतिरिक्त आग्रह मान लिया गया है। यद्यपि इधर के वर्षों में इन मान्यताओं में कुछ लचीलापन आया है, इससे शिक्षा की प्रचलित अवधारणा में आदिवासी समझ के प्रति कुछ नयी दृष्टि एवं समझ विकसित करने की कोशिशों को स्वीकृति मिली है। हालांकि ये कोशिशें कई विरोधाभासों और विडंबनाओं से ग्रस्त हैं। इसलिए झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए ईमानदार अभियान चलाने की किसी भी कोशिश के पहले इन विरोधाभासों को समझना जरूरी है।

जहां तक सवाल प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण और उसमें ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का है तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 1960 में इस लक्ष्य की प्राप्ति की अवधि 10 वर्ष रखी गयी। फिर 10-10 वर्ष बढ़ायी जाने लगी। वर्ष 2000 तक इसी तरह लक्ष्य सरकता रहा। वर्ष 2000 में सर्वशिक्षा अभियान के तहत यह उम्मीद शब्दबद्ध की गयी कि 2007 तक पूरे देश में यह लक्ष्य हासिल हो जायेगा। लेकिन अब सरकारी पंचवर्षीय योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वर्ष 2010 तक यह लक्ष्य हासिल हो सकेगा।

आज पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का एक ही अर्थ है अभावग्रस्त समाजों, सांस्कृतिक व सामाजिक स्तर पर भिन्न आबादियों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना, जो ब्रिटिश गुलामी से शुरू हुई और आजादी के बाद 'गुलामी बरतने की आजादी' के अवसर के रूप में विकसित हुई।

अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें-परखें तो कई सवाल खड़े होते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में आदिवासी बहुल झारखंड कितना सक्षम और सफल हुआ है? और बारीकी से देखें तो इस एक सवाल में कई पूरक सवाल भी समाहित हैं। जैसे-सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर पिछले 10-12 सालों से जारी इस राष्ट्रीय अभियान में झारखंड कहां तक पहुंचा? उपलब्धियां क्या रहीं? अन्य राज्यों से यह पीछे कैसे रह गया? सामुदायिक भागीदारी की बात खासकर, दलित-आदिवासियों के संदर्भ में कहां तक जमीन पर उतर कर सफल सार्थक हो पायी? किन कमियों और खामियों की वजह से अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही? चुनौतियां क्या हैं और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं?

जब हम इन सवालों के जवाब तलाशते हैं तो कई पहलू सामने आते हैं। एक तो यह कि इस अभियान के प्रति आप का नजरिया क्या है? और दूसरा अभियान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की कार्य पद्धति क्या है? विशेषकर उस ग्राम शिक्षा समिति की, जिसके माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने की बात कही गयी है।

जहां तक आम लोगों के नजरिये की बात है तो झारखंड के आम लोगों में सर्वशिक्षा अभियान को जनांदोलन बनाने का आह्वान रस्मअदायगी के रूप में चर्चित है। उसकी सफलता को लेकर अधिकसंख्य लोगों में संदेह है। इसके पीछे उनकी मुख्य दलील यह है कि सर्वशिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा की विफलता को ढकने और शिक्षा में गैर बराबरी बनाये रखने का हथकंडा है।

ठीक इसके विपरीत उक्त अभियान

की मान्यता है कि इस अभियान की सफलता के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति लोक भागीदारी से ही संभव है, जिसके लिए सबसे सशक्त माध्यम ग्राम शिक्षा समिति है। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय स्तर पर गठित एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय ईकाई है, जिसके नेतृत्व में शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव, नियमित उपस्थिति विकलांग बच्चों की शिक्षा, बालिका शिक्षा, विद्यालय का भौतिक विकास और सुधार एवं सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस हेतु परियोजना द्वारा अनिवार्य संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। साथ ही इन संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। बावजूद इसके देखा यह जा रहा है कि उसके अनुपात में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में 'जनता की सहभागिता' सुनिश्चित करने की जिस बुनियादी इकाई के रूप में उसे मान्यता दी गयी वह जमीन पर नहीं उतर पर रही है। परिणामतः सार्वजनीकरण का लक्ष्य हासिल करना कठिन हो गया है। खास कर झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, जहां आदिवासी समाज की अपनी एक अलग परंपरा रही है, अपनी संस्कृति और भाषा रही है, अपना अलग कार्य-व्यवहार रहा है, अलग तरह की सामाजिक आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं, वहां यह काम और जटिल हो गया है।

ऐसे में इस बात की पड़ताल की जानी चाहिए कि शिक्षा में जिस लोक भागीदारी को लेकर विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा-समिति का गठन हुआ उसमें अपेक्षित लोक भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं प्रावधानों आरक्षणों के अनुरूप दलित, आदिवासी और

महिलाएं उसमें सक्रिय हो पा रही हैं? गुणात्मक स्तर पर उनके बच्चों का शैक्षणिक विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? ऊपर की नीति एवं व्यवस्था में किन खामियों की वजह से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति से जुड़े लोग आज अपने कार्य-दायित्वों का पालन करने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं? अपने समाज की किन सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक परम्पराओं व लोक मान्यताओं के कारण वे मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में खुद को अनफिट पा रहे हैं? ऐसे में आखिर अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति वे क्या सोचते हैं? किस तरह की शिक्षा की कल्पना करते हैं? साथ ही इस तरह के और भी कई सवाल जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इस मुद्दे से जुड़े हैं।

लेकिन विडंबना यह है कि उनके साथ मिल बैठकर इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के बजाय हम यह मान बैठते हैं कि जिस निरक्षर आबादी को हम अक्षर ज्ञान से लैस करने जा रहे हैं वह नासमझ है अथवा उसकी समझ विश्वास योग्य नहीं है। जबकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जिस निरक्षर आबादी का अधिसंख्य अन्न पैदा करता है, कारखानों में काम करता है, देश समाज के भौतिक जीवन को टिकाये रखता है और जिसकी मेहनत के बल पर ही वह खाली 'वक्त' पैदा होता है जिसमें समाज का एक हिस्सा साक्षर व शिक्षित होने की मोहलत पाता है, वह जीवन को शायद हमसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए सच तो यह है कि उन्हें सिखाने से पहले हमें खुद उनसे बहुत कुछ सीखना होगा। अन्यथा उनके विकास के नाम पर बहुत कुछ करने का ढिंढोरा पीटना उनके सपनों का छलना और उनके हितों के साथ बेमानी करना है, जो वर्षों से उनके साथ होता आ रहा है। (जनमत फीचर्स)

अशोक सिंह 'जनमत शोध संस्थान' से जुड़े हैं।

जब दिक्कल्प

कृषि

जहर का भूमंडलीकरण

□ सचिनकुमार जैन

एक तरफ तो भारत सरकार हेपेटाईटिस-बी जैसी बीमारी से निपटने के लिये कार्यक्रम बना रही है तो दूसरी ओर इसी तरह की बीमारी फैलाने वाले कालीफ्लोवर मोसियेक वायरस बीटी बैंगन के जरिये मानव शरीर में प्रवेश कराने की अनुमति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दे रही है।

अ ततः भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने जैव परिवर्धित खाद्यान्न उत्पादन के जमीनी परीक्षण की अनुमति दे दी। इसके अन्तर्गत अप्रैल 2008 तक 11 स्थानों पर चार किस्म के बीटी बैंगन के उत्पादन के परीक्षण किये जाएंगे। मानव सभ्यता के लिये यह एक खतरनाक कदम हो सकता है। यह अनुमति देते समय सरकार ने जनकल्याण से ज्यादा बाजार के फायदों को प्राथमिकता दी है। हालांकि न्यायपालिका ने कुछ निर्देश देकर इन प्रयोगों की सीमा तय करने की कोशिश की है परन्तु पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कानून और नियमों की अड़चन आने पर उन कानूनों को ही बदल दिया जाता है, ऐसे में सवाल यह है कि इन प्रयोगों की ईमानदार निगरानी कौन करेगा?

तय है कि बीटी बैंगन के प्रयोगों के बाद टमाटर के प्रायोगिक उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। यद्यपि यह कथित विवाद का मुद्दा है कि बीटी खाद्यान्न का मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नहीं। यह प्रभाव जानने के लिये किये गये अध्ययनों के निष्कर्ष अब भी गोपनीय हैं।

बहुत से लोग नहीं समझ पायेंगे कि ये बीटी बीज क्या होते हैं? वस्तुतः इसका अर्थ है बैंगन के जहर बुझे बीज। बीटी बीज बनाने वाली कम्पनी का कहना है कि बैंगन या आलू की फसल को कीटों से बचाने के लिये ऊपर से कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। इससे बचने के लिये कम्पनी ने बीज में ही कीटनाशक (यानी जहर) प्रवेश करा दिये हैं। यह तकनीक कुछ और नहीं, केवल बीजों, कीटनाशकों का नया बाजार खोजने की रणनीति है।

जब हम कृषि के भूमण्डलीकरण की बात करते हैं तब यह साफ तौर पर दिखता है कि कम्पनियों का मकसद केवल लाभ कमाना है। लाभ के लिये वे यह तर्क अपने तथाकथित अध्ययनों-विश्लेषणों से स्थापित करती हैं कि किसान जितने संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसके अनुरूप फायदा नहीं कमा पाते। सबसे ज्यादा हानि फसलों में बीमारियों और कीटों के हमलों से होती है। जब बीमारियां होती हैं तो किसानों को तरह-तरह के कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे खेती की लागत बढ़ती है। यह तर्क वास्तव में पूरी व्यवस्था की कमजोर नब्ज है जिस

पर कम्पनियों ने हाथ रखा है। इसी आधार पर कम्पनियों ने जैव परिवर्द्धित (जैनेटिकली मोडिफाईड बीज) बीजों का विकल्प खड़ा किया है।

कीट से फसल को बचाने के लिये बैक्टीरिया बीजों में प्रवेश कराया जा रहा है तो क्या वह उन लोगों पर असर नहीं करेगा जो जैव परिवर्द्धित बीजों से उपजाये गये फल या सब्जी खायेंगे? जैव परिवर्द्धित बीजों (बीटी बीज) के कितने खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं इसके दो उदाहरण सामने आ चुके हैं। बीटी कपास की खेती करने वाले 30000 किसान घाटे में डूब कर कर्ज के जाल में फंसे। उन्हें आत्महत्या तक करना पड़ी। इसी फसल के पेड़ और कपास के फल खाकर 1600 भेड़ें मर गईं। इसकी शुरुआत बीटी कपास से हुई थी परन्तु अब भारत सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रवुल कमेटी (जीईएसी) ने तो खाद्य फसलों के लिये भी जहर बुझे बीजों के उपयोग को अनुमति देना शुरू कर दिया है। अब तक किसान अपनी फसल से ही बीजों का भी उत्पादन करते थे किन्तु नई परिस्थितियों में जीएम फसलों में उपयोग होने वाले बीजों का पुनर्उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। अब किसानों को हर बार बाजार से ही बीजों की खरीद करनी होगी। बाजार में कुछ चुनिंदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ही बीज उपलब्ध होंगे जिनकी कीमत अभी भी सामान्य बीजों के मुकाबले 10 से 200 गुना ज्यादा है। स्वाभाविक है कि हर साल बीजों का बाजार ही खरबों रुपये का होने वाला है जिस पर कब्जे की कोशिशें हो रही हैं और जीएम खाद्यान्न को अनुमति भी उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश का नतीजा है।

खाद्य बीजों, खास तौर पर बैंगन के बीजों में जिस क्राय1एसी जीन को प्रवेश कराया गया है, उसके प्रभावों का

प्रयोग चूहों पर किया गया। उससे पता चला कि यह प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और आंतों में चिपक जाता है। पूर्व के *क्राय1एसी* जीन के परीक्षण यह सिद्ध करते हैं कि उससे जीवों में जबरदस्त एलर्जी होती है और यदि यह जीन लगातार मानव शरीर में प्रवेश करेगा तो वह कभी भी खतरनाक बीमारियों से नहीं उबर पायेगा। जीएम खाद्य पदार्थों पर हुआ कोई भी अध्ययन यह सिद्ध नहीं करता है कि ऐसे बीज या उत्पादन जानलेवा रसायनों और संकटों से मुक्त हैं। यही कारण है कि किसी भी विकसित देश ने अपने यहां जीएम खाद्यान्न को प्रोत्साहित नहीं किया है।

बीटी बैंगन के बीजों में *एनपीटी-2* जीन का भी प्रयोग किया गया है। वास्तव में यह जीन *कैनामायसिन* प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। इसके कारण मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकायें खत्म हो जाती है। यदि व्यक्ति बीटी बैंगन का उपयोग करता है तो उस पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी खत्म हो जायेगा।

एक तरफ तो भारतीय सरकार हेपेटाइटिस-बी जैसी बीमारी से निपटने के लिये कार्यक्रम बना रही है तो वहीं दूसरी ओर इसी तरह की बीमारी फैलाने वाले *कालीफ्लोवर मोसियेक वायरस* को बीटी बैंगन के जरिये मानव शरीर में प्रवेश कराने की अनुमति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दे रही है।

ये कम्पनियां नई तकनीक से बने बीजों के नकारात्मक प्रभावों को छिपाती रही हैं। जो कम्पनी बीटी बैंगन के बीजों का उत्पादन करवा रही है उसने पहले बीटी मक्का के घातक परिणामों को छिपाया है। बीटी मक्का के प्रयोगों से पता चला था इससे किडनी में असमान्यता आ जाती है और खून में श्वेत रक्त कोशिकाओं का स्तर बढ़ जाता है।

कम्पनियां कहती हैं कि उस बीज से बैंगन के बीज का सम्बन्ध नहीं है पर सच यह नहीं है। कई वरिष्ठ वैज्ञानिक मानते हैं कि जैव परिवर्द्धित बीजों का व्यापारिक उपयोग करने से पहले उसके प्रभावों का परीक्षण कई पीढ़ियों पर करना होगा ताकि इसके प्रभावों को जांचा-परखा जा सके परन्तु लाभ कमाने को तत्पर कम्पनियां इंसानी जीवन को ही दांव पर लगा रही हैं। यह तथ्य भी जान लेना जरूरी है कि बीटी बैंगन में उपयोग किये गया *क्राय1एसी* जीन तितलियों को खत्म कर देता है। क्या हम भारत की रंगबिरंगी तितलियों को खत्म कर देना चाहते हैं?

संकट केवल बैंगन तक सीमित नहीं हैं। आलू का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है, यह तर्क बाजार ने फैला दिया है और उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आलू के बीज में मकड़ी के जीन प्रवेश कराये गये हैं। तर्क यह दिया गया की इस आलू में प्रोटीन ज्यादा है और यह प्रोटीन गरीबों के लिये ज्यादा फायदेमंद हैं परन्तु इस दावे की तब हवा निकल गई जब हिमाचल प्रदेश के आलू में भी बहुत प्रोटीन की बात सिद्ध हो गई।

चावल अब केवल एक खाद्यान्न फसल नहीं है बल्कि दूसरी हरित क्रांति में बाजार में इसकी बहुत अहम भूमिका है इसीलिये चावल में बिच्छू के जीन शामिल किये गये हैं। इसी तरह अरहर, सरसों, टमाटर, मूंगफली, मक्का जैसी 10 खाद्यान्न फसलों के लिये अनुमति की मांग की गई है। खाद्यान्न फसलों की तो शुरुआत है परन्तु बीटी खाद्य को स्थापित करने के लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने जो रणनीति अपनाई उसे हमें समझना होगा।

जैव तकनीक को सबसे पहले और सबसे ज्यादा अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने ही बढ़ावा दिया और अमेरिकी

सरकार ने अपनी नीतियां भी उन्हें मदद करने वाली ही बनाई। इतना ही नहीं उसने वैश्विक मंचों पर भी जैव तकनीक की वृद्धि का खुल कर पक्ष लिया। सन् 2002 में विश्व खाद्य सम्मेलन में गरीबी-भुखमरी पर चर्चा हुई तो विकसित देशों ने कहा कि बायोटेक्नालॉजी के जरिये ही संकट को हल किया जा सकता है।

उस समय अमेरिका के कृषि सचिव ने यह विवाद भी खड़ा कर दिया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में सभी देश जीएम फसलों को बढ़ावा देने पर सहमति जाहिर करें और अपनी नीतियां इसी तरह बनायें। अमेरिका के दबाव में जैव परिवर्धित तकनीक को भुखमरी मिटाने के लिये जरूरी मानना पड़ा। यह स्वीकार न करने की स्थिति में अमेरिका ने धमकी तक दी थी कि वह विश्व खाद्य सम्मेलन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पेटेंट और एकाधिकार के नाम पर बाजार से देशी और स्थानीय बीजों पर रोक लगवा देती हैं। तब केवल उन्हीं का बीज बाजार में होता है और किसान की मजबूरी होती है कि वह हर कीमत पर उन्हें खरीदे। फिर चूंकि यह बीज जैव परिवर्धित बीज हैं इसलिये इन पर केवल एक विशेष प्रकार के कीटनाशकों का ही असर होता है। यह विशेष कीटनाशक भी वही खास कम्पनी बनाती है। इसे खरीदना भी किसान की मजबूरी हो जाती है। यदि यही कृषि का वैश्वीकरण है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अब कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जैसे शब्दों के अर्थ कभी नहीं खोजे जा सकेगे। किसान और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच नौकर और मालिक के रिश्ते होंगे। जहां तक सरकार की भूमिका का सवाल है तो यह कड़वा सच है कि वह केवल दलाल की भूमिका निभायेगी।

जब विकल्प

विदेश नीति

परमाणु संधि के निहितार्थ

□ अभिषेक श्रीवास्तव

भा रत और अमेरिका के बीच 123 करार हो चुका है। हालांकि, अब भी इसके जमीन पर उतर कर साकार रूप लेने में कई चरण बाकी हैं। न तो परमाणु समझौते के पक्ष में खड़े लोगों को कोई जल्दी है और न ही विरोधियों को। दिक्रत यह है कि कुछेक पढ़े-लिखे राजनेताओं और टिप्पणीकारों समेत वैज्ञानिकों को छोड़ दें तो इस समझौते में क्या है, इसकी जानकारी वास्तव में किसी को नहीं। जो मूल बात सारे विमर्श में छूटती नज़र आ रही है वह यह कि आखिर हम परमाणु समझौते का करेंगे क्या? दूसरे, क्या यह भारत को परमाणु ऊर्जा मिलने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है या किसी बड़ी अमेरिकी परियोजना का हिस्सा भर है?

क्या करेंगे हम परमाणु ऊर्जा का?

गौरतलब है कि परमाणु उर्जा से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपयों के निवेश के बाद भी भारत 3 प्रतिशत ही बिजली-उत्पादन क्षमता हासिल कर पाया है और यह निवेश अन्य टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की कीमत पर हो रहा है। भारतीय परमाणु प्रतिष्ठान ने अन्य जगहों के संस्थानों की तरह, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक नाटकीय ढंग से अधिक का वादा किया, और कम उपलब्धियां हासिल कर पाया। अपनी शुरुआत से ही परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) 'परमाणु ऊर्जा' को हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के समाधान के तौर पर प्रस्तुत कर उसे बढ़ावा दे रहा है। डीएई की भविष्यवाणी के अनुसार 2000 तक देश की परमाणु (बिजली) उत्पादन क्षमता 43,500 मेगावॉट

हो जानी थी, लेकिन अभी तक 3,310 मेगावॉट ही हो पायी है जो तय बिजली उत्पादन क्षमता के तीन प्रतिशत से भी कम है। डीएई के लिए अधिक आवंटन अन्य अधिक टिकाऊ बिजली स्रोतों की कीमत पर किया जाता है। वर्ष 2002-03 में डीएई को 3351.69 करोड़ रुपयों का आवंटन हुआ जबकि गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) का बजट कम करते हुए 473.56 करोड़ रुपये कर दिया गया। गौरतलब है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सौर, पवन चक्की, लघु जल और जैविक पदार्थ (बायोमास) आधारित बिजली के विकास का रखवाला है। छोटे आवंटन के बावजूद परमाणु ऊर्जा की 3,310 मेगावाट की तुलना में इन स्रोतों की तय क्षमता 4,800 मेगावॉट है। दूसरे, भारत जैसे देश में परमाणु रिएक्टरों से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करने के कुछ प्रायोगिक आधार हैं। डीएई द्वारा संचालित होने वाली परमाणु ईंधन श्रृंखला से जुड़े सभी परमाणु रिएक्टर अलग-अलग असर वाली दुर्घटनाएं झेल चुकी हैं। मसलन, 2004 में काकरापार रिएक्टर में बिना किसी स्पष्ट कारण के हुआ विद्युत प्रवाह, 1993 में नरोरा में लगी आग आदि। इन दुर्घटनाओं में से कई रेडियोधर्मिता के व्यापक फैलाव का कारण बन सकती थी। चिंता का एक अन्य कारण यह भी है कि अटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (एईआरबी) डीएई से स्वतंत्र नहीं है। गौरतलब है कि एईआरबी सारे नागरिक परमाणु संस्थानों

के सुरक्षात्मक ढंग से चलने की देखरेख करता है। इसके अलावा ईईआरबी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. गोपालकृष्णन कह चुके हैं कि 'ईईआरबी' के अपने योग्य कर्मचारी बहुत कम हैं और इसकी सुरक्षा समिति के 95 प्रतिशत तकनीकी कर्मचारी डीईई के अधिकारी हैं, जिनकी सेवाएं उनके अपने कार्यों की समीक्षा के लिए मामले दर मामले के आधार पर मुहैया करायी जाती हैं। इससे आम समझ यह बनती है कि ऐसी निर्भरता से डीईई के प्रबंधन द्वारा ईईआरबी के मूल्यांकनों और निर्णयों को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है।

अमेरिकी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा

आइए, अब देखते हैं कि मौजूदा संधि के पीछे का खेल क्या है। वास्तव में, यदि हम इस संधि का विस्तार से अध्ययन करें तो पाएंगे कि अमेरिका की जरूरत है कि वह अपनी वैश्विक योजनाओं का हिस्सा भारत को बनाए। वह भारत को एशिया के उन देशों के खिलाफ अपने औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है जिन्हें वह पसंद नहीं करता जैसे पाकिस्तान, ईरान और चीन। ऐसा करके अमेरिका दुनिया पर राज करने वाले अपने महत्वाकांक्षी सपने को पूरा कर सकेगा, साथ ही दुनिया में एकध्रुवीय वर्चस्व कायम कर सकेगा। एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम करने की अमेरिका की वैश्विक रणनीति को भारत की हिस्सेदारी से लाभ ही पहुंचेगा। यह चीन, ईरान और अमेरिका के आलोचक अन्य देशों के खिलाफ एक भूराजनैतिक कदम भी है जिससे उन्हें हथियारों की होड़ में धकेला जा सके और एशिया में अस्थिरता पैदा की जा सके।

वैश्विक ऊर्जा बाजार में ईरान एक प्रमुख खिलाड़ी है। ओपेक में वह दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और दुनिया के तेल भंडारों का करीब 10 फीसद ईरान में है। वहीं प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे

बड़ा भंडार ईरान के ही पास है। हालांकि, ईरान ने 9/11 की घटना में अपनी किसी भी भूमिका संबंधी आरोपों को सिरे से खारिज करने में सफलता पा ली थी, लेकिन अफगानिस्तान पर हमले के बाद काबुल से तालिबान को बेदखल किए जाने तथा इराक पर हमले के बाद सद्दाम के पतन जैसे कारकों ने मध्य एशिया में एक नई भूराजनैतिक स्थिति पैदा कर दी है। इसी लिहाज से ईरान को अपनी सत्ता व परमाणु क्षमताएं विस्तृत करने की और ज्यादा जगह मिली है जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं है। इसीलिए, अमेरिका इस कोशिश में है कि ईरान को अरब देशों के एक ऐसे शत्रु के रूप में पेश किया जाए जो इजरायल से भी ज्यादा खतरनाक है जिससे ये देश ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दें और अमेरिका दूर बैठा देख आनंदित होता रहे। अब ऐसा ही भारत के साथ किया जा रहा है और भारत का इस्तेमाल ईरान को यह संदेश देने में हो रहा है कि उसे एनपीटी का सदस्य होने के बावजूद अपना स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रम चलाने में दिक्कत पैदा की जा रही है, जबकि अमेरिका एनपीटी का हिस्सा न होने के बावजूद भारत को प्रौद्योगिकी और ईंधन मुहैया करा रहा है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी की 2003 में भारत यात्रा के बाद से ही द्विपक्षीय संबंधों में बदल चुके हैं। तत्कालीन भारतीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि 2004-2005 में ईरान के साथ कई करार किए जाएंगे। इनमें से कुछ पर दस्तखत हो चुके हैं और कुछ विचाराधीन हैं। इसमें सबसे बड़ी परियोजना पाकिस्तान से होकर जाने वाली ईरान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना है। उक्त परियोजना के प्रभाव उम्मीद से कहीं ज्यादा ठहरेंगे क्योंकि इससे भारत के लिए ऊर्जा प्राप्त करने का एक रास्ता खुल रहा है, साथ ही यह भारत के अंतरराष्ट्रीय

वर्चस्व का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत के लिए यह पाइपलाइन परियोजना निर्णायक है क्योंकि इसे मध्य एशिया और चीन से तो जोड़ा ही जा सकता है, भारत व पाकिस्तान के बंदरगाहों से भी जोड़ा जा सकता है। और जाहिर तौर पर, अपने हितों के मद्देनजर अमेरिका ऐसी किसी भी साझीदारी के खिलाफ ही रहेगा।

पूर्व एशिया के तेल बाजार पर अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व है। सोवियत संघ के पतन के बाद अब अमेरिका मध्य एशिया और कैस्पियन क्षेत्र के तेल और गैस पर भी अपना प्रभुत्व चाह रहा है। यूरोप के साथ मिल कर वह रूस को हाशिए पर धकेलने के लिए तेजी से एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहा है जिससे तेल और गैस के संसाधनों को यूरोप में मेडिटेरेनियन के रास्ते भेजा जा सके जिससे इन संसाधनों पर उसका एकाधिकार हो जाए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत पर ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया कि वह ईरान के परमाणु मामले में अमेरिकी अभियान का हिस्सा बने। भारत में अमेरिकी राजदूत श्री मलफोर्ड ने भारत-अमेरिका करार के क्रियान्वयन को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति भारत के आचरण से जोड़ डाला। आखिरकार, आईईए में भारत ने ईरान के खिलाफ दो बार अपना मत दिया और इस पर सहमत हो गया कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम का मसला सुरक्षा परिषद को भेज दिया जाए। जाहिर तौर पर, ईरान के प्रति भारत दोहरी नीति अपना रहा है। एक ओर जहां वह परमाणु मसले पर उससे तनातनी पैदा कर रहा है, वहीं इन रिपोर्टों को भी बाद में झुठला दिया गया है कि वह ईरान के साथ अपने संबंध कायम किए हुए है और भारत ईरानी सैन्य टुकड़ियों को प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। यह स्पष्ट है कि भारत अब तक समानांतर रणनीति

अपनाता रहा है, लेकिन ईरान के खिलाफ सैन्य तैनाती बढ़ाए जाने के बाद भारत को या तो अपने बड़े वैश्विक सहयोगी अमेरिका को चुनना होगा या क्षेत्रीय सहयोगी ईरान को।

पाकिस्तान और चीन दोनों मौजूदा समझौते के खिलाफ हैं। इसका नतीजा यह हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसा ही कोई करार चीन के साथ कर ले, खासकर इसलिए भी क्योंकि अमेरिका ने परमाणु प्रसार के मामले में पाकिस्तान के खराब अतीत के मद्देनजर उसके साथ ऐसा कोई समझौता करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए 9/11 के बाद अमेरिका पाकिस्तान की बजाय भारत के प्रति नरम हो गया जिससे कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन बंद हो सके। इसी अफगानिस्तान युद्ध के दौरान राजनीतिक और सैन्य ताकत के मामले में भारत का प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति कमजोर हुई थी। अब, भारत-अमेरिका समझौते के बाद पाकिस्तान को भारत के साथ बढ़ती दूरी के और गहराने का खतरा सता रहा है। यह सब कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच जारी शांति प्रक्रिया में निश्चित तौर पर बाधा डालेगा तथा सेना के आधुनिकीकरण की कोशिशों को और तेज करेगा। ऐसा ही चीन के साथ भी होगा जो अपनी उभरती ताकत के साथ भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए चीन ने साफ कहा कि वह 'परमाणु प्रसार की ओर बढ़ने वाले किसी भी कदम के खिलाफ है तथा भारत और अमेरिका के बीच परमाणु संधि को अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि के प्रावधानों के तहत सामान्यतः स्वीकृत कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए।' न सिर्फ चीन बल्कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के अन्य सदस्य जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका भी इसके खिलाफ हैं। संभव है

कि इस पर पलटवार करते हुए चीन, ईरान और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की मदद करे। इसके ठीक उलट अमेरिका यह मानता है कि चीन और रूस दोनों ही उसके लिए गंभीर चुनौती हैं और यदि भारत इनके साथ चला गया तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत ऐसा न करे। इतना ही नहीं, वह भारत और चीन के बीच संबंधों के पटरी पर आने की किसी भी संभावना को तोड़ना चाहता है। यह संधि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणुमुक्त करने के लिए चलाई जा रही प्रक्रिया और बातचीत पर भी उलटा असर डालेगी। वस्तुतः अमेरिका अपनी भूराजनैतिक रणनीति और महत्वाकांक्षाओं से भारत को बांधने के लिए मार और पुचकार की दोहरी नीति अपना रहा है। यह संधि वास्तव में एशिया में परमाणु निरस्त्रीकरण लाने की बजाय हथियारों की होड़ को जन्म देगी। अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत उसके साथ ऐसा सामरिक समझौता करे जिसके चलते वह परमाणु ऊर्जा संबंधों में हर जरूरत के लिए अमेरिका पर निर्भर हो जाए। उपर्युक्त दोनों विश्लेषणों से यह तय है कि न तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से और न ही आंतरिक संसाधन प्रबंधन की दृष्टि से परमाणु ऊर्जा हमारे लिए जरूरी है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी सरकारें अब पूरी तरह जनविरोधी हो चुकी हैं और यदि वरिष्ठ अधिवक्ता कन्नारिन के शब्दों में कहें तो, उनकी भूमिका सिर्फ राज्यों को पुलिस और सेना मुहैया कराने तक सीमित रह गई है। अपनी पुलिस और सेना से तो फिर भी जनता शायद निपट ले, लेकिन साम्राज्यवादी सेनाओं से भविष्य में कभी मार खानी पड़ी तो इससे ज्यादा अपनमानजक आजादी और कुछ नहीं होगी।

अभिषेक श्रीवास्तव स्वतंत्र पत्रकार हैं।

जन विकल्प की प्रति यहाँ से लें

- श्री सुधीर ढवले, MSRB/II/303/38
डॉ. अम्बेदकर अस्पताल, भायवाला, मुंबई-27
- श्री कपूर वासनिक, सी-15, अज्ञेय नगर,
विलासपुर, छ.ग.
- जन चेतना, निराला नगर (गोमती मोटर्स
गैरेट के सामने) लखनऊ
- नीलाम प्रकाशन
15-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद
- श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह
सासाराम, बिहार
- श्रीराम सेंटर बुक स्टॉल
मंडी हाउस, नई दिल्ली
- गीता बुक सेंटर, कमल कॉलेक्स
जे.एन.यू., दिल्ली
- श्री अशोक सिंह भरत
ऑफिस इंचार्ज, दैनिक जागरण, कपूरथला
- श्री आशीष कुमार, रूम न.-211, विरला
हॉस्टल, बी.एच.यू. बनारस
- सिंह एण्ड ब्रदर्स न्यूज पेपर एजेंट
विद्यापीठ रोड, बनारस
- श्री शरत्, मोहल्ला खरूडा, चम्बा, हि.प्र.
- नेशनल बुक डिपो, माल रोड, शिमला
- श्री सुरेशसेन निशांत
सलाह, सुंदरनगर-1, हिमाचल प्रदेश
- श्री जीतासिंह नेगी, रिंकांगपिओ, किन्नौर
- पुस्तक विक्रेता केंद्र, भारतीय भाषा परिषद्,
36ए शेक्सपीयर सारणी, कोलकाता
- श्री प्रकाश चंद्रायन
लोकमत समाचार, तीसरी मंजिल, 5-गजानंद
अपार्टमेंट टिकिकेकर रोड, धन्सोली, नागपुर
- प्रगतिशील बुक डिपो, पटना कॉलेज के
सामने, पटना
- राजकमल प्रकाशन, अशोक राजपथ,
पटना
- मौर्यालोक मैगजिन कॉर्नर, मौर्यालोक
परिसर, पटना
- श्री सुनील कुमार, देवचौरा, गया
- श्री उमेश मंडल, बेगुसराय
- श्री रामराज सिंह, प्रधानाध्यापक, भूपेश
गुप्त डिग्री कॉलेज, भुशुआ
- श्री अनंत कुमार सिंह, सेंट्रल कोआपरेटिव
बैंक, (महाराजा हाता) आरा
- श्री पल्लव, हॉस्पिटल रोड, गोहा
- श्री दिनकर कुमार, गुवाहाटी, असम

ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना का षडयंत्र

□ प्रमोद रंजन

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥

गीता के रचयिता ने यह श्लोक कृष्ण की ओर से कहा है। मतलब, 'मैंने ही गुण और कर्म देखकर चार वर्णों की रचना की। मैं उस सब का कर्ता हूँ, पर तुम मुझे अकर्ता ही जानो।' यह श्लोक बताता है कि वर्णव्यवस्था किसी ब्राह्मण की रचना नहीं है, यदुकुल के कृष्ण ने इसे रचा है। साथ ही गीता का रचयिता यह भी संदेश देता है कि यह 'महान' कार्य कोई गैर ब्राह्मण नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश साक्षात् विष्णु देते हैं, यदुवंशी कृष्ण तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं 'तुम मुझे अकर्ता ही जानो!' गीता ऐसे ही छलपूर्ण विरोधाभासों से भरी काव्य रचना है, जिसकी रचना का उद्देश्य ब्राह्मण मिथकों की पुनर्स्थापना था।

पहली सहस्राब्दि के पूर्वाब्द में प्राख्यात बौद्ध विचारकों नागार्जुन, असंग, वसुवंधु व अन्य गैर ब्राह्मण चिंतकों के प्रभाव के कारण खतरे में पड़े ब्राह्मणत्व को उबारने के लिए गीता की रचना की गई। यही काम भक्तिकाल (16वीं शताब्दी) में तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना कर किया। भक्तिकाल में यह खतरा शूद्र कवियों कबीर, रैदास आदि की ओर से था। जिस तरह रामचरित मानस कोई मौलिक रचना न होकर रामायण की पुनर्व्याख्या है उसी तरह गीता अद्वैत वेदांत की। शिल्प और दर्शन की दृष्टि से

यह अश्वघोष के 'सौंदर्य' की नकल है।

यह मानने का पर्याप्त आधार है कि इन दिनों गीता और तुलसीदास कृत रामचरित मानस की पुनर्प्रतिष्ठा की जो कोशिशें चल रही हैं, उनके पीछे दलितों, पिछड़ों की ओर से ब्राह्मणवाद को मिल रही चुनौती से निबटने और ब्राह्मणत्व पुनर्स्थापित करने का षडयंत्र है। गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित करने की कवायद भी महज एक न्यायाधीश की सनक नहीं अपितु उसी बड़े षडयंत्र का हिस्सा है। न्यायालयों के प्रति पर्याप्त सम्मान के बावजूद यह शंका उस समय प्रमाणित होती है जब हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एन श्रीवास्तव द्वारा गीता को धर्मशास्त्र घोषित किए जाने के फैसले और मीडिया में इसकी खबर की तारीखों को देखते हैं। श्रीवास्तव ने यह फैसला 30 अगस्त, 2007 को दिया। लेकिन मीडिया में यह खबर 11 सितंबर को आई। इस बीच 4 सितंबर का श्रीवास्तव सेवानिवृत्त भी हो गए। यह एक सामान्य सार्वजनिक फैसला था, जिसके लिए किसी स्टिंग आपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। पर्याप्त सनसनी तत्व वाली यह खबर 11 दिनों तक क्यों दबी रही? सामान्यतः बनारस के जिस पुजारी मुखर्जी की याचिका पर यह फैसला हुआ था, वह अथवा उसके वकील को ही यह खबर गदगद भाव से तुरंत मीडिया तक पहुंचा देनी चाहिए थी। लेकिन यह खबर 11 तारीख को फ्लैश हुई। 12 सितंबर को विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा सेतु समुद्रम् परियोजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस खबर

के मीडिया में आने और 'भारत बंद' की तारीख में गहरा संबंध है। भारत बंद से ठीक एक दिन पहले इस खबर के फ्लैश होने से गीता के उपरोक्त श्लोक की भांति ही एक तीर से कई निशाने सधे। पहला तो यह कि श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनपर कार्रवाई का खतरा कम हो गया। दूसरा यह कि भारत बंद के हंगामे के कारण मीडिया में इस खबर को उछाले जाने की संभावना समाप्त हो गई। यदि यह खबर अधिक चर्चित होती तो निहित राजनीतिक कारणों से इसका पुरजोर विरोध होता और न्यायाधीश पर कार्रवाई हो सकती थी। ऐसे में इस फैसले का कोई मूल्य न रह जाता। इसलिए साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली चालाकी की गई। इस चालाकी के सफल होने पर उच्च न्यायालय के इस फैसले के ब्राह्मणवाद के पक्ष में एक थाती बन जाना तय है, जिसका उपयोग वे मामला ठंडा जाने के (संभवतः वर्षों) बाद करेंगे। यही उनकी मंशा है क्योंकि वे जानते हैं कि हिन्दू धर्म के दलितों, पिछड़ों और अन्य धर्मांतरियों से राजनीतिक स्तर पर मिल रही प्रबल चुनौतियों के बीच अभी गीता जैसे धर्म ग्रंथ को, जो शूद्रों और स्त्रियों को दोयम दर्जे का मानता है और विधर्मियों के सफाये का संदेश देता है, पुनर्स्थापित करना संभव नहीं है। उनका स्वप्न इस लक्ष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी हासिल करने का है। यदि भारतीय संविधान के मूल तत्व सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाने वाले इस फैसले के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता तो निश्चित रूप से वे षडयंत्र के इस सोपान पर सफल रहेंगे।

इसलिए यह अनायास नहीं है कि जज श्रीवास्तव द्वारा दिए गए फैसले को 11 दिनों तक दबाए रखा गया और उससे पहले उनके रिटायर हो चुकने की खबर तक नहीं लगने दी गई। इस तथ्य पर भी गौर करें कि धर्मनिरपेक्षता का कांग्रेसी मुखौटा लगाए ब्राह्मणवाद के समर्थकों की ओर से इस फैसले को नजरअंदाज करने देने जोरदार वकालत की गई।

ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना के षडयंत्र की सफलता की संभावना इस कारण भी बढ़ जाती कि गैर ब्राह्मण तबकों की राजनीतिक स्तर पर सक्रियता संसदीय व्यवस्था में कुछ महत्व पाने भर की है और इससे अधिक चिंताजनक यह कि सांस्कृतिक स्तर पर इनकी सक्रियता नगण्य है। सो, जैसी उम्मीद थी, गैर-ब्राह्मण तबके में सामाजिक स्तर पर भी इस फैसले पर बेहद कम प्रतिक्रिया हुई। यदि उनमें सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ होता तो अपमानजनक शब्दों में उनका जिक्र करने वाले, उन्हें एक मनुष्य के रूप में दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे में रखने वाले ग्रंथ को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित किए जाने का जबरदस्त विरोध होता (इस फैसले की सूचना ही इसके लिए काफी होती, इसे चर्चित करने के लिए मीडिया का मुखाम्बेपी होने की आवश्यकता न पड़ती)। जबकि हुआ इसके विपरीत, एक जातीय संगठन अखिल भारतीय यादव महासभा का बयान इस फैसले के लिए इलाहाबाद न्यायालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए समाचार पत्रों में छपा। जिसमें गीता को राष्ट्रीय धर्मग्रंथ बनाने के लिए न्यायालय की मुक्त भाव से प्रशंसा की गई तथा न्यायालय को धन्यवाद दिया गया। इस बयान पर सिर्फ ईसा की वह सुविख्यात पंक्ति-जिसमें उन्होंने कहा था, 'उन्हें माफ करना, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं!'

जब विकल्प

संविधान है राष्ट्रीय धर्मशास्त्र

□ राम पुनियानी

इ लाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने एक निर्णय में कहा कि भगवत् गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित किया जाना चाहिए। जिस मामले के निर्णय में न्यायाधीश ने यह बात कही, वह दो भाइयों के बीच मंदिर के जमीन को बेचने के बारे में विवाद का था। मामले पर अपना निर्णय सुनाने के साथ-साथ न्यायाधीश ने अपनी राय भी लिख दी। उनका कहना था कि चूंकि हमारे राष्ट्रीय पशु, पक्षी इत्यादि हैं इसलिए हमारा राष्ट्रीय धर्मशास्त्र भी होना चाहिए और यह दर्जा गीता को दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने पूरे देश को यह सलाह दी कि सभी नागरिकों को गीता में वर्णित धर्म का पालन करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद् इस निर्णय के सार्वजनिक होते ही मानो उछल पड़ी। विहिप के व्ही.पी. सिंघल ने कहा कि इस निर्णय का न्यायाधीश के हिंदू होने से कोई संबंध नहीं है : 'उन्होंने न्याय किया है, हिंदू के रूप में नहीं बल्कि न्यायाधीश के रूप में'।

गीता मूलतः क्षत्रिय योद्धा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। युद्ध क्षेत्र में अपने सामने निकट संबंधियों को देखकर अर्जुन दुखी हो गए और युद्ध करने से पीछे हटने लगे। इस पर कृष्ण ने वैदिक धर्म और वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करते हुए अर्जुन को यह समझाया कि अपने वर्ण के अनुरूप कार्य करना पाप नहीं है। उल्टे, अपने वर्ण द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी (जिसे वे धर्म कहते हैं) से भागने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है। इसलिए, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, *आगे बढ़ो और युद्ध करो, फिर चाहे तुम्हें उनसे ही क्यों न लड़ना पड़े जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं।* कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि केवल कर्म

करना ही हमारा धर्म है। गीता में कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब-जब धर्म और वर्ण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था खतरे में पड़ती है तो वे उसकी पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं।

अन्य धर्मों का तो सवाल ही नहीं उठता, कितने हिंदू पंथ इन विचारों से सहमत होंगे? नाथ, सिद्ध, तंत्र और भक्ति परंपरा मानने वाले हिंदू इस उपदेश को पूरी तरह से खारिज करते हैं। बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों का हिंसा और युद्ध से कोई वास्ता है ही नहीं। गीता चाहे कितनी ही सम्मानीय क्यों न हो, वर्णाश्रम धर्म पर आधारित होने के कारण किसी भी स्थिति में वह दूसरे धर्म के लोगों को स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसी तरह अपने सारे गुणों के बावजूद यह राम, शंबूक और बाली के कबीले को कैसे स्वीकार्य हो सकती है? यहां तक कि महिलाएं, जो आज पुरुषों के समान दर्जा पाने की इच्छुक हैं, वे तक गीता को स्वीकार नहीं कर सकतीं। आज यदि हमारे देश में कोई राष्ट्रीय धर्मग्रंथ है तो वह भारतीय संविधान है, जिसका लोग सम्मान कर सकते हैं और जिससे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में न्यायाधीश श्रीवास्तव को यह स्वतंत्रता है कि वह इस या उस धर्मग्रंथ को मानें। परंतु गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित करने की बात अपने निर्णय में कहकर उन्होंने ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

कुछ वर्ष पहले इसी तरह का एक और निर्णय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस वर्मा ने दिया था कि 'हिंदुत्व जीवन शैली है।' जस्टिस वर्मा के उस निर्णय का गत वर्षों में हिन्दुवादी सांप्रदायिक शक्तियों ने किस प्रकार का उपयोग किया, यह सर्वविदित है।

जब विकल्प

शक्ति पूजा एक मिथक का पुनर्पाठ

□ प्रेमकुमार मणि

पूर्व वैदिक काल, प्राक् वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी शक्ति के केन्द्र अथवा प्रतीक बदलते रहे। आर्य सभ्यता का जैसे-जैसे प्रभाव बढ़ा उसके विविध रूप हमारे सामने आये। इसीलिए आज का हिन्दू यदि शक्ति के प्रतीक रूप में दुर्गा या किसी देवी को आदि और अंतिम मान कर चलता है तब वह बचपना करता है।

शक्ति के विविध रूपों, यथा योग्यता, बल, पराक्रम, सामर्थ्य व ऊर्जा की पूजा सभ्यता के आदिकाल से होती रही है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम इलाकों में। दुनिया की पूरी मिथॉलॉजी शक्ति के प्रतीक देवी-देवताओं के तानों-बानों से ही बुनी गयी है। आज भी शक्ति का महत्व निर्विवाद है। अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में चल रही है, तो इसलिए कि उसके पास सबसे अधिक सामरिक शक्ति और सम्पदा है। जिसके पास एटम बम नहीं है, उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसकी आवाज का कोई मूल्य नहीं है। गीता उसी की सुनी जाती है, जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो। उसी की धौंस का भी मतलब है और उसी की विनम्रता का भी। कवि दिनकर ने लिखा है: 'क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो/उसे क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो।'

दंतहीन और विषहीन साँप सभ्यता का स्वांग भी नहीं कर सकता। उसकी विनम्रता, उसके क्षमाभाव अर्थहीन हैं। बुद्ध ने कहा है 'जो कमजोर है, वह ठीक रास्ते पर नहीं चल सकता।' उनकी अहिंसक सभ्यता में भी फुफकारने की छूट मिली हुई थी। जातक की एक कथा में एक उत्पाती

साँप के बुद्धानुयायी हो जाने की चर्चा है। बुद्ध का अनुयायी हो जाने पर उसने लोगों को काटना-डंसना छोड़ दिया। लोगों को जब यह पता चल गया कि इसने काटना-डंसना छोड़ दिया है तो उसे ईट-पत्थरों से मारने लगे। इस पर भी उसने कुछ नहीं किया। ऐसे लहू-लुहान घायल अनुयायी से बुद्ध जब फिर मिले तो द्रवित हो गये और कहा- 'मैंने काटने के लिए मना किया था मित्र, फुफकारने के लिए नहीं। तुम्हारी फुफकार से ही लोग भाग जाते।'

भारत में भी शक्ति की अराधना का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन यह इतिहास बहुत सरल नहीं है। अनेक जटिलताएं और उलझाव हैं। सिन्धु घाटी की सभ्यता के समय शक्ति का जो प्रतीक था, वही आर्यों के आने और जमने के बाद नहीं रहा। पूर्व वैदिक काल, प्राक् वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में शक्ति के केन्द्र अथवा प्रतीक बदलते रहे। आर्य सभ्यता का जैसे-जैसे प्रभाव बढ़ा उसके विविध रूप हमारे सामने आये। इसीलिए आज का हिन्दू यदि शक्ति के प्रतीक रूप में दुर्गा या किसी देवी को आदि और अंतिम मान कर चलता है तब वह बचपना करता है। सिन्धुघाटी की जो अनार्य

अथवा द्रविड़ सभ्यता थी, उसमें प्रकृति और पुरुष शक्ति के समन्वित प्रतीक माने जाते थे। शांति का जमाना था। मार्क्सवादियों की भाषा में आदिम साम्यवादी समाज के ठीक बाद का समय। सभ्यता का इतना विकास तो हो ही गया था कि पकी ईंटों के घरों में लोग रहने लगे थे और स्नानागार से लेकर बाजार तक बन गये थे। तांबई रंग और अपेक्षाकृत छोटी नासिका वाले इन द्रविड़ों का नेता ही शिव रहा होगा। अल्हड़ अलमस्त किस्म का नायक। इन द्रविड़ों की सभ्यता में शक्ति की पूजा का कोई माहौल नहीं था। यों भी उन्नत सभ्यताओं में शक्ति पूजा की चीज नहीं होती।

शक्ति की पूजा का माहौल बना आर्यों के आगमन के बाद। सिंधु सभ्यता के शांत-सभ्य गोपालक (ध्यान दीजिए शिव की सवारी बैल और बैल की जननी गाय) द्रविड़ों को अपेक्षाकृत बर्बर अश्वारोही आर्यों ने तहस-नहस कर दिया और पीछे धकेल दिया। द्रविड़ आसानी से पीछे नहीं आये होंगे। भारतीय मिथकों में जो देवासुर संग्राम है वह इन द्रविड़ और आर्यों का ही संग्राम है। आर्यों का नेता इंद्र था। शक्ति का प्रतीक भी इंद्र ही था। वैदिक ऋषियों ने इस देवता, इंद्र की भरपूर स्तुति की है। तब आर्यों का सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा नायक इंद्र था। वह वैदिक आर्यों का हरक्युलस था। तब किसी देवी की पूजा का कोई वर्णन नहीं मिलता। आर्यों का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों का वर्चस्व था। द्रविड़ जमाने में प्रकृति को जो स्थान मिला था वह लगभग समाप्त हो गया था। आर्य मातृभूमि नहीं पितृभूमि का नमन करने वाले थे। आर्य प्रभुत्व वाले समाज में पुरुषों का महत्व लंबे अर्से तक बना रहा। द्रविड़ों की ओर से इंद्र को लगातार चुनौती मिलती रही। गोपाल कृष्ण का इतिहास से यदि कुछ संबंध बनता है तो लोकोक्तियों के आधार पर उसके सांक्लेपन से द्रविड़ नायक की ही तस्वीर बनती है। इस कृष्ण ने भी

इंद्र की पूजा का सार्वजनिक विरोध किया। उसकी जगह अपनी सत्ता स्थापित की। शिव को भी आर्य समाज ने प्रमुख तीन देवताओं में शामिल कर लिया। इंद्र की तो छुट्टी हो ही गयी। भारतीय जनसंघ की कट्टरता से भारतीय जनता पार्टी की सीमित उदारता की ओर और अंततः एन.डी.ए. का एक टांचा, आर्यों का समाज कुछ ऐसे ही बदला। फैलाव के लिए उदारता का यह स्वांग जरूरी होता है। जार्ज की तरह शिव को संयोजक बनाना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना निष्कंटक राज नहीं बनाया जा सकता था। आर्यों ने अपनी पुत्री पार्वती से शिव का विवाह कर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। जब दोनों पक्ष मजबूत हो तो सामंजस्य और समन्वय होता है। जब एक पक्ष कमजोर हो जाता है तो दूसरा पक्ष संहार करता है। आर्य और द्रविड़ दोनों मजबूत स्थिति में थे। दोनों में सामंजस्य और समन्वय ही संभव था। शक्ति की पूजा का सवाल कहां था। शक्ति की पूजा तो संहार के बाद होती है। जो जीत जाता है वह पूज्य बन जाता है, जो हारता है वह पूजक। हालांकि पूजा का सीमित भाव सभ्य समाजों में भी होता है, लेकिन वह नायकों की पूजा होती है, शक्तिमानों की नहीं। शक्तिमानों की पूजा कमजोर, काहिल और पराजित समाज करता है। शिव की पूजा नायक की पूजा है। शक्ति की पूजा वह नहीं है। मिथकों में जो रावण पूजा है वह शक्ति की पूजा है। ताकत की पूजा, महाबली की वंदना।

लेकिन देवी के रूप में शक्ति की पूजा का क्या अर्थ है? अर्थ गूढ़ भी है और सामान्य भी। पूरबी समाज में मातृ सत्तात्मक समाज व्यवस्था थी। पश्चिम के पितृ सत्तात्मक समाज-व्यवस्था के ठीक उलट। पूरब सांस्कृतिक रूप से बंग भूमि है जिसका फैलाव असम तक है। यही भूमि शक्ति के देवी रूप का उपासक है। शक्ति का एक अर्थ भग अथवा योनि भी

है। योनि प्रजनन शक्ति का केन्द्र है। प्राचीन समाजों में भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो यज्ञ होते थे उसमें स्त्रियों को नग्न करके घुमाया जाता था। पूरब में स्त्री पारंपरिक रूप से शक्ति की प्रतीक मानी जाती रही है। इस परंपरा का इस्तेमाल ब्राह्मणों ने अपने लिए सांस्कृतिक रूप से किया। गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मण अथवा आर्य संस्कृति में शामिल करने का यह सोचा-समझा अभियान था। आर्य संस्कृति का इसे पूरब में विस्तार भी कह सकते हैं। विस्तार के लिए यहां की मातृसत्तात्मक संस्कृति से समरस होना जरूरी था। सांस्कृतिक रूप से यह भी समन्वय था। पितृसत्तात्मक संस्कृति से मातृसत्तात्मक संस्कृति का समन्वय। आर्य संस्कृति को स्त्री का महत्व स्वीकारना पड़ा, उसकी ताकत रेखांकित करनी पड़ी। देव की जगह देवी महत्वपूर्ण हो गई। शक्ति का यह पूर्व-रूप (पूरबी रूप) था जो आर्य संस्कृति के लिए अपूर्व (पहले न हुआ) था।

लेकिन महिषासुर और दुर्गा के मिथक हैं, वह क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक हमने अभिजात ब्राह्मण नजरिये से ही इस पूरी कथा को देखा है। मुझे स्मरण है 1971 में भारत-पाक युद्ध और बंगलादेश के निर्माण के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन जनसंघ नेता अटलबिहारी वाजपेयी ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को *अभिनव चंडी दुर्गा* कहा था। तब तक कम्युनिस्ट नेता डांगे *सठियाए* नहीं थे। उन्होंने इसका तीखा विरोध करते हुए कहा था कि *'अटल बिहारी नहीं जान रहे हैं कि वह क्या कह रहे हैं और श्रीमती गांधी नहीं जान रहीं हैं कि वह क्या सुन रही हैं। दोनों को यह जानना चाहिए कि चंडी दुर्गा दलित और पिछड़े तबकों की संहारक थी।'* डांगे के वक्तव्य के बाद इंदिरा गांधी ने संसद में ही कहा था *'मैं केवल इंदिरा हूं और*

यही रहना चाहती हूं।'

महिषासुर और दुर्गा की कथा का शूद्र पाठ (और शायद शुद्ध भी) इस तरह है। महिष का मतलब भैंस होता है। महिषासुर यानी महिष का असुर। असुर मतलब सुर से अलग। सुर का मतलब देवता। देवता मतलब ब्राह्मण या सवर्ण। सुर कोई काम नहीं करते। असुर मतलब जो काम करते हों। आज के अर्थ में कर्मी। महिषासुर का अर्थ होगा भैंस पाले वाले लोग अर्थात् भैंसपालक। दूध का धंधा करने वाला। ग्वाला। असुर से अहुर और फिर अहीर भी बन सकता है। महिषासुर यानी भैंसपालक बंग देश के वर्चस्व प्राप्त जन रहे होंगे। नस्ल होगा द्रविड़। आर्य संस्कृति के विरोधी भी रहे होंगे। आर्यों को इन्हें पराजित करना था। इन लोगों ने दुर्गा का इस्तेमाल किया। बंग देश में वेश्याएं दुर्गा को अपने कुल का बतलाती हैं। दुर्गा की प्रतिमा बनाने में आज भी वेश्या के घर से थोड़ी मिट्टी जरूर मंगाई जाती है। भैंसपालकों के नायक महिषासुर को मारने में दुर्गा को नौ रात लग गये। जिन ब्राह्मणों ने उन्हें भेजा था वे सांस रोक कर नौ रातों तक इंतजार करते रहे। यह कठिन साधना थी। बल नहीं तो छल। छल का बल। नौवीं रात को दुर्गा को सफलता मिल गयी, उसने महिषासुर का वध कर दिया। खबर मिलते ही आर्यों (ब्राह्मणों) में उत्साह की लहर दौड़ गयी। महिषासुर के लोगों पर वे टूट पड़े और उनके मुंड (मस्तक) काटकर ही उन्होंने एक नये तरह की माला बनायी। यही माला उन्होंने दुर्गा के गले में डाल दी। दुर्गा ने जो काम किया वह तो इंद्र ने भी नहीं किया था। पार्वती ने भी शिव को पटाया भर था, संहार नहीं किया था। दुर्गा ने तो अजूबा किया था। वह सबसे महत्वपूर्ण थीं। सबसे अधिक धन्या! शक्ति का साक्षात् अवतार।

पेरियार की दृष्टि में रामकथा

□ सुरेश पंडित

राम हिन्दुओं के लिये आदर्श महापुरुष ही नहीं परम पूजनीय देवता भी हैं। उनके जीवन को लेकर जितनी बड़ी संख्या में हिन्दी संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में रामकाव्य लिखा गया है वह उनको अतिमानवीय तो प्रदर्शित करता ही है, दुनिया भर के सारे अनुकरणीय गुणों से सम्पन्न भी दिखाता है। यदि कोई समस्त श्रेष्ठ विशेषणों से विभूषित धीरोदात्त नायक की छवि को अविकल रूप में देखना चाहता है तो उसकी यह इच्छा राम पर लिखे किसी भी महाकाव्य को पढ़ कर पूरी हो सकती है। इसलिये उन पर लिखे गये काव्यों को न केवल भक्ति भाव से पढ़ा व सुना ही जाता है बल्कि उनके चरित्र की रंगमंच प्रस्तुति को भाव विभोर होकर देखा भी जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं और उनकी संख्या निश्चय ही नगण्य नहीं है, जो राम के इस महिमा मंडन से अभिभूत नहीं होते और उनकी सर्वश्रेष्ठता को चुनौती देते हैं। उन्हें लगता है कि राम को पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करने की हठीली मनोवृत्ति ने जान बूझकर उनके आसपास विचरने वाले चरित्रों को बौना बनाया है, साथ ही उनका विरोध करने वालों को दुनिया की सारी बुराइयों का प्रतीक बनाकर लोगों की नजरों में घृणास्पद भी बना दिया है। ऐसे लोग जब पत्र-पत्रिकाओं या पुस्तकों के जरिये अपनी बात रखने लगते हैं तो उन्हें नास्तिक, धर्मद्रोही एवं बुराई के प्रतीक रावण का वंशज घोषित कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और अधिसंख्य हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कुचेष्टा बताकर प्रतिबन्धित कर दिया जाता है।

लेकिन सारे खतरों का मुकाबला करते हुए भी लोग अपनी बात कहने से चूकते नहीं। राम के आदर्श चरित्र का गुणगान करने वाली सैकड़ों रामकथाओं के बरक्स कई ऐसी किताबें आई हैं या आ रही हैं जो रामायण की अपने ढंग से व्याख्या करती हैं और राम के विशालकाय व्यक्तित्व के सामने निरीह या दुष्ट बनाये गये चरित्रों की व्यथा कथा कहती हैं। राम के चरित्रगत दोषों को उजागर कर वे इन उपेक्षित, उत्पीड़ित लोगों के अपने प्रति हुए अन्यायों, अत्याचारों को सामने रखती हैं। ऐसी ही एक किताब का नाम है 'सच्ची रामायण', जिसे 14 सितम्बर 1999 को महज इस वजह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्थायी तौर पर प्रतिबन्धित कर दिया था क्योंकि वह अधिकतर अन्य रामायणों की तरह राम के विश्ववन्द्य स्वरूप को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करती।

इस रामायण के मूल लेखक हैं ई. वी. रामास्वामी पेरियार जो 1879 में जन्मे और 1973 तक जीवित रहे। वह एक सक्रिय स्वाधीनता सेनानी, कट्टर नास्तिक, प्रखर समाजवादी चिन्तक, नशाबन्दी के घनघोर समर्थक और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने, अस्पृश्यता, जमींदारी, सूदखोरी, स्त्रियों के साथ भेदभाव तथा हिन्दी भाषा के साम्राज्यवादी फैलाव के विरुद्ध आजीवन पूरे दमखम के साथ संघर्ष किया। कांग्रेस के राष्ट्रीयतावाद को वह मान्यता नहीं देते थे तथा गांधी जी के सिद्धांतों को प्रच्छन्न ब्राह्मणवाद बताते हुए उनकी तीखी आलोचना करते थे। वह द्रविड़ों के अविवाद्य रहनुमा तो थे ही दक्षिण में तर्क बुद्धिवाद के अनन्य प्रचारक व प्रसारक भी थे। संक्षेप में यदि उन्हें दक्षिण का अम्बेडकर कहा जाय

तो शायद ही किसी को कोई आपत्ति हो। 1925 में उन्होंने 'कुडियारासु' (गणराज्य) नामक एक समाचार पत्र तमिल में निकालना शुरू किया। 1926 में 'सैल्फ रेस्पेक्ट लीग' की स्थापना की और 1938 में जस्टिस पार्टी को पुनर्जीवित किया। 1941 में 'द्रविडार कषगम' के झण्डे तले उन्होंने सारी ब्राह्मणोत्तर पार्टियों को इकट्ठा किया और मृत्युपर्यन्त समाजसुधार के कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ जुटे रहे।

लगभग 50 साल पहले उन्होंने तमिल में एक पुस्तक लिखी जिसमें वाल्मीकि द्वारा प्रणीत एवं उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय रामायण की इस आधार पर कटु आलोचना की कि इसमें उत्तर भारत आर्य जातियों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और दक्षिण भारतीय द्रविड़ों को क्रूर, हिंसक, अत्याचारी जैसे विशेषण लगाकर न केवल अपमानित किया गया है बल्कि राम-रावण कलह को केन्द्र बनाकर राम की रावण पर विजय को दैवी शक्ति की आसुरी शक्ति पर, सत्य की असत्य पर और अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में गौरवान्वित किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 'द रामायण : ए टू रीडिंग' के नाम से सन् 1969 में किया गया। इस अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी में रूपान्तरण 1978 में 'रामायण : एक अध्ययन' के नाम से किया। उल्लेखनीय है कि ये तीनों ही संस्करण काफी लोकप्रिय हुए। क्योंकि इसके माध्यम से पाठक अपने आदर्श नायक-नायिकाओं के उन पहलुओं से अवगत हुए जो अब तक उनके लिये वर्जित एवं अज्ञात बने हुए थे। ध्यान देने योग्य तथ्य यह सामने आया कि इनकी मानवोचित कमजोरियों के प्रकटीकरण ने लोगों में किसी

तरह का विशोभ या आक्रोश पैदा नहीं किया बल्कि इन्हें अपने जैसा पाकर इनके प्रति उनकी आत्मीयता बढ़ी और अन्याय, उत्पीड़न ग्रस्त पात्रों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई।

लेकिन जो लोग धर्म को व्यवसाय बना राम कथा को बेचकर अपना पेट पाल रहे थे, उनके लिये यह पुस्तक आंख की किरकिरी बन गई। क्योंकि राम को अवतार बनाकर ही वे उनके चमत्कारों को मनोग्राह्य और कार्यों को श्रद्धास्पद बनाये रख सकते थे। यदि राम सामान्य मनुष्य बन जाते हैं और लोगों को कष्टों से मुक्त करने की क्षमता खो देते हैं तो उनकी कथा भला कौन सुनेगा और कैसे उनकी व उन जैसों की आजीविका चलेगी। इसीलिये प्रचारित यह किया गया कि इससे सारी दुनिया में बसे करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं के आहत होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए इस पर पाबन्दी लगाया जाना जरूरी है। और पाबन्दी लगा भी दी गई लेकिन उसी न्यायालय ने बाद में अस्थायी प्रतिबंध को हटा दिया और अपने फैसले में स्पष्ट कहा-‘हमें यह मानना संभव नहीं लग रहा है कि इसमें लिखी बातें आर्य लोगों के धर्म को अथवा धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचायेगी। ध्यान देने लायक तथ्य यह है कि मूल पुस्तक तमिल में लिखी गई थी और इसका स्पष्ट उद्देश्य तमिल भाषी द्रविड़ों को यह बताना था कि रामायण में उत्तर भारत के आर्य-राम, सीता, लक्ष्मण आदि का उदात्त चरित्र और दक्षिण भारत के द्रविड़-रावण, कुंभकरण, शूर्पणखा आदि का घृणित चरित्र दिखला कर तमिलों का अपमान किया गया है। उनके आचरणों, रीति रिवाजों को निन्दनीय दिखलाया गया है। लेखक का उद्देश्य जानबूझकर हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बजाय अपनी जाति के साथ हुए अन्याय को दिखलाना भी तो हो सकता है। निश्चय ही ऐसा करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। ऐसा करके उसने उसी तरह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के

संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया है जैसे रामकथा प्रेमी आर्यों को श्रेष्ठ बताकर करते आ रहे हैं। इस तरह तो कल दलितों का वह सारा साहित्य भी प्रतिबंधित हो सकता है जो दलितों के प्रति हुए अमानवीय व्यवहार के लिये खुल्लम-खुल्ला सवर्ण लोगों को कठघरे में खड़ा करता है।’

पेरियार की इस पुस्तक को तमिल में छपे लगभग 50 साल और हिन्दी, अंग्रेजी में छपे लगभग तीन दशक हो चले हैं। अब तक इसके पढ़ने से कहीं कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दर्ज है। फिर अब ऐसी कौन सी नई परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि इससे हिन्दू समाज खतरा महसूस करने लगा है? यह कैसे हो सकता है कि संविधान लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो दे परन्तु धर्म के बारे में कुछ भी पढ़ने व जानने के अधिकार पर अंकुश लगा दे। यह कैसे न्यायसंगत हो सकता है कि लोग रामायण, महाभारत, गीता आदि धार्मिक ग्रन्थों को तो पढ़ते रहें पर उनकी आलोचनाओं को पढ़ने से उन्हें रोक दिया जाय। जहां तक जनभावनाओं का सवाल है इसका इकरतफा पक्ष नहीं हो सकता। यदि राम और सीता की आलोचना से लोगों को चोट लगती है तो शूद्रों, दलितों व स्त्रियों के बारे में जो कुछ हिन्दू धर्म ग्रन्थों में लिखा गया है क्या उससे वे आहत नहीं होते? यह बात भी विचारणीय है।

वस्तुतः पेरियार की ‘सच्ची रामायण’ ऐसी अकेली रामायण नहीं है जो लोक प्रचलित मिथकों को चुनौती देती है और रावण के बहाने द्रविड़ों के प्रति किये गये अन्याय का पर्दाफाश कर उनके साथ मानवोचित न्यायपूर्ण व्यवहार करने की मांग करती है। दक्षिण से ही एक और रामायण अगस्त 2004 में आई है जो उसकी अन्तर्वस्तु का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करती है और पूरी विश्वासोत्पादक तार्किकता के साथ प्रमाणित करती है कि राम में और अन्य राजाओं में चरित्रिक दृष्टि से कहीं कोई फर्क नहीं है। वह भी अन्य राजाओं की तरह

प्रजाशोषक, साम्राज्य विस्तारक और स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ भी कर गुजरने के लिये सदा तत्पर दिखाई देते हैं। परन्तु यहां हम पेरियार की नजरों से ही बाल्मीकि की रामायण को देखने की कोशिश करते हैं।

वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो तर्क की कसौटी पर तो खरे उतरते ही नहीं। जैसे वह कहती है कि दशरथ 60 हजार बरस तक जीवित रह चुकने पर भी कामवासना से मुक्त नहीं हो पाये। इसी तरह वह यह भी प्रकट करती है कि उनकी केवल तीन ही पत्नियां नहीं थीं। इन उद्धरणों के जरिये पेरियार दशरथ के कामुक चरित्र पर से तो पर्दा उठाते ही हैं यह भी साबित करते हैं कि उस जमाने में स्त्रियां केवल भोग्या थीं। समाज में इससे अधिक उनका कोई महत्व नहीं था। दशरथ को अपनी किसी स्त्री से प्रेम नहीं था। क्योंकि यदि होता तो अन्य स्त्रियों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। सच्चाई यह भी है कि कैकेयी से उनका विवाह ही इस शर्त पर हुआ था कि उससे पैदा होने वाला पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा। इस शर्त को नजरन्दाज करते हुए जब उन्होंने राम को राजपाट देना चाहा तो वह उनका गलत निर्णय था। राम को भी पता था कि असली राजगद्दी का हकदार भरत है, वह नहीं। यह जानते हुए भी वह राजा बनने को तैयार हो जाते हैं। पेरियार के मतानुसार यह उनके राज्यलोलुप होने का प्रमाण है।

कैकेयी जब अपनी शर्तें याद दिलाती है और राम को वन भेजने की जिद पर अड़ जाती है तो दशरथ उसे मनाने के लिये कहते हैं-‘मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेने को तैयार हूं यदि तुम राम को वन भेजने की जिद को छोड़ दो।’ पेरियार एक राजा के इस तरह के व्यवहार को बहुत निम्नकोटि का करार देते हैं और उन पर वचन भंग करने तथा राम के प्रति अन्धा मोह रखने का आरोप लगाते हैं।

राम के बारे में पेरियार का मत है कि

वाल्मीकि के राम विचार और कर्म से धूर्त थे। झूठ, कृतघ्नता, दिखावटीपन, चालाकी, कठोरता, लोलुपता, निर्दोष लोगों को सताना और कुसंगति जैसे अवगुण उनमें कूट-कूट कर भरे थे। पेरियार कहते हैं कि जब राम ऐसे ही थे और रावण भी ऐसा ही था तो फिर राम अच्छे और रावण बुरा कैसे हो गया?

उनका मत है कि चालाक ब्राह्मणों ने इस तरह के गैर ईमानदार, निर्वीर्य, अयोग्य और चरित्रहीन व्यक्ति को देवता बना दिया और अब वे हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी पूजा करें। जबकि बाल्मीकि स्वयं मानते हैं कि राम न तो कोई देवता थे और न उनमें कोई दैवी विशेषताएं थीं। लेकिन रामायण तो आरम्भ ही इस प्रसंग से होती है कि राम में विष्णु के अंश विद्यमान थे। उनके अनेक कृत्य अतिमानवीय हैं। जैसे उनका लोगों को शापमुक्त करना, जगह-जगह दैवी शक्तियों से संवाद करना आदि। क्या ये काम उनके अतिमानवीय गुणों से संपन्न होने को नहीं दर्शाते?

उचित प्यार और सम्मान न मिलने के कारण सुमित्रा और कौशल्या दशरथ की देखभाल पर विशेष ध्यान नहीं देती थीं। बाल्मीकि रामायण के अनुसार जब दशरथ की मृत्यु हुई तब भी वे सो रही थीं और विलाप करती दासियों ने जब उन्हें यह दुखद खबर दी तब भी वे बड़े आराम से उठकर खड़ी हुईं। इस प्रसंग को लेकर पेरियार की टिप्पणी है- 'इन आर्य महिलाओं को देखिये! अपने पति की देखभाल के प्रति भी वे कितनी लापरवाह थीं।' फिर वे इस लापरवाही के औचित्य पर भी प्रकाश डालते हैं।

पेरियार राम में तो इतनी कमियां निकालते हैं किन्तु रावण को वे सर्वथा दोषमुक्त मानते हैं। वे कहते हैं कि स्वयं बाल्मीकि रावण की प्रशंसा करते हैं और उनमें दस गुणों का होना स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार रावण महापंडित, महायोद्धा, सुन्दर, दयालु, तपस्वी और उदार हृदय जैसे गुणों से विभूषित था। जब हम बाल्मीकि के कथनानुसार राम को

पुरुषोत्तम मानते हैं तो उसके द्वारा दशयि इन गुणों से संपन्न रावण को उत्तम पुरुष क्यों नहीं मान सकते? सीताहरण के लिए रावण को दोषी ठहराया जाता है लेकिन पेरियार कहते हैं कि वह सीता को जबर्दस्ती उठाकर नहीं ले गया था बल्कि सीता स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। इससे भी आगे पेरियार यह तक कहते हैं कि सीता अन्य व्यक्ति के साथ इसलिये चली गई थी क्योंकि उसकी प्रकृति ही चंचल थी और उसके पुत्र लव और कुश रावण के संसर्ग से ही उत्पन्न हुए थे। सीता की प्रशंसा में पेरियार एक शब्द तक नहीं कहते। अपनी इस स्थापना को पुष्ट करने के लिये वह निम्न दस तर्क देते हैं-

1. सीता के जन्म की प्रामाणिकता सन्देहास्पद है। उन्हें भूमिपुत्री प्रचारित करते हुए यह कहा जाता है कि राजा जनक को वह पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हुई थीं। जबकि पेरियार का कथन है कि वह वास्तव में किसी बदचलन स्त्री की सन्तान थी जिसे उसने अपना दुष्कर्म छुपाने के लिये फेंक दिया था। बदचलन स्त्री की सन्तान का भी वैसा ही होना अस्वाभाविक नहीं है। इस सम्बंध में पेरियार स्वयं सीता के शब्द उद्धृत करते हैं- 'मेरे तरुणार्थ प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई राजकुमार मेरा हाथ मांगने नहीं आया क्योंकि मेरे जन्म को लेकर मुझ पर एक कलंक लगा हुआ है।' इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वह कहते हैं- 'जनक सीता की आयु 25 वर्ष की हो जाने तक कोई उपयुक्त वर नहीं तलाश पाये। हारकर उन्होंने अपनी व्यथा से ऋषि विश्वामित्र को अवगत करवाया और सहायता की याचना की। तब विश्वामित्र सीता की आयु से काफी छोटे राम को लेकर आये और सीता ने उनसे विवाह करने में तनिक भी आपत्ति नहीं की। इससे प्रमाणित होता है कि सीता हताश हो किसी को भी पति के रूप में स्वीकार करने के लिये व्याकुल थी।'

2. पेरियार का दूसरा तर्क भरत और सीता के संबंधों को लेकर है। जब राम ने वन जाने का निर्णय कर लिया तो सीता ने अयोध्या

में रहने से बिल्कुल इन्कार कर दिया। इसका कारण यह था कि विवाह के कुछ दिनों बाद से ही भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। राम स्वयं भी सीता से कहते हैं कि तुम भरत की प्रशंसा के लायक नहीं हो। आगे सीता फिर कहती है- 'मैं भरत के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वह मेरी अवज्ञा करता है। मैं क्या करूं? वह मुझे पसन्द नहीं करता। मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूं।' सीता की ये स्वीकारोक्तियां भी उसके चरित्र को सन्देहास्पद बनाती हैं। आखिर भरत सीता को क्यों नापसन्द करते थे। यह सवाल सीधा सीधा सीता के चरित्र पर उंगली उठाता है।

3. सीता हीरे जवाहरात के आभूषणों के पीछे पागल रहती है। राम जब उसे अपने साथ वन ले जाने को तैयार हो जाते हैं तो उसे सारे आभूषण उतार कर वहीं रख देने को कहते हैं। सीता अनिच्छापूर्वक ऐसा करती तो है पर चोरी छुपे कुछ अपने साथ भी रख लेती है। रावण जब उसे हर कर ले जाता है तब वह उनमें से एक-एक उतार कर डालती जाती है। अशोक वाटिका में भी वह अपनी मुद्रिका हनुमान को पहचान के लिये देती है। तात्पर्य यह कि आभूषणों के प्रति उसका इस हद तक मोह यह तो स्पष्ट करता ही है कि वह इनके लिये अपने पति की आज्ञा की भी अवहेलना कर सकती है यह भी जताता है कि वह इनके लिये अनैतिक समझौते भी कर सकती है।

4. सीता मिथ्याभाषिणी है। वह उम्र में बड़ी होकर भी राम को तथा रावण को अपनी उम्र कम बताती है। उसकी आदत उसके चरित्र पर शंका उत्पन्न करती है।

5. सीता को वन में अकेला इसीलिये छोड़ा जाता है ताकि रावण उसे आसानी से ले जा सके। वह स्वयं भी राम को स्वर्ण मृग के पीछे और लक्ष्मण को राम की रक्षा के लिये भेजती है जिससे वह अकेली हो और स्वेच्छा से काम करे।

6. सीता लक्ष्मण को बहुत कठोर शब्दों में फटकारती है और यहां तक कह देती है कि

वह उसे पाना चाहता है। इसीलिये राम को बचाने नहीं जाता। उसके इस तरह के आरोप उसकी कलुषित मानसिकता को प्रकट करते हैं।

7. एक बाहरी व्यक्ति (रावण) आता है और सीता के अंग प्रत्यंगों की सुन्दरता का, यहां तक कि स्तनों की स्थूलता व गोलाई का भी वर्णन करता है और वह चुपचाप सुनती रहती है। इससे भी उसकी चारित्रिक दुर्बलता प्रकट होती है।

8. सीता का अपहरण कर ले जाते समय वह रावण को अनेक प्रकार का शाप देती है। यदि वह सचमुच सती पतिव्रता होती तो रावण को तभी भस्मीभूत हो जाना चाहिये था। लेकिन वह तो जैसे ही रावण के महल में प्रविष्ट होती है उसका रावण के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है।

9. जब रावण सीता से शादी करने के लिये निवेदन करता है तो वह मना तो करती है लेकिन आंखें बन्द करके सुबकने भी लगती है। पेरियार उसके इस व्यवहार पर शंका जताते हैं।

10. वह सीता के रावण के प्रति आकर्षित होने के दो प्रमाण और देते हैं—(क) चन्द्रावती की बंगाली रामायण से एक घटना का वह उल्लेख करते हैं—राम की बड़ी बहन कुंकुवती उन्हें धीरे से यह बताती है कि सीता ने कोई तस्वीर बनाई है और वह उसे किसी को दिखाती नहीं है। उस तस्वीर को वह छाली से लगाये हुए है। राम स्वयं सीता के कमरे में जाते हैं और वैसा ही पाते हैं। वह तस्वीर रावण की होती है। (ख) सी.आर.श्रीनिवास अयंगर की पुस्तक 'नोट्स ऑन रामायण' में भी सीता रावण की तस्वीर बनाते हुए राम के द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती है।

अन्त में पेरियार उस प्रसंग का वर्णन करते हैं जब अयोध्या में राम सीता से अपने सतीत्व को साबित करने के लिये शपथ खाने को कहते हैं। वह ऐसा करने से मना कर देती है और पृथ्वी में समा जाती है। रामभक्त इसे सीता के सतीत्व की चरमावस्था घोषित करते

हैं जबकि पेरियार कहते हैं कि अपने को सच्चरित्र प्रमाणित न कर पाने के कारण ही सीता जमीन में गड़ जाती है।

ऐसे राम और ऐसी रामायण कथा आदर व श्रद्धा के लायक बन सकते हैं? यह सवाल है पेरियार का।

दरअसल पेरियार ने इसे एक ऐसे लम्बे निबंध के रूप में लिखा है जिसमें पहले रामायण पर उनके विचार दिये गये हैं और बाद में उसके हर चरित्र की आलोचना की गई है।

रामायण के बारे में वह बड़ी साफगोई से कहते हैं कि रामायण वास्तव में कभी घटित नहीं हुई। वह तो एक काल्पनिक गल्प मात्र है। राम न तो तमिल थे और न तमिलनाडू से उनका कोई सम्बन्ध था। वह तो धुर उत्तर भारतीय थे। इसके विपरीत रावण उस लंका के राजा थे जो तमिलनाडू के दक्षिण में है। यही कारण है राम और सीता न केवल तमिल विशेषताओं से रहित हैं बल्कि उनमें देवत्व के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। महाभारत की तरह यह भी एक पौराणिक कथा है जिसे आर्यों ने यह दिखाने के लिये रचा है कि वे जन्मजात उदात्त मानव हैं जबकि द्रविड़ लोग जन्मना अधम, अनाचारी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, स्त्रियों की दोगम दर्जे की हैसियत और द्रविड़ों को निन्दनीय प्रदर्शित करना है। इस तरह के महाकाव्य जानबूझकर उस संस्कृत भाषा में लिखे गये जिसे वे देवभाषा कहते थे और जिसका पढ़ना निम्न जातियों के लिये निषिद्ध था। वे इन्हें ऐसी महान आत्माओं द्वारा रचित प्रचारित करते हैं जो सीधे स्वर्ग से दुनिया का उद्धार करने के लिये अवतरित हुई थी। ताकि इनकी कथाओं को सच्चा माना जाय और इनके पात्रों व घटनाओं पर कोई सवाल न उठाये जायें। आर्यों ने जब प्राचीन द्रविड़ भूमि पर आक्रमण किया तब उनके साथ दुर्व्यवहार तो किया ही उनका अपमान भी किया और अपने इस कृत्य को न्यायोचित व प्रतिष्ठा योग्य बनाने के लिये उन्होंने इन्हें ऐसे राक्षस बनाकर पेश किया जो सज्जनों के हर अच्छे

कामों में बाधा डालते थे। श्रेष्ठ जनों को तपस्या करने से रोकना, धार्मिक अनुष्ठानों को अपवित्र करना, पराई स्त्रियों का अपहरण करना, मदिरापान, मांसभक्षण एवं अन्य सभी प्रकार के दुराचरण करना इन्हें अच्छा लगता था। इसलिये ऐसे आततायियों को दंडित करना आर्य पुरुषों की कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। अब यदि तमिलजन इस तरह की रामायण की प्रशंसा करते हैं तो वे अपने अपमान को एक तरह से सही ठहराते हैं और स्वयं अपने आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाते हैं।

शिक्षित तमिल जब कभी रामायण की चर्चा करते हैं तो उनका आशय 'कम्ब रामायण' से होता है। यह रामायण वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी रामायण का कम्बन कवि द्वारा तमिल में किया गया अनुवाद है। लेकिन पेरियार मानते हैं कि कम्बन ने भी वाल्मीकि की रामायण की विकारग्रस्त प्रवृत्ति और सच्चाई को छुपाया है और कथा को कुछ ऐसा मोड़ दिया है जो तमिल पाठकों को भरमाता है। इसलिये वे इस रामायण की जगह आनन्द चारियार, नटेश शास्त्रियार, सी.आर. श्रीनिवास अयंगर और नरसिंह चारियार के अनुवादों को पढ़ने की सिफारिश करते हैं।

लेकिन अफसोस है पेरियार भी रावण की प्रशंसा उसी तरह आंख मूंदकर करते हैं जिस तरह वाल्मीकि ने राम की की है। वह वाल्मीकि पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने स्त्रियों की न केवल अवहेलना की है बल्कि उन्हें हीन दिखाने की कोशिश भी की है। लेकिन वह स्वयं भी सीता की मन्थरा व शूर्पणखा की तरह अवमानना करते हैं। क्योंकि वह एक आर्य महिला है। क्या आर्य होने पर स्त्री-स्त्री नहीं रहती? इस तरह पेरियार कई जगह द्रविड़ों का पक्ष लेते हुए रामायण के आर्य चरित्रों के साथ अन्याय भी करते हैं। अनेक कमियों के बावजूद यह पठनीय है। क्योंकि इससे तस्वीर का एक और पहलू सामने आता है।

चर्चित आलोचक सुरेश पंडित विभिन्न विषयों पर लिखते हैं।

जब विकल्प

[राष्ट्रकवि का विरुद्ध पाये दिनकरजी का यह गद्यांश हमने उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' से लिया है। शीर्षक हमारा है। दिनकरजी न केवल कवि थे, बल्कि एक गंभीर संस्कृति-चिंतक भी थे। राम कथा पर उनका यह लेख कई जरूरी पहलुओं को सामने लाता है। 2007 दिनकरजी की जन्मशती का भी वर्ष है।-सं]

दूसरा पहलू

राम-कथा के विविध रूप

□ रामधारीसिंह दिनकर

राम-कथा का मूल स्रोत क्या है तथा यह कथा कितनी पुरानी है, इस प्रश्न का सम्यक् समाधान अभी नहीं हो पाया है। इतना सत्य है कि बुद्ध और महावीर के समय जनता में राम के प्रति अत्यन्त आदर का भाव था, जिसका प्रमाण यह है कि जातकों के अनुसार, बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक बार राम होकर भी जनमे थे और जैन-ग्रन्थों में तिरसठ महापुरुषों में राम और लक्ष्मण की भी गिनती की जाती थी। इससे यह अनुमान भी निकलता है कि राम, बुद्ध और महावीर, दोनों के बहुत पहले से ही समाज में आदृत रहे होंगे। विचित्रता की बात यह है कि वेद में राम-कथा के अनेक पात्रों का उल्लेख है। इक्ष्वाकु, दशरथ, राम, अश्वपति, कैकेयी, जनक और सीता, इनके नाम वेद और वैदिक साहित्य में अनेक बार आये हैं, किन्तु, विद्वानों ने अब तक यह स्वीकार नहीं किया है कि ये नाम, सचमुच, राम-कथा के पात्रों के ही नाम हैं। विशेषतः वैदिक सीता के सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि यह शब्द लांगल-पद्धति (खेत में हल से बनायी हुई रेखा) का पर्याय है, इसीलिए, उसे इन्द्र-पत्नी और पर्जन्य-पत्नी भी कहते हैं। सीता खेत की सिरोर (हल-रेखा) का नाम था, इसका समर्थन महाभारत से भी होता है, जहां द्रोणपर्व जयद्रथ-वध के अन्तर्गत ध्वजवर्णन नामक अध्याय में (7.104) कृषि की अधिष्ठात्री देवी, सब चीजों को उत्पन्न करने वाली सीता का उल्लेख हुआ है। हरिवंश के भी द्वितीय भाग में दुर्गा की एक लम्बी स्तुति में कहा गया है कि 'तू कृषकों

के लिए सीता है तथा प्राणियों के लिए धरणी' (कर्षुकानां च सीतेति भूतानां धरणीति च)। इससे पंडितों ने यह अनुमान लगाया है कि राम-कथा की उत्पत्ति के पूर्व ही, सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वैदिक साहित्य में पूजित हो चुकी थीं। पीछे, जब अयोनिजा, सीता की कल्पना की जाने लगी, तब उस पर वैदिक सीता का प्रभाव, स्वाभाविक रूप से, पड़ गया।

राम-कथा का उद्गम खोजते-खोजते पंडितों ने एक अनुमान लगाया है कि वेद में जो सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी थीं, वे ही, बाद में, आयोनिजा कन्या बन गयीं, जिन्हें जनक ने हल चलाते हुए खेत में पाया। राम के सम्बन्ध में इन पंडितों का यह मत है कि वेद में जो इन्द्र नाम से पूजित था, वही व्यक्तित्व, कालक्रम में, विकसित होकर राम बन गया। इन्द्र की सबसे बड़ी वीरता यह थी कि उसने वृत्रासुर को पराजित किया था। राम-कथा में यही वृत्रासुर रावण बन गया है। ऋग्वेद (मंडल 1, सूक्त 6) में जो कथा आयी है कि पंडितों ने गायों को छिपा कर गुफा में बन्द कर दिया था और इन्द्र ने उन गायों को छुड़ाया, उससे पंडितों ने यह अनुमान लगाया है कि यही कथा विकसित होकर राम-कथा में सीता-हरण का प्रकरण बन गयी।

किन्तु, ये सारे अनुमान, अन्ततः, अनुमान ही हैं और उनसे न तो किसी आधार की पुष्टि होती है, न किसी समस्या का समाधान ही। राम-कथा के जिन पात्रों के नाम वेद में मिलते हैं, वे निश्चित रूप से,

राम-कथा के पात्र हैं या नहीं इस विषय में सन्देह रखते हुए भी यह मानने में कोई बड़ी बाधा नहीं दीखती कि राम-कथा ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, रामेश्वरम्, अनन्त काल से राम-कथा से सम्पृक्त माने जाते रहे हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि दाशरथि राम, सचमुच, जनमे थे और उनके चरित्र पर ही वाल्मीकि ने अपनी रामायण बनायी? इस सम्भावना का खण्डन यह कहने से भी नहीं होता कि वाल्मीकि ने आदि रामायण में केवल अयोध्या-काण्ड से युद्ध-काण्ड तक की ही कथा लिखी थी; बाल-काण्ड और उत्तर-काण्ड बाद में अन्य कवियों ने मिलाये।

अनेक बार पंडितों ने यह सिद्ध करना चाहा कि रामायण बुद्ध के बाद रची गयी और वह महाभारत से भी बाद की है। किन्तु, इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। भारतीय परम्परा, एक स्वर से, वाल्मीकि को आदि कवि मानती आयी है और यहां के लोगों का विश्वास है कि रामवतार त्रेता युग में हुआ था। इस मान्यता की पुष्टि इस बात से होती है कि महाभारत में रामायण की कथा आती है, किन्तु, रामायण में महाभारत के किसी भी पात्र का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, बौद्ध ग्रन्थ तो राम-कथा का उल्लेख करते हैं, किन्तु, रामायण में बुद्ध का उल्लेख नहीं है। रामायण के एक संस्करण में जावालि-वृत्तान्त के अन्तर्गत बुद्ध का जो उल्लेख मिलता है (यथा हि चौरः स तथा हि बुद्धः) उसे अनेक पंडितों ने श्लेषक माना है। यह भी कहा जाता है कि सीता का हिंसा के

विरुद्ध भाषण तथा राम के शांत और कोमल स्वभाव की कल्पना के पीछे 'किंचित् बौद्ध प्रभाव' है। किन्तु, यह केवल अनुमान की बात है। अहिंसा की कल्पना बुद्ध से बहुत पहले की चीज है। उसका मूल भारत को प्राग्वैदिक संस्कृति में रहा होगा। बुद्ध ने सिर्फ उस पर जोर दिया है। बुद्ध के पहले के हिन्दुत्व में ऐसी कोई बात नहीं थी जो रामायण के वातावरण के विरुद्ध हो। रामायण प्राग्-बौद्ध काव्य है, इस निष्कर्ष से भागा नहीं जा सकता।

राम-कथा की व्यापकता

रामायण और महाभारत भारतीय जाति के दो महाकाव्य हैं। महाकाव्यों की रचना तब सम्भव होती है, जब संस्कृतियों की विशाल धाराएं किसी संगम पर मिल रही हों। भारत में संस्कृति-समन्वय की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये दोनों काव्य उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। रामायण में इस प्रक्रिया के पहले सोपान हैं और महाभारत में उसके बाद-वाले। रामायण की रचना तीन कथाओं को लेकर पूर्ण हुई। पहली कथा तो अयोध्या के राजमहल की है, जो पूर्वी भारत में प्रचलित रही होगी; दूसरी रावण की जो दक्षिण में प्रचलित रही होगी; और तीसरी किष्किन्धा वानरों की, जो वन्य जातियों में प्रचलित रही होगी। आदि कवि ने तीनों को जोड़कर रामायण की रचना की। किन्तु, उससे भी अधिक सम्भव यह है कि राम, सचमुच ही, ऐतिहासिक पुरुष थे और, सचमुच ही, उन्होंने किसी वानर-जाति की सहायता से लंका पर विजय पायी थी। हाल से यह अनुमान भी चलने लगा है कि हनुमान नाम एक द्रविड़ शब्द 'आणमन्दि' से निकला है, जिसका अर्थ 'नर-कपि' होता है। यहां फिर यह बात उल्लेखनीय हो जाती है कि ऋग्वेद में भी 'वृषाकपि' का नाम आया है वानरों और राक्षसों के विषय में भी अब यह अनुमान, प्रायः ग्राह्य हो चला है कि ये लोग प्राचीन विन्ध्य-प्रदेश और दक्षिण भारत की आदिवासी आर्येतर जातियों के सदस्य थे; या तो उनके

मुख वानरों के समान थे, जिससे उनका नाम वानर पड़ गया अथवा उनकी ध्वजाओं पर वानरों और भालुओं के निशान रहे होंगे।

रामायण में जो तीन कथाएं हैं, उनके नायक क्रमशः राम, रावण और हनुमान, हैं, और ये तीन चरित्र तीन संस्कृतियों के प्रतीक हैं, जिनका समन्वय और तिरोधान वाल्मीकि ने एक ही काव्य में दिखाया है। सम्भव है, यह बात सच हो कि 'राम, रावण और हनुमान के विषय में पहले स्वतंत्र आख्यान-काव्य प्रचलित थे और इसके संयोग से रामायण काव्य की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार, आर्य और आर्येतर जातियों के धार्मिक-संस्कारों से शैव धर्म की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार, वैष्णव धर्म की रामाश्रयी शाखा में भी आर्येतर जातियों के योगदान हैं।

रामावतार

कृष्णाश्रयी वैष्णव धर्म की विशेषता यह थी कि उसमें कृष्ण विष्णु पहले माने गये एवं उनके सम्बन्ध की कथाओं का विस्तृत विकास बाद में हुआ। राम-मत के विषय में यह बात है कि राम-कथा का विकास और प्रसार पहले हुआ, राम विष्णु का अवतार बाद में माने गये। भंडारकर साहब ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि विष्णु के अवतार के रूप में राम का ग्रहण ग्यारहवीं सदी में आकर हुआ। किन्तु, अब यह मत खंडित हो गया है। अब अधिक विद्वान यह मानते हैं कि ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व वासुदेव कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे और उनके अवतार होने की बात चलने के बाद, बाकी अवतार भी विष्णु के ही अवतार माने जाने लगे; तथा उन्हीं दिनों राम का अवतार होना भी प्रचलित हो गया। वैसे अवतारवाद की भावना ब्राह्मण-ग्रन्थों में ही उदित हुई थी। शतपथ-ब्राह्मण में लिखा है कि प्रजापति ने (विष्णु ने नहीं) मत्स्य, कूर्म और वराह का अवतार लिया था। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में भी प्रजापति के वराह रूप धरने की कथा है। बाद में, जब विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध हो गयी, तब मत्स्य, कूर्म

और वराह, ये सभी अवतार उन्हीं के माने जाने लगे। केवल वामनावतार के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वामन, आरम्भ से ही, विष्णु के अवतार माने जाते रहे हैं। वामन के त्रिविक्रम रूप का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मण्डल द्वितीय अध्याय के बारहवें सूक्त में है।

राम-कथा के विकास पर रेवरेण्ड फादर कामिल बुल्के ने जो विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया है, उसके अनुसार वेद में रामकथा-विषयक पात्रों के सारे उल्लेख स्फुट और स्वतंत्र हैं। रामकथा-सम्बन्धी आख्यान-काव्यों की वास्तविक रचना वैदिक काल के बाद, इक्ष्वाकु-वंश के राजाओं के सूतों ने आरंभ की। इन्हीं आख्यान-काव्यों के आधार पर वाल्मीकि ने आदि-रामायण की रचना की। इस रामायण में अयोध्या-काण्ड से लेकर युद्ध-काण्ड तक की ही कथावस्तु का वर्णन था और उसमें सिर्फ बारह हजार श्लोक थे। किन्तु, इस रामायण का समाज में बहुत प्रचार था। कुशी-लव उसका गान करके और उसके अभिनेता उसका अभिनय दिखाकर अपनी जीविका कमाते थे। काव्योपजीवी कुशी-लव अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखकर रामायण के लोकप्रिय अंश को बढ़ाते भी थे। इस प्रकार, आदि-रामायण का कलेवर बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों राम-कथा का यह मूल-रूप लोकप्रिय होता गया, त्यों-त्यों, जनता को यह जिज्ञासा होने लगी कि राम कैसे जनमे? सीता कैसे जन्मी? रावण कौन था? आदि-आदि। इसी जिज्ञासा की शांति के लिए बाल-काण्ड और उत्तर-काण्ड रचे गये। इस प्रकार, राम की कथा रामायण (राम-अयन अर्थात् राम का पर्यटन) न रहकर, पूर्ण रामचरित के रूप में विकसित हुई। इस समय तक रामायण नरकाव्य ही था और राम आदर्श क्षत्रिय के रूप में ही भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किये गये थे। इसका आभास भगवद्गीता के उस स्थल से मिलता है, जहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शस्त्र धारणा करने वालों में मैं

राम हूँ-‘रामः शस्त्रभूतामहम्।’

रामचरित, ज्यों-ज्यों लोकप्रिय होता गया, त्यों-त्यों, उसमें अलौकिकता भी आती गयी। अन्ततः ईसा के सौ वर्ष पूर्व तक आकर राम, निश्चित रूप से, विष्णु के अवतार हो गये। किन्तु, यह कोई निश्चयात्मक बात नहीं है। क्योंकि राम की, बोधिसत्व के रूप में, कल्पना ई.पू. प्रथम शती के पूर्व ही की जा चुकी थी। इसलिए, सम्भव है, अवतार भी वे पहले से ही माने जाते रहे हों।

किन्तु, बाद के साहित्य में तो राम की महिमा अत्यन्त प्रखर हो उठी तथा पूरे-भारवर्ष की संस्कृति, दिनों-दिन, राममयी होती चली गयी। बौद्ध और जैन साहित्य को छोड़कर और सभी भारतीय साहित्य में राम विष्णु के अवतार के रूप में सामने आते हैं। हां, बुद्ध धर्म के साथ राम-कथा का जो रूप भारत से बाहर पहुंचा, उसमें वे विष्णु के अवतार नहीं रहे, न उनके प्रति भक्ति का ही कोई भाव रह गया।

राम को लेकर समन्वय

भारत में संस्कृतियों का जो विराट समन्वय हुआ है, राम-कथा उसका अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीक है। सबसे पहले तो यह बात है कि इस कथा से भारत की भौगोलिक एकता ध्वनित होती है। एक ही कथासूत्र में अयोध्या, किष्किन्धा और लंका, तीनों के बंध जाने के कारण, सारा देश एक दीखता है। दूसरे, इस कथा पर भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में रामायणों की रचना हुई, जिनमें से प्रत्येक, अपने-अपने क्षेत्र में, अत्यन्त लोकप्रिय रही है तथा जिनके प्रचार के कारण भारतीय संस्कृति की एकरूपता में बहुत वृद्धि हुई है। संस्कृत के धार्मिक साहित्य में राम-कथा का रूप, अपेक्षाकृत, कम व्यापक रहा; फिर भी, रघुवंश, भट्टिकाव्य, महावीर-चरित, उत्तर-रामचरित, प्रतिमा-नाटक, जानकी-हरण, कुन्दमाला, अनर्घराघव, बालरामायण, हनुमानाटक, अध्यात्म-रामायण, अद्भूत-रामायण, आनन्द-रामायण आदि अनेक काव्य इस

बात के प्रमाण हैं कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के कवियों पर वाल्मीकि-रामायण का कितना गम्भीर प्रभाव पड़ा था। जब आधुनिक देश-भाषाओं का काल आया, तब देशी-भाषाओं में भी रामचरित पर एक-से-एक उत्तम काव्य लिखे गये और आदि कवि के काव्य-सरोवर का जल पीकर भारत की सभी भाषाओं ने अपने को पुष्ट किया।

राम-कथा की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से शैव और वैष्णव मतों का विभेद दूर किया गया। आदि-रामायण पर शैव मत का कोई प्रभाव नहीं रहा हो, यह सम्भव है, किन्तु, आगे चलकर राम-कथा शिव की भक्ति से एकाकार होती गयी।

जातक कथाएं

वैदिक हिन्दुओं के पुराणों को बौद्धों और जैनों ने अपनाया और उनके माध्यम से वे अपने अहिंसावाद का प्रतिपादन करने लगे। इस क्रम में हम देखते हैं कि विमलसूरिकृत पदमचरिय (पदम-चरि, तीसरी-चौथी शती ई.) में बालि वैरागी बनकर सुग्रीव को अपना राज्य दे देता है और स्वयं जैन-दीक्षा लेकर तपस्या करने चला जाता है। अनामकं जातकं (इसका भारतीय पाठ अप्राप्य है। तीसरी शताब्दी में कांडूग-सडूग-हुई के द्वारा जो चीनी अनुवाद हुआ था वह उपलब्ध है।) में राम पिता की आज्ञा से वन नहीं जाते, प्रत्युत, अपने मामा के द्वारा आक्रमण की तैयारियों की वार्ता सुनकर स्वयं राज्य छोड़ कर वन में चले जाते हैं, जिससे रक्तपात न हो। इस जातक के अनुसार, राम ने बालि का भी वध नहीं किया। प्रत्युत, राम के शर-सन्धान करते ही बालि, बिना वाण खाये हुए भी, भाग खड़ा हुआ।

राम-चरित का हिन्दू-हृदयों पर जो प्रभाव था, उसका भी शोषण बौद्ध और जैन पंडितों ने अपने धर्म की महत्ता स्थापित करने को किया। दशरथ-जातक (पांचवीं शताब्दी ई. की एक सिंहली पुस्तक का पाली अनुवाद है), अनामकं जातकं तथा चीनी

त्रिपिटक के अंतर्गत त्सा-पौ-त्सग-किडूग (भारतीय मूल अप्राप्य; चीनी अनुवाद का समय 472 ई.) में आए हुए दशरथ-कथानम् एवं खोतानी-रामायण और स्याम के राम-जातक के अनुसार, बुद्ध अपने पूर्व जन्म में राम थे, ऐसा कहा गया है। संभव है, जब बौद्ध पंडित बुद्ध को राम (या विष्णु के) अवतार के रूप में दिखाने लगे, तब हिंदुओं ने बढ़कर उन्हें दशावतार में गिन लिया हो।

एक विचित्रता यह भी कि रावण पर जैन और बौद्ध पुराणों की श्रद्धा दीखती है। गुणभद्र के उत्तर-पुराण में राम-कथा का जो वर्णन मिलता है, उसमें कहा गया है कि लंका-विजय करने के बाद लक्ष्मण एक असाध्य रोग से मरे और मरने के बाद उन्हें नरक प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था। इस कथा में रावण के जेता राम नहीं, लक्ष्मण दिखलाये गये हैं। इस कथा की एक विचित्रता यह भी है कि इसके अनुसार, सीता मन्दोदरी के पेट से जन्मी थीं। किन्तु, ज्योतिषियों के यह कहने पर कि यह बालिका आपका नाश करेगी, रावण ने उसे सोने की मंजूषा में बंद करके दूर देश मिथिलामा में कहीं गड़वा दिया था।

जैन-पुराणों में महापुरुषों की संख्या तिरसठ बतायी गयी है। इनमें से 24 तो तीर्थंकर हैं, 8 बलदेव, 8 वासुदेव और 8 प्रतिवासुदेव। राम आठवें बलदेव, लक्ष्मण आठवें वासुदेव और रावण आठवें प्रतिवासुदेव हैं नव वासुदेवों में एक वासुदेव कृष्ण भी गिने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ लंकावतार-सूत्र में रावण तथा बुद्ध का, धर्म के विषय में संवाद उद्धृत है। इससे भी रावण के प्रति बौद्ध मुनियों का आदर अभिव्यक्त होता है। रावण जैनों के अनुसार जैन और बौद्धों के अनुसार बौद्ध माना गया है।

रामकथा के विषय में जैन और बौद्ध पुराणों में कितनी ही अद्भुत बातों का समावेश मिलता है। उदाहरण के लिए, दशरथ-जातक में सीता राम की बहन बतायी

गयी हैं और यह भी उल्लेख आया है कि लंका से लौटने पर राम ने सीता से विवाह किया। पउमचरिय में दशरथ की तीन नहीं, चार रानियां थीं, ऐसा उल्लेख मिलता है, जिनके नाम 1. कौशल्या अथवा अपराजित, 2. सुमित्रा, 3. कैकेयी और 4. सुप्रभा थे। इसमें राम का एक नाम पद्म भी मिलता है। पउमचरिय में यह भी कथा है कि हनुमान जब सीता की खोज करते हुए लंका गये, तब उन्होंने वहां वज्रमुख की कन्या लंकासुंदरी से विवाह किया। गुणभद्र की राम-कथा (उत्तर-पुराण) में राम की माता का नाम सुबाला मिलता है। दशरथ-जातक और उत्तर-पुराण में यह भी लिखा है कि दशरथ वाराणसी के राजा थे, किन्तु, उत्तर-पुराण में इतना और उल्लेख है कि उन्होंने साकेतपुरी में अपनी राजधानी बसायी थी। इन विचित्रताओं को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि ये कथाएं वाल्मीकि-रामायण से पूर्व की हैं और वाल्मीकि ने इनका परिष्कार करके अपनी राम-कथा निकाली। वाल्मीकि-रामायण इन सब से प्राचीन है। फिर भी, रामायण से इनकी जो भिन्नता दीखती है, उसका कारण यह है कि बौद्ध और जैन मुनि अपने सम्प्रदाय का पुराण रचने के समय, केवल रामायण पर ही अवलम्बित नहीं रहते थे, प्रत्युत, वे उस विशाल कथा-साहित्य से भी सामग्री ग्रहण करते थे जो जनता में, मौखिक रूप से, फैला हुआ था। विशेषतः, जब जनश्रुतियों से अथवा उन्हें मोड़-माड़कर अहिंसा का प्रतिपादन करने में सुविधा दीखती, तब उस सुविधा का लोभ ये लोग संवरण नहीं कर सकते थे। केवल अहिंसा ही नहीं, बौद्ध एवं जैन शैलियों और परंपराओं की दृष्टि से भी जो बातें अनुकूल दीखती होंगी, उन्हें ये मुनि अवश्य अपनाते होंगे। दशरथ-जातक की अप्रामाणिकता तो इससे भी प्रमाणित होती है कि दशरथ-जातक का जो रूप जातककट्टवराणना में प्रस्तुत है, वह शताब्दियों तक अस्थिर रहने के बाद पांचवीं शताब्दी ईसवी में लिपिबद्ध किया गया। अतः, इसमें परिवर्तन की संभावना रही

है, विशेष करके दूर सिंहलद्वीप में, जहां रामायण की कथा उस समय कम प्रचलित थी। इसके अज्ञात लेखक का भी कहना है कि 'मैंने अनुराधापुर की परंपरा के आधार पर यह रचना की है'।

यह समझना भूल है कि बौद्ध और जैन पंडितों ने वैदिक धर्म का तिरस्कार करने के लिए राम-कथा अथवा दूसरी कथाओं में फेर-फार कर दिया, क्योंकि ऐसे फेर-फार वैदिक धर्मावलंबी कवियों ने भी किये हैं। उदाहरण के लिए, रघुवंश में कालिदास ने यह कहीं भी नहीं लिखा है कि सीता विष्णु की शक्ति की अवतार हैं। दशावतार-चरित्रम् में क्षेमेन्द्र ने रावण को तपस्वी के रूप में रखा है तथा यह बताया है कि रावण सीता को पुत्री-रूप में प्राप्त करना चाहता था।

दशरथ-जातक में सीता राम की बहन बतायी गयी हैं और फिर राम और सीता के विवाह का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा सम्बन्ध कुछ बौद्ध पंडितों की दृष्टि में दूषित नहीं था। बुद्धघोष-कृत सुत्त-निपात-टीका में शाक्यों की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है कि वाराणसी की महारानी के चार पुत्र और पांच पुत्रियां थीं। इन नव सन्तानों को रानी ने वनवास दिया। उन्हीं की सन्तानों ने 'कपिलवत्थु' नामक नगर बसाया और चूँकि राजसन्तान के योग्य वन में कोई नहीं था, इसलिए चारों राजकुमार अपनी बहनों से ब्याह करने को बाध्य हुए। ज्येष्ठा कन्या 'पिया' अविवाहित रहकर सबों की माता मानी जाने लगी। यही शाक्यों की उत्पत्ति की कथा है। खेतान में प्रचलित एक राम-कथा में कहा गया है कि वन में राम और लक्ष्मण, दोनों ने सीता से विवाह किया।

वैदिक, बौद्ध एवं जैन पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं, उनमें से कितनी ही तो एक ही कथा के विभिन्न विकास हैं। सभी जातियों की संस्कृतियों का समन्वय ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों विभिन्न कथाएं भी, एक दूसरी से मिलकर, नया रूप लेने लगीं, और जो कथाएं पहले एक रूप में थीं, उनमें भी वैविध्य

आ गया। विशेषतः, रामकथा पर तो केवल भारत ही नहीं, सिंहल, स्याम, तिब्बत, हिन्देशिया, बाली, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों में बसने वाली जनता की रुचि का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आदिवासी कथा के अनुसार गिलहरी को पीठ पर जो रेखाएं हैं, वे रामचन्द्र के द्वारा खींची गयी थीं, क्योंकि गिलहरी ने उन्हें मार्ग बताया था। तेलुगु रामायण (द्विपाद रामायण) के अनुसार, लक्ष्मण जब राम के साथ वन जाने लगे, तब उन्होंने निद्रा-देवी से दो वरदान प्राप्त किये-एक तो पत्नी उर्मिला के लिए चौदह वर्ष की नींद तथा दूसरा अपने लिए वनवास के अंत तक जागरण। सिंहली रामकथा में 'बालि हनुमान का स्थान लेता है, वह लंका दहन करके सीता को राम के पास ले जाता है।' कश्मीरी रामायण के अनुसार, सीता का जन्म मन्दोदरी के गर्भ से हुआ था। बंगाल के कृतिवासी रामायण के बहुत-से स्थलों पर शाक्त-सम्प्रदाय की छाप पायी जाती है। खेतानी रामायण (पूर्वी तुर्किस्तान में प्रचलित) में राम जब युद्ध में मूर्च्छित होते हैं, तब उनकी चिकित्सा के लिए सुषेण नहीं, प्रत्युत, बौद्ध वैद्य जीवक बुलाये जाते हैं तथा 'आहत रावण का वध नहीं किया जाता है।' स्यामदेश में प्रचलित 'राम कियेन' रामायण में हनुमान की बहुत-सी प्रेम-लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रभा, बेङ्काया, नागकन्या, सुवर्णमच्छा और अप्सरा वानरी के अतिरिक्त, वे मन्दोदरी के साथ भी क्रीड़ा करते हैं। स्याम में ही प्रचलित राम-जातक में 'राम तथा रावण चचेरे भाई माने गये हैं।'

पुराणों की महाकथाओं में ये जो विविधताएं मिलती हैं, उनकी ऐतिहासिकता चाहे जो हो किन्तु यह सत्य है कि वे अनेक जातियों और जनपदों की रुचियों के कारण बड़ी हैं, और यह भी हुआ है कि जिस लेखक को अपने सम्प्रदाय के समर्थन में जो कथा अनुकूल दीखी, उसने उसी कथा को प्रमुखता दे डाली अथवा कुछ फेर-फार करके उसे अपने मत के अनुकूल बना लिया।

मैं बनारस कभी नहीं गया

मैं बनारस कभी नहीं गया

हिंदी का ठेठ कवि
अपने जनेऊ या जनेऊनुमा संस्कार पर
हाथ फेरता हुआ
चौकता है मेरी स्वीकारोक्ति पर
अय्य..बनारस नहीं गए
नहीं गए, न सही
जरूरत आखिर क्या है
ऐसी स्वीकारोक्तियों की
इन्हीं बातों से कविता में
आरक्षण की प्रबल मांग उठ रही है
हुंह..दलित साहित्य..उसने मुंह बनाया

मैं बनारस कभी नहीं गया
लेकिन वह मुझे कविताओं में मिला
कर्मकाण्डी पिता की अतृप्त इच्छाओं में मिला
मां कमर के दर्द से परेशान हो
नींद में अक्सर चीख-चीख उठती है
बनारस..बनारस..

कबीर यहीं से कुड़कर
मगहर की ओर निकल गए थे
उसे पंडों, लुटेरों, दलालों,
गंगा और माणिकर्णिका को सौंप

अभी कुछ दिन पहले की बात है
पटना जाते हुए रास्ते में
उसका रेलवे स्टेशन मिला था
बिल्कुल सुबह साढ़े पांच का वक्त
बनारस जाग रहा था

उसके ऊपर का कुहरीला आवरण
धीरे-धीरे खींच रहा था सूरज

स्टेशन की उस गहमागहमी में
मैंने एक अधेड़ को निर्लिप्त पेशाब करते देखा
यह जान रहिए
कि वह प्लेटफार्म पर खड़े होकर
पटरियों पर पेशाब नहीं कर रहा था
चलते-चलते सहसा रुका
और प्लेटफार्म पर पेशाब करने लगा

मुझे वह अजीब लगा
मुझे बनारस ही अजीब-सा लगा
गंदा, अराजक, अव्यवस्थित और दंभी
स्टेशन की खिड़की से मैंने बनारस को देखा
और मुझे दहशत हुई
इसलिए
मैं बनारस कभी नहीं गया।

सुनो द्रोणाचार्य

सुनो द्रोणाचार्य सुनो
अब लदने को हैं दिन तुम्हारे
छल के
बल के
छल-बल के

कि लंगड़ा ही सही
अब लोकतंत्र आ गया है
जिसमें एकलव्यों के लिए भी
पर्याप्त स्पेस होगा
मिल सकेगा अब जैसा को तैसा
अंगूठा के बदले और
हनुमानकूद लगाना लगवाना अर्जुनों का
न कदापि अब आसान होगा

तब के दैव राज में
पाखंडी लंगड़ा था न्याय तुम्हारा
जो बेशक तुम्हारे राग दरबारी से उपजा होगा
था छल स्वार्थ सना तुम्हारा गुरुधर्म
पर अब गया लद दिन दहाड़े हकमारी का
वो पुरा ख्याल पुरा जमाना

अब के लोकतंत्र में तर्कयुग में
उघड़ रहा है
छलात्कारों, हत्कर्मों, हरमजदगियों का कच्चा चिट्ठा
जो साफ शफफाफ बेदाग बनकर
अब तक अक्षुण्ण खड़ा था
तुम्हारे द्वारा सताए गयों के
अधिकार अचेतन रहित होने की बाबत

चेतो डरो या कि कुछ करो द्रोण
कि बाबा साहेब के सूत्र संदेश
पढ़ो शिक्षित बनो संघर्ष करो
की अधिकार पट्टी पढ़ गुन कर
इन्कलाबी प्रत्याक्रमण बुभुक्षु युयुत्सु
तुम्हारे सामने भीमकाय जत्था खड़ा है।

ईश मोर्चे पर औकात

द्विजो,
तुम्हारा वर्णश्रेष्ठता का अहंमहल
अब तो भरभरा कर
गिर ही जाना चाहिए

कि अब तक
ब्रह्मा के अलैंगिक मुख से जनमे
वरद संतान थे तुम
और इस पर अकुंठ अभिमान था तुम्हें
परंतु किंचित शक संदेह भी

कि अब तो
अलैंगिक मानव जन्म भी
होने संभव हैं आधुनिक तकनीकों के तहत
कि यह आमद
तुम्हारे कथात्मक जन्म वजूद को
कहीं प्रमाणित भी करती है
और वर्तमान वजूद को चिंदी चिंदी भी
कि इस तकनीक धनी समय में
कैसे बचाओगे अपना द्विजपन

कि अब तो
एकछत्र ईश-बिचौलिया राज भी
छिन रहा है, छीज रहा है तुम्हारा पंडित

कि पटना के नवांकुर स्टेशन हनुमान मंदिर
और सोनपुर मेले के पौराणिक हरिहरनाथ मंदिर में
तुम्हारे अक्षर संस्कारी तन मन को
परंपरा-मृणित दलित हाथों से भी
ग्रहण करने पड़ेंगे पावन प्रसाद
कि इस पाप का प्रक्षालन कैसे करोगे

मुझे नहीं मालूम
कि तुम्हारे छूत की क्या होगी बिसात
और ईश मोर्चे पर अब
कैसे तौलोगे अपनी औकात?

[सुधीर चंद्र उन इतिहासकारों में हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के अध्ययन को एक नयी दिशा दी है। 'जन विकल्प' के सहयोगी वसंत त्रिपाठी ने उनसे यह साक्षात्कार 2003 में किया था। तब दिल्ली में भाजपा सरकार थी। यह बातचीत आज भी प्रासंगिक है।]

भारतीय इतिहास लेखन माक्सवादी नहीं, राष्ट्रवादी है

इतिहासकार सुधीर चन्द्र से वसंत त्रिपाठी की बातचीत

हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें इतिहास के अंत की घोषणा एवं इतिहास के पुनर्लेखन की मांग साथ-साथ है। बतौर इतिहासकार आप इस अंतर्विरोधी समय को किस रूप में लेते हैं?

सुधीर चंद्र : 'इतिहास के अंत' की बात मैं गंभीरतापूर्वक नहीं लेता हूँ, हाँ इतिहास के पुनर्लेखन का मुद्दा, जाहिर है, आज की परिस्थिति में बहुत अहम् हो गया है, लेकिन यह भी कोई नया मुद्दा नहीं है। हर पीढ़ी अपना इतिहास नए सिरे से देखना और रचना चाहती है। आज जो परेशानी हो रही है वह यह है कि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ हमारे यहां व्याप्त हैं, जिस तरह से हिन्दुत्व जोर पकड़ रहा है और जो सरकार दिल्ली में है, वह कोशिश कर रही है कि एक ऐसा इतिहास लिखा जाए जो उनके नज़रिये को पुष्ट करे उसे मैं ज्यादा सीरियस और विकट मानता हूँ। 'अंत' की बात छोड़ दीजिए, उसमें कोई जान नहीं है।

मुझे भरत झुनझुनवाला, जो मुक्त आर्थिक नीति और वर्ण-व्यवस्था के समर्थक हैं, का एक लेख याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का पूरा इतिहास-लेखन केवल माक्सवादी इतिहास लेखन है, इसलिए वह एकांगी है। क्या आप भी भारतीय इतिहास लेखन को केवल माक्सवादी इतिहास-लेखन मानते हैं या इतिहास की सही-समझ?

सुधीर चंद्र : मैं बहुत पढ़ा-लिखा आदमी नहीं हूँ और 'कन्फेस' करूँ कि मैंने भरत झुनझुनवाला का नाम पहली बार सुना है। लेकिन आपने जो वर्णन किया है वह खासा दिलचस्प है क्योंकि मुक्त आर्थिक नीति का हिमायती वर्ण-व्यवस्था का भी हिमायती हो यह तो भयंकर आंतरिक विरोध है। यह कौन-सी सोच है जो दुनिया की अर्थ-व्यवस्था के लिए तो फ्रीडम चाहती है लेकिन आपके अपने सामाजिक ढांचे की बात हो तो उसमें किसी तरह की मुक्ति नहीं स्वीकारती। मुझे यहीं थोड़ा शक हो रहा है इन महोदय पर।

भरत झुनझुनवाला अपने लेखों में धर्म और वर्ण को आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानते हैं और फिर मुक्त आर्थिक नीति का भी समर्थन करते हैं।

सुधीर चंद्र : हाँ, लेकिन देखिए कि वर्ण-व्यवस्था क्या है? यही, कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ उसे उसी वर्ण में रहना है और जो मुक्त अर्थ-व्यवस्था है वह यह नहीं कहती है कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है, उसी में रहेगा या जो जिस वर्ण में पैदा हुआ उसी में रहेगा।

लेकिन दोनों ही स्थितियों में हित तो लगभग एक ही वर्ग का होता है?

सुधीर चंद्र : कैसे?

मुक्त आर्थिक व्यवस्था को ही लें। इसमें यह कितनी संभावना बनती है कि एक मजदूर या एक किसान, एक बड़ा उद्योगपति बन जाए?

सुधीर चंद्र : मैं यही बात तो कह रहा हूँ। मुझे जो विडंबना लग रही है, वह यही है कि मजदूर तो बड़ा-व्यापारी हो सकता है, बड़ा 'इंडस्ट्रीयलिस्ट' हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसमें विडंबना तो है और इसमें जो विरोध है मैं उस विरोध की बात कर रहा हूँ कि आप मुक्त आर्थिक व्यवस्था के हिमायती हैं तो यह केवल आर्थिक ही क्यों हो, सामाजिक क्यों न हो, राजनीतिक क्यों न हो। खैर, ये तो उनका फैसला है और आप भी तय कर सकते हैं कि दोनों में कोई अंतर्विरोध है या नहीं। लेकिन आपका जो मुख्य सवाल है कि इतिहास-लेखन पर सिर्फ माक्सवादी हावी रहे हैं, तो मेरी परेशानी दूसरी है। और वह यह है कि पिछले 60-70 सालों से, अगर ज्यादा नहीं तो, (भारतीय इतिहास-लेखन) पर जो चीज हावी रही है, वह राष्ट्रवाद है। तो हमारा जो इतिहास-लेखन है, वह राष्ट्रवादी इतिहास-लेखन रहा है। और एक अर्से से, जिन्हे हम माक्सवादी इतिहास लेखन मानते हैं, मसलन, मैं एक ही नाम

लुंगा-विपिन चंद्र। चूंकि उनका काफी बड़ा नाम है, उनको मार्क्सवादी इतिहासकार माना जाता है। मैं अक्सर अपने से सवाल पूछता हूँ और औरों से भी कि मार्क्सवादी इतिहासकार कौन होता है? वो जो घोषणा करे कि मेरी विचारधारा मार्क्सवादी है, कि मैं पार्टी का कार्ड-होल्डर हूँ, और उनका इतिहास-लेखन सिर्फ इसलिए मार्क्सवादी इतिहास लेखन होगा कि वो कोई कार्ड-होल्डर है या उसने घोषणा की है कि वह मार्क्सवादी है या तब वह मार्क्सवादी इतिहासकार होगा जब वह मार्क्सवादी इतिहास-लेखन के सिद्धांतों को अपने इतिहास-लेखन में लागू करेगा। यदि सिर्फ विपिन चंद्र की ही बात करें तो उनके 'राइज़ एण्ड ग्रोथ ऑफ इकोनोमिक नेशनलिज्म' में, जिसको लेकर उनका इतना नाम हुआ है और बाद का लेखन भी, उसमें वर्ग-संघर्ष है ही नहीं। हिन्दुस्तान में राष्ट्रवाद जिस तरह से पनपा और विकसित हुआ अगर आप उस राष्ट्रवाद में भारतीय समाज के निहित स्वार्थ की टकराहट नहीं देखते कि किस तरह से जमींदार या उद्योगपति या पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय तबके के निहित स्वार्थों को पूरा किया राष्ट्रवाद ने, या जो दलित, गरीब या दमित लोग हैं, उनके हितों की अनदेखी की राष्ट्रवाद ने, अगर इस बड़े वर्ग-संघर्ष को राष्ट्रवाद के आदर्श या राष्ट्रवाद की विचारधारा के नाम पर भुला दिया जाए तो मार्क्सवादी इतिहास-लेखन तो नहीं होगा। तो मेरी परेशानी यह है, और मेरी बड़ी आलोचना है भारतीय इतिहास-लेखन को लेकर कि वह प्रायः राष्ट्रवादी रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि मार्क्सवादी होता फिर उससे टकराहट होती। लेकिन कहां है मार्क्सवादी।

लेकिन यदि सुमित सरकार के इतिहास लेखन को लें, खास कर 'आधुनिक भारत' को, तो उसमें उन्होंने वर्ग-संघर्ष के बहुत प्रारंभिक स्वरूप को दिखाया है, क्या आप उन्हें भी राष्ट्रवादी इतिहासकार ही कहेंगे?

सुधीर चंद्र : आपकी बात सही है, सुमित सरकार ने वर्ग-संघर्ष को एक हद तक अपने इतिहास लेखन में लिया है लेकिन सुमित सरकार पर भी राष्ट्रवाद का आदर्श हावी है और सुमित सरकार जिस तरह से इस समय 'सबाल्टर्न हिस्टीरियोग्राफी' की आलोचना कर रहे हैं, वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबाल्टर्न हिस्टीरियोग्राफी ने एक बड़ा काम यह किया कि जिनको वे 'फ्रेंगमेंट्स' कहते हैं टुकड़े समाज के, आप टुकड़ों को महत्वपूर्ण मानें। ऐसा नहीं है कि समष्टि के नाम पर जो कुछ होता है वह अच्छा और सही होता है। सबाल्टर्न हिस्टीरियोग्राफी के ऊपर एक बड़ा चार्ज यह लगता है कि ये राष्ट्रवाद को नहीं मानते, इसलिए इनके इतिहास को गंभीरता से लिया जाए तो एक दिन देश के टुकड़े हो जाएंगे। मैं खुद सबाल्टर्न हिस्टीरियोग्राफी का सदस्य नहीं हूँ अपना स्वतंत्र लेखन और शोध करता हूँ लेकिन मुझे यह बहुत

जरूरी लगता है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेखक 'क्वोश्चन' करना सीखे क्योंकि इतिहासकार का फलक दस या बीस साल का नहीं बल्कि सदियों का होता है और अगर सदियों का हिसाब लगाएँ तो राष्ट्र आने-जाने वाली माया है। आज राष्ट्र है, कल होगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। यदि हम यह मान लें कि यही एक इकाई है जिसके संदर्भ में हमें अपने समाज और देश के इतिहास को समझना है तो मेरे हिसाब से यह सही नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि देश के टुकड़े हो जाएँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये तो, जो ऐतिहासिक शक्तियाँ हैं तथा हमारा नेतृत्व कितना विवेकपूर्ण है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन यह मानकर न चलें कि ये शाश्वत है। कोई राष्ट्र न शाश्वत था और न शाश्वत होगा।

मुझे बहुवचन में छपा आपका एक लेख याद आ रहा है जिसमें आपने अपना धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ ईसाइयों पर काम किया है। आपने उसमें बताया है आजादी के आंदोलन के समय धर्म और राष्ट्रवाद दो अलग-अलग कोटियाँ थीं। लेकिन इधर चलकर धर्म और राष्ट्रवाद एक कोटि बन गए हैं। इसकी क्या वजह है?

सुधीर चंद्र : धर्म और राष्ट्रवाद की बात है तो देखिये ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हिन्दुत्व का जो प्रणेता था वह नास्तिक था और इसी विडंबना को आप आगे बढ़ाएँ तो पाकिस्तान को बनाने में जिस एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान था उसका भी इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं था तो क्या वास्तव में एक हो रहे हैं या कोई और ही खेल हो रहा है यहां धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर। अगर आप उनसे पूछें तो वह यह भी कह देंगे कि हम धर्म की बात नहीं कर रहे। तब वे हिन्दुस्तान को 'हिन्दुस्थान' कह कर एक नई व्याख्या कर देंगे। यानि सुविधानुसार कभी धर्म और राष्ट्र एक हो जाते हैं और कभी असुविधा होने पर अलग हो जाते हैं। लेकिन जिन नवधर्मी ईसाइयों की मैं बात कर रहा था, उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह न सिर्फ धर्म और राष्ट्र के अंतर्संबंध का है बल्कि धर्म और संस्कृति के संबंध का भी है। अपने देश में धर्म और संस्कृति कुछ इस तरह से अंतर्गुंफित है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता, पैदा होने से लेकर मौत तक सभी क्रियाकलापों में आप इसे देख सकते हैं चाहे इसे आप सांस्कृतिक कहें, सामाजिक कहें या धार्मिक। तो जहां धर्म और संस्कृति बिल्कुल मिश्रित हो गए हों वहां इन नवधर्मियों ने एक बड़ी बात कही कि हम हिन्दूधर्म छोड़ रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति नहीं। धर्म और संस्कृति का इतना सोच समझ कर विच्छेद करने वाले ये पहले लोग थे और दूसरा महत्वपूर्ण काम इनका यह है कि इन्होंने धर्म और राष्ट्रवाद को भी इसी तरह से स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग राष्ट्रवादी हो सकते हैं या जिसे आप विदेशी धर्म कहते

हैं उसको मानने वाले लोग राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, हम हिन्दू नहीं हैं, हम ईसाई हैं और राष्ट्रवाद के मामले में किसी भी भारतीय से पीछे नहीं हैं तो धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के बीच एक नया संबंध स्थापित होता है, जिसकी पहल इन्होंने की।

कुछ इतिहासकारों ने अंग्रेजों के आने से पहले के भारत को एक सुदृढ़ भारत के रूप में देखा है। हो सकता है कुछ हद तक यह सही हो लेकिन वे भारत के तमाम अंतर्विरोधों को नकार देते हैं या चुप्पी साथ लेते हैं। तो क्या वास्तव में अंग्रेजों के पहले का भारत सुदृढ़ भारत था या यह भी उन इतिहासकारों की राष्ट्रवादी सोच है?

सुदृढ़ तो नहीं था। जब एक बार मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया तो क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आईं और उन क्षेत्रीय शक्तियों में कोई संतुलन नहीं बैठ पाया। संभव है कि उनमें संतुलन बैठता। ये भी संभव है कि उनमें से कोई एक शक्ति सर्वशक्तिमान होकर पूरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती लेकिन इससे पहले ही विदेशी शक्तियों का आगमन हो गया और उन विदेशी शक्तियों में अंग्रेज सबसे शक्तिशाली साबित हुए और उन्होंने अपना राज कायम कर लिया। तो मैं सुदृढ़ होने की बात तो नहीं कहूंगा।

लेकिन उन इतिहासकारों के विश्लेषण में जाति को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ही जाति लिखने की परंपरा डाली जिसके कारण जाति-संघर्ष बढ़े उनसे पहले यह विस्फोटक रूप में नहीं था..

नहीं-नहीं.. मैं यह जानता हूं कि काफी लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया और खास तरह से जनगणना में जाति को महत्वपूर्ण स्थान देना शुरू किया.. यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद ही लोगों ने जाति-सूचक नाम अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू किया, उससे पहले नहीं जोड़े जाते थे.. इन सबके बावजूद मेरा मानना है कि जाति तो थी और खासी मजबूत थी और इतनी मजबूत थी कि तब आपको अपनी जाति का नाम लगाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। उसके बगैर भी लोग जान लेते थे कि कौन किस जाति का है। यह संभव है कि अंग्रेजों के आने के बाद यह प्रवृत्ति थोड़ा जोर पकड़ी होगी।

यदि आधुनिक साहित्य को देखें तो वह वैदिक परंपरा के इतिहास और मिथक से जिस तत्परता से जुड़ जाता है उतना अवैदिक परंपरा के इतिहास और मिथक से नहीं। उसमें समस्याएं कौन-सी उठाई गई हैं यह थोड़ी देर के

लिए छोड़ दें तो क्या इसके पीछे साहित्यकार के अवचेतन में वैदिक परंपरा की स्वीकारोक्ति तो नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि दलित साहित्य की एक प्रमुख आपत्ति इसी को लेकर है।

इस विषय पर मैंने ज्यादा मनन नहीं किया है लेकिन मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब आप इसे दलितों से जोड़ देते हैं और यह जायज है। मैं बस इतना इशारा करना चाहूंगा कि 19वीं सदी के जिन नवधर्मी ईसाइयों की बात मैं कर रहा था उन्होंने अपने अतीत (भारतीय अतीत) को जब नए सिरे से समझने की कोशिश की तो उसमें बौद्ध धर्म पर उनका बहुत बल था और साथ ही संत साहित्य पर भी बहुत बल था। मसलन बंगाल में, जहां यह सिलसिला शुरू हुआ, लाल बिहारी हैं, जो 1840 में ईसाई बने, ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त पत्रिका निकालनी शुरू कि 'बंगाल मैगजीन' और उन्होंने नए तरह से भारतीय इतिहास लेखन का प्रयास शुरू किया, स्वयं भी और दूसरों के मार्फत भी। उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य, इतिहास और दर्शन पर लोगों से अपनी पत्रिका के लिए लिखवाया। प्राचीन भारतीय धर्मों में दो बड़ी धाराएं इनके उस पुनर्लेखन में आई-एक बौद्ध धर्म और दूसरा चैतन्य। चैतन्य के बावत तो इनके इतिहास में यह था कि चैतन्य ने हिन्दू धर्म के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन चैतन्य के जो अनुयायी थे वे अंततोगत्वा 'को-ऑप्ट' हो गए और वे चैतन्य को भूल गए। मैं इस बात पर इसलिए बल दे रहा हूं उन्होंने बौद्ध और जैन से जो मुक्तिवाले तत्व मिल सकते थे उन्हें तो लिया ही, यदि हिन्दू धर्म में भी कुछ गुंजाइश दिखती थी तो उसे भी लेते थे। ये लगभग 19वीं सदी के अंतिम दशक तक दिखाई पड़ता है। उसके बाद हिन्दू धर्म और संस्कृति का ऐसा बोल-बाला हो जाता है कि यह धारा सूख जाती है। यह केवल नवधर्मी ईसाइयों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्नीसवीं सदी के कुछ प्रखर, धार्मिक और सामाजिक सुधार से जुड़े सुधारकों ने भी संत परंपरा के कुछ रेडिकल रूप को उजागर करने की कोशिश की।

संत साहित्य की बात हो रही है तो एक बात और, जब साहित्यकार या आलोचक मिथकों को लेता है तो उसके सकारात्मक पक्षों की बात करता है, उसके अंतर्विरोधों की बात नहीं करता और यदि पाठक उसके अंतर्विरोधों को जान रहा हो तो उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे भक्तिकाल के रामानुजाचार्य को लें जिनको भक्तिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। कहा जाता है कि रामानुज ने दक्षिण में जैनों के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई। अब यदि पाठक रामानुज के इस रूप को जान रहा है तो वह भक्तिकाल या संत साहित्य से कैसे जुड़

सकेगा? यदि दलित को मालूम है कि उसके खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वह साहित्य की उस धारा से कैसे जुड़ सकेगा?

देखिए जिसे मालूम है वह तो बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ मालूमात का ही महत्व नहीं होता। आपने मिथकों की बात की, वह महत्वपूर्ण है। अक्सर इसमें लड़ाई किसी दूसरे स्तर की होती है। वहां यह नहीं है कि आप तथ्य का मुकाबला तथ्य से कर सकते हैं। फिर वह मिथक की बात नहीं होती। फिर आपकी मान्यता ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अगर ये बात चल गई और एक ने भी चला दी और चूंकि यही सही कि उसको मान लिया जाए तो वह चला जाएगा और उसे चलना चाहिए।

इधर उपन्यासों में सीधे इतिहास को कथ्य बनाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है जैसे-‘पहला गिरमिटिया’, ‘कितने पाकिस्तान’ या और भी। यदि साहित्य में सीधे इतिहास को कथ्य बनाया जाए तो साहित्यकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

देखिए, मेरा मानना तो यह है कि जो साहित्य और इतिहास का वर्गीकरण होता है उसका कोई सबल आधार नहीं है। यह एक प्रोटोकॉल है। जैसे परंपरा चली आ रही है कि आप एक चीज को साहित्य कह देते हैं और दूसरे को इतिहास। विधाओं का यह जो वर्गीकरण है उसमें काफी मनन और चिंतन की गुंजाइश है। मैं तो चाहूंगा कि इतिहासकार ही साहित्यकार हो लेकिन अगर साहित्यकार इतिहास में जाता है तो उसे कुछ तो उससे भिन्न करना होगा जो पारंपरिक रूप से इतिहासकार करते रहे हैं। मैं फिर से कहूँ कि आदर्श स्थिति तो वह होगी जिसमें इतिहासकार और साहित्यकार मिलकर कुछ ऐसा करें कि वह काल अथवा वह व्यक्ति जीवन्त बनके मुखरित हो, जिसके बारे में आपने लिखने का फैसला किया है जिसे समझने का आपने फैसला किया है। तो ‘पहला गिरमिटिया’ यदि सिर्फ पारंपरिक इतिहास की पुस्तक बन कर रह जाती है तो उसे उपन्यास का नाम ही क्यों दिया जाए? फिर फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि गिरिराज जी पेशे से उपन्यासकार हैं और कोई दूसरा पेशे से इतिहासकार। तो जो बात मैं मार्क्सवादियों के इतिहास की कर रहा था वैसी ही बात हो गई कि यह उपन्यास कैसे हो गया? केवल इसलिए कि इसे लिखने वाला उपन्यासकार है। तो कहीं कोई फर्क आएगा और वह फर्क मैं इस तरह प्रकट करना चाहूंगा, अगर आपको आपत्ति न हो तो, कि इतिहासकार कुछ विवश हो जाता है अपने पेशे के प्रोटोकॉल के चक्कर में कि जो लोगों के असल नाम हैं, उनका इस्तेमाल करे। उपन्यासकार पर ऐसी कोई पाबन्दी नहीं रहती।

जब विकल्प

(पृष्ठ-9 का शेष)

कारण गरीब वर्ग से सहानुभूति और एकता कभी-कभी बना लेता था लेकिन अब तो गांवों में नये मालिक के रूप में इनका ही वर्चस्व है। जहां सामंती ताकतें मौजूद हैं वहां संपत्ति के मालिक के रूप में ये गरीबों और फटेहालों की अपेक्षा खुद को उनके करीबी के रूप में देखते हैं।

आज पूंजीवादी शक्तियां अपनी प्रगतिशील भूमिका खो चुकी हैं। अपनी पूंजी को बढ़ाने तथा उसे बचाये रखने के लिए इस वर्ग ने सामंती समाज की तमाम बुराईयों को सीधे-सीधे अपना लिया है। यही कारण है कि पिछड़ी जाति तथा दलित समाज के बीच से उभरे संपत्ति के नये मालिक परम्परागत उंची जाति के धनिक वर्गों के साथ गठजोड़ कर पूंजीवादी उत्पादन प्रवृत्तियों, मानसिकता के साथ-साथ सामंती संस्कृति का पोषक बन गया है। ग्रामीण समाज का यही गठबंधन साम्राज्यवादी पूंजीवादी शक्तियों का सामाजिक आधार है।

संपत्ति के मालिक की मानसिकता से ग्रसित होकर ये छोटे चोरों की तो आशंका मात्र से ही हत्या कर देते हैं। लेकिन मोसेन्टों और करगिल बड़े डकैत समय-समय पर कीटनाशक दवाओं, बीज आदि के माध्यम से जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाकर जब इन्हें लूट लेते हैं तब ये रो-धो कर रह जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के पूंजी के बड़े मालिक तो ऐसे हमलों के बाद भी भविष्य के मुनाफे की उम्मीद से धंधे में टिके रहते हैं। लेकिन पूंजीवाद की भयावहता को झेलता छोटा टूटपूँजिया उत्पादक बड़े मालिकों के शह पर अपनी हताशा और तबाही के लिए अपने ही समाज के दूसरे फटेहाल मजदूरों या आवारों को अपना दुश्मन समझ हमलावार हो उठता है। बिहार व वैशाली के परिवेश में ये दूसरे की हत्या करते हैं, आंध्र व महाराष्ट्र के परिवेश में ये खुद का जान ले लेते हैं।

टूटपूँजिया उत्पादकों व व्यापारियों की यह भीड़ आज पूंजी के बड़े स्वामियों की वैसे ही गुलाम है जैसे रोमन साम्राज्य के अखाड़ों के गलैडियटर होते थे। वे गलैडियटर अपने ही जैसे दूसरे गलैडियटरों की हत्या करने के लिए अभिशप्त होते थे। स्थिति भयावह है लेकिन इतिहास के अनुभवों से ही हम उर्जा और विश्वास प्राप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि टूटपूँजिया वर्ग पूंजी के बड़े स्वामियों के गठबंधन से अलग होकर आदमखोर साम्राज्यवादी पूंजीवादी तंत्र के खिलाफ मेहनतकशों के नेतृत्व में फटेहालों और आवारागर्दी को भी संगठित करेगा और इनके बीच से निकला कोई स्पार्टकस इस अवश्यंभावी युद्ध का नेतृत्व करेगा।

उपन्यासकार नरेन्द्र कुमार ‘कम्युनिस्ट सेंटर फॉर साईंटिफिक सोशलिज्म’ के कार्यकर्ता हैं।

गांधी का दलित विमर्श

□ कंवल भारती

ट लित विमर्श : संदर्भ गांधी' को पढ़ते हुए मुझे सबसे पहले डा. आंबेडकर के लिये सर्वत्र 'डा. अम्बेदकर' शब्द का इस्तेमाल बहुत अखरा। गिरिराज किशोर ने पता नहीं क्यों उनके नाम का विकृतीकरण किया? उन्होंने जनबूझ कर 'ड' को 'द' क्यों पढ़ा? कोई डालचन्द्र को 'दालचन्द्र' जिन परिस्थितियों में कहता है, यदि वही परिस्थितियां यहां भी हैं, तो यह बेहद शर्मनाक है। कम से कम गिरिराज किशोर जैसे निरन्तर पढ़ने-लिखने वाले लेखक से तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

दलित विमर्श दलित के बारे में सोच नहीं है। फिर चाहे वह गांधी का दलित विमर्श हो या प्रेमचंद का। दलित विमर्श का अर्थ है, समाज के निचले वर्गों से उभरे सवाल और उन पर उनका दृष्टिकोण। इस अर्थ में गांधी दलित विमर्श कर ही नहीं सकते थे। वे निचले वर्ग से आते ही नहीं हैं। वे सवाल उठा ही नहीं सकते थे। दलित वर्गों ने अपनी मुक्ति और अपने अधिकारों को लेकर जो सवाल उठाये थे, गांधी ने उन पर सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थीं। वह उनका दलित विमर्श नहीं है। अधिक से अधिक हम उसे उनका समाज-विमर्श या राजनीति-विमर्श कह सकते हैं अथवा दोनों।

दलित-मुक्ति के सवालों को लेकर डा. आंबेडकर और गांधी के बीच गम्भीर और विचारोत्तेजक बहस हुई थी। वह आज महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। गिरिराज किशोर ने अपने शोध कार्य में उस बहस की अनदेखी की है। दलित मुक्ति और अस्पृश्यता के सवालों पर गांधी का विमर्श इस अर्थ में एकपक्षीय है। वह तब तक

अपूर्ण है, जब तक आंबेडकर-विमर्श उसमें शामिल नहीं है। अतः यह कहना कदाचित गलत न होगा कि गिरिराज किशोर का शोध-कार्य दलितों को गांधी से जोड़ने का एक प्रायोजित उपक्रम है। 'पूर्वाख्यान' में वे इसे इन शब्दों में व्यक्त भी करते हैं- 'गांधी अगर अछूतोद्धार की लड़ाई लड़ रहे थे तो दलितों के साथ-साथ वह लड़ाई देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी थी। दोनों एक-दूसरे के साथ गझी-बझी थीं। ..गांधी जी के लिये दोनों लड़ाईयां एक साथ लड़ना अनिवार्यता थी और बाध्यता भी थी।' (पृष्ठ-1) यानी, दलितों को यह बताया जा रहा है कि गांधी जी ही थे, जिन्होंने अछूतोद्धार और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई साथ-साथ लड़ी थी। लेकिन यह कहकर कि यह उनकी 'अनिवार्यता' थी और 'बाध्यता' भी, वे स्वयं गांधी को बेनककाब कर देते हैं। यह अनिवार्यता इसलिये थी कि सिर्फ अल्पसंख्यक हिन्दुओं का प्रतिनिधि बनकर आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी और बाध्यता इसलिये थी कि दलितों के हिन्दूधर्म से अलग होने का खतरा बन गया था। इसे हम अछूतोद्धार की गम्भीर लड़ाई क्यों कहेंगे?

उन्होंने गांधी और आंबेडकर की तुलना में यह दिखाने की कोशिश की है कि आंबेडकर ने जो सूत्र या सिद्धान्त बनाये, गांधी उस सूत्र या सिद्धान्त को बहुत पहले बना चुके थे। यहां तक कि आंबेडकर जिस अस्पृश्यता को भोग रहे थे, उसे गांधी 1900 में दक्षिण अफ्रीका में भोग रहे थे। उनके कहने का मतलब यह है कि गांधी का अछूतोद्धार 1900 में ही शुरू हो गया था, जबकि आंबेडकर का आन्दोलन उसके बाद आरम्भ होता है।

गिरिराज किशोर का कहना है, 'गांधी अस्पृश्यता के कारण फैले अंधकार के खिलाफ इसलिये भी लड़ रहे थे कि उनकी मनुष्य में आस्था बची रह सके।' (पृष्ठ-35) फिर उन्होंने इस मनुष्य को अलग इकाई क्यों माना? और वर्ण-कर्म पर जोर क्यों दिया? गिरिराज किशोर ने इन सवालों पर विचार नहीं किया। गांधी ने 15 अगस्त 1936 के 'हरिजन' में लिखा था, 'कुरान को अस्वीकार कर कोई मुसलमान कैसे बना रह सकता है और बाइबिल को अस्वीकार कर कोई ईसाई कैसे बना रह सकता है? यदि जाति और वर्ण एक-दूसरे के पर्याय हैं और शास्त्रों का अंगभूत हिस्सा हैं, तो जाति और वर्ण को अस्वीकार कर कोई हिन्दू कैसे कहला सकता है?' इस आधार पर आदमी की पहचान जाति और वर्ण से होती है, मनुष्य से कहां हुई? (डा. आंबेडकर सम्पूर्ण वाड.मय, खण्ड-1, पृष्ठ-110)

गांधी से आंबेडकर की तुलना करते हुए गिरिराज किशोर कहते हैं कि आंबेडकर ने मुक्ति पाने के लिये तीन बातें कहीं- 'शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो।' वह आगे लिखते हैं कि 1901 में गांधी ने भी लगभग यही कहा था, 'बच्चों को शिक्षित करो, और संगठन अस्तित्व के लिये जरूरी है।' (पृष्ठ-24) गांधी ने यह बात गुलाम मुहम्मद नाम के एक मुस्लिम व्यवसायी के घर आयोजित एक रात्रि भोज में कही थी। स्पष्ट है कि भोज में मौजूद मुस्लिमों के लिये उन्होंने यह बात कही थी। वे मुस्लिम व्यवसायी थे, कोई गरीब और अछूत नहीं थे। उनके बच्चों को पढ़ना ही था। सवाल यह है कि गांधी भारत में आकर 'शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो' का नारा दलितों को क्यों नहीं दे सके? भारत आकर तो गांधी ने पढ़ने-लिखने के खिलाफ ही आन्दोलन शुरू कर दिया था। उनके 'कॉलेज छोड़ो' नारे के प्रभाव में आकर हजारों नौजवानों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और

उनके आन्दोलन में शामिल हो गये थे। वह देश के भावी नेतृत्व की आधारशिला अशिक्षा पर रख रहे थे, जो पूंजीपति और सामन्ती वर्गों से आये शासक वर्ग के हित में था।

‘अस्पृश्यता और साहित्य-विमर्श’ अध्याय में गिरिराज किशोर ने डा.शरण कुमार लिंबाले के हवाले से लिखा है कि डा.आंबेडकर का मानना था, ‘आम आदमी की महत्ता से प्रेरणा लेकर लेखकों को लेखन करना चाहिए।’ (पृष्ठ-25) पर, यहां उन्हें पूरा संदर्भ देना चाहिए था। डा. लिंबाले ने ‘दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र’ पुस्तक में यह विचार वाल्टेयर के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अपने देश में वाल्टेयर का जन्म क्यों नहीं हो सका? आंबेडकर ने इसी सवाल के जवाब में कहा था कि ‘वाल्टेयर के साहित्य से क्रान्ति हुई। जुल्मी सत्ता उलट गयी और आम आदमी शोषण मुक्त हुआ। आज वाल्टेयर जैसे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति की जरूरत है। पर वाल्टेयर होने के लिये धर्म और सत्ता के विरुद्ध खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि धर्म और सत्ता शोषण के पुरस्कर्ता होते हैं।’ (शरण कुमार लिंबाले, ‘दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र’, पृष्ठ-54) विचारणीय यह है कि क्या गांधी धर्म और सत्ता के विरुद्ध खड़े हुए थे? यहां सत्ता का अर्थ अंग्रेजी सरकार से नहीं है, बल्कि धर्म की सत्ता से है। क्या धर्म और सत्ता से लड़े बिना कोई वाल्टेयर बन सकता है? यदि नहीं, तो गांधी लाख कहें आम आदमी के हित की बात, वह आम आदमी को शोषण मुक्त नहीं करा सकते।

इसी अध्याय में गिरिराज किशोर आगे लिखते हैं, ‘गांव भी चन्द सम्पन्न और विशिष्ट वर्गों को छोड़कर उसी आदमी का प्रतिनिधित्व करते थे और (करते हैं) जिस (आम) आदमी की महत्ता की बात डा. आंबेडकर करते हैं।’ (पृष्ठ-25) इस टिप्पणी से पता चलता है कि गिरिराजजी ने आंबेडकर को ठीक से नहीं पढ़ा, वरन् वे गांव को लेकर गांधी के विचार से

असहमति व्यक्त करते। आंबेडकर ने गांव को वर्ण-व्यवस्था और अस्पृश्यता का ‘वर्किंग प्लान्ट’ कहा था। गांव आम आदमी का नहीं, द्विज वर्ग का स्वर्ग है। आंबेडकर ने हिन्दुओं की इस धारणा का खण्डन किया था कि गांव भारतीय गणराज्य हैं। उन्होंने लिखा है कि यह कैसा गणराज्य है, जिसमें ‘लोकतंत्र के लिये कोई स्थान नहीं है, जिसमें समता के लिये, स्वतंत्रता के लिये और भ्रातृत्व के लिये कोई स्थान नहीं। भारतीय गांव गणराज्य का ठीक उल्टा रूप हैं। अगर ये गणराज्य हैं, तो ये द्विजों के गणतंत्र हैं, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिये हैं। ये हिन्दुओं के उपनिवेश हैं, जो दलितों का शोषण करने के लिये हैं।’ (डा. आंबेडकर सम्पूर्ण वाड.मय, खण्ड-9, पृष्ठ-46) गांव आम आदमी का नहीं, चन्द सम्पन्न और विशिष्ट वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करता है। यदि गिरिराज जी इस सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने सवर्ण दृष्टिकोण के कारण, और यह स्वाभाविक है कि गांव को लेकर दलित और सवर्ण का दृष्टिकोण समान नहीं हो सकता।

गांव के पक्ष में गांधी-विचार की वकालत करते हुए गिरिराज किशोर ने लिखा है, ‘नेहरू ने गांवों का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। वे नगरों के विकास में विश्वास करते थे, जबकि गांधी ने स्वयत्त ग्राम समाजों की कल्पना की थी।’ (पृष्ठ-25-26) उन्हें इस संदर्भ में आंबेडकर के विचार को बहस के केन्द्र में लाना चाहिए था, क्योंकि गांव और गांव-पंचायत पर कोई भी बहस आंबेडकर के विचार को शामिल किये बगैर पूरी नहीं होती है। यदि नेहरू ने नगरों के विकास में रुचि दिखायी थी, तो आंबेडकर गांवों का विनाश चाहते थे। गांवों का विनाश नगरों के विकास द्वारा ही संभव था। यहां गांधी के मुकाबले नेहरू और आंबेडकर ज्यादा आधुनिक थे, जबकि गांधी का विश्वास पुनरुत्थानवाद में था। वे हिन्दुओं के उपनिवेश

को यथास्थिति में रखना चाहते थे।

गिरिराज जी एक और तुलना में कहते हैं, ‘गांधी जी के साथ एक विशेषता और थी, वे कार्यकर्ता थे। उनकी रसाई जड़ों तक थी। आंबेडकर दार्शनिक और विचारक थे। हालांकि उन्होंने अनेक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया था और समाज में जागृति पैदा की थी।’ (पृष्ठ-28) ऐसा लगता है कि गिरिराज ने शोध कार्य केवल आंबेडकर को गांधी से छोटा और कमतर साबित करने के मकसद से किया है। यह शोध नहीं है, बल्कि पहले से निष्कर्ष तैयार करके उन्हें कुतर्कों से सिद्ध करने की कोशिश है। यदि आंबेडकर कार्यकर्ता (Social Activist) नहीं थे, तो वे अनेक आंदोलनों को कैसे शुरु कर सकते थे? इन अनेक आंदोलनों के वे प्रवर्तक थे; उन्होंने उनका नेतृत्व किया था। क्या यह सब कार्यकर्ता बने बगैर संभव था? ‘गांधी की रसाई जड़ों तक थी’, यह कहने का क्या अर्थ है कि आंबेडकर की रसाई जड़ों तक नहीं थी? आंबेडकर अस्पृश्यता, जातिभेद और वर्णव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते थे? जड़ों तक यानी सबसे निचले वर्गों में उनकी पहुंच नहीं थी? यह कह कर गिरिराज क्या साबित करना चाहते हैं? ‘आंबेडकर दार्शनिक और विचारक थे’ क्या इसका मतलब है कि आंबेडकर किताबी कीड़े थे? समाज का व्यावहारिक अनुभव उनको नहीं था? इस तरह की हास्यास्पद टिप्पणियों से वह न गांधी को बड़ा कर पायेंगे और न आंबेडकर को छोटा। उनका दृष्टिकोण दोनों के प्रति अन्यायपूर्ण है।

गिरिराज जी की दृष्टि में गांधी की यह भी एक विशेषता थी कि वे भंगी बस्तियों में ठहरते थे। ‘गांधी ने अपने को भंगी कहा, पर किसने माना? ..दलित या हरिजन बनने के लिये गांधी जितना कर्मण उद्यम तो शायद ही संसार में किसी ने किया हो।’ (पृष्ठ-38) कोई पूछ सकता है

कि गांधी ने यह उद्यम क्यों किया? वह क्यों भंगी बस्ती में रहे? वे क्यों बनना चाहते थे दलित या हरिजन? किसी दलित ने उन्हें बाध्य किया था? सवाल दलित या हरिजन-मुक्ति का था और वह दलित या हरिजन बनाना चाहते थे। क्या मतलब था इसका? क्या उन्हें यह शक था कि अस्पृश्यता मिथ्या थी, वह उसे स्वयं अनुभव करना चाहते थे? तब क्या भंगी बस्ती में किसी कमरे की साफ-सफाई कराकर सुविधाओं को जुटाकर उसमें रहने और अपने साथ लाई हुई बकरी का दूध पीने से वह अस्पृश्यता अनुभव कर रहे थे और दलित बन रहे थे? क्या यह उनका दलित बनने का कर्मणा उद्यम था? वे अपने राजनैतिक आंदोलन के लिये हरिजनों का समर्थन चाहते थे। गिरिराजजी को इस संबन्ध में इसी घटना पर दलित विचारकों के विश्लेषणों का भी अध्ययन करना चाहिए था। सच तो यह है कि दलित बनने के लिये कर्मणा उद्यम चाहे गांधी का हो या किसी और का, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। उसमें कुछ भी महत्व का नहीं है। वह उद्यम तो दलित को यह बताने के लिये है कि वे अपने दलित होने पर हीनता अनुभव न करें। यदि गांधी भंगियों से मल उठाने का काम बन्द करवा कर उन्हें अन्य सम्मानित जीविका में लगाने की व्यवस्था करते तो यह होता उनका महत्वपूर्ण कर्मणा उद्यम।

‘हिन्द स्वराज : विखंडन और संरचना’ अध्याय में गिरिराजजी गांधी की तुलना एक ऐसी चिड़िया से करते हैं, जिसके पंखों में अनेक रंग हैं और जो किसी भी रंग को छोड़कर बाकी रंगों के साथ उड़ने में विश्वास नहीं करती। उसके अस्तित्व के लिये सब रंगों की जरूरत समान होती है। (पृष्ठ-41) यह सचमुच एक सटीक तुलना है। गांधी ने यही किया। वह सब को साथ लेकर चलना चाहते थे, पर अपनी शर्तों पर। गिरिराजजी को नहीं मालूम कि चिड़िया का एक और स्वभाव

भी होता है। वह अपने अस्तित्व पर खतरा देखकर फुर से उड़ जाती है और भूल जाती है कि अपने किसी रंग को उसने छोड़ दिया है। चौरी-चौरा काण्ड को देखकर उन्होंने अपना असहयोग आन्दोलन वापिस लेकर यही किया था। दलित वर्ग की सक्रिय भूमिका से वह अपने अस्तित्व पर संकट महसूस करने लगे थे।

गिरिराजजी को आश्चर्य होता है कि गांधीजी की ‘हिन्द स्वराज’ पुस्तक में दलित प्रश्न क्यों नहीं हैं? इसका सीधा सा कारण है कि ‘हिन्द स्वराज’ 1908 में लिखी गयी थी। उस समय तक वह दलित प्रश्न के सम्पर्क में ही नहीं आये थे। गांधीजी का भारतीय राजनीति में प्रवेश ही 1920 के बाद होता है। तब तक डा. आंबेडकर का दलित आन्दोलन राजनीति के पटल पर दलित प्रश्न को उठा चुका था। बम्बई असेम्बली सार्वजनिक स्थानों और तालाब-कुओं आदि का दलित जातियों के उपयोग के लिये प्रस्ताव पास कर चुकी थी और इसी आधार पर 1927 में आंबेडकर महाड में विशाल सत्याग्रह कर चुके थे। ठीक इसी समय गांधी दलित प्रश्न को अपनी राजनीति के केन्द्र में लाते हैं।

‘हमारी संसद कैसी हो’, इस प्रश्न पर जो टिप्पणी गांधीजी ने ‘हिन्द स्वराज’ में की है, उससे भी पता चलता है कि वह दलित समस्या के सम्पर्क में बिल्कुल नहीं थे। बकौल गिरिराज गांधी के तर्क का एक पक्ष यह था कि ‘एक आदर्श पक्ष जहां श्रेष्ठतम नुमाइदे चुनकर संसद में जाते हों, सदस्य बिना वेतन के काम करते हों, मतदाता शिक्षित हों, निर्णय लेने में गलतियों की गुंजाइश कम हो।’ (पृष्ठ-49) यहां ‘मतदाता शिक्षित हो’ वाक्य पर गौर करने की जरूरत है। 1908 में दलित क्या, भारत की तीन चौथाई आबादी भी शिक्षित नहीं थी। तब शिक्षित मतदाता का मतलब यही है कि पूंजीपति और सामन्ती परिवारों के लोग ही मतदान कर सकते थे, क्योंकि

वे लोग ही शिक्षित होते थे। इस का अर्थ है कि गांधी एक ऐसी संसद चाहते थे, जिसमें मुट्टी भर लोगों के नुमाइदे ही चुनकर जाते हों। ऐसी संसद किन लोगों के लिये काम करती? वही लोग थे, जो वेतन-नहीं ले सकते थे। क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि गांधीजी सामन्ती और पूंजीपति वर्ग की सत्ता चाहते थे? वास्तव में 1908 में ‘हिन्द स्वराज’ के लेखन के समय उनके विचारों में परिपक्वता नहीं थी। उनके अनुभवों का विस्तार नहीं हुआ था। वे सम्पन्न वर्ग से आये थे और वही वर्ग चेतना उन पर हावी थी।

पर ‘हिन्द स्वराज’ में ही गांधी जब यह कहते हैं कि भील, पिंडारी और ठग हमारे अपने हैं और उन्हें राह पर लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो समाज के इन अत्यन्त उपेक्षित वर्ग के प्रति उनकी चिन्ता स्वागत योग्य है। भील जनजाति के थे, ठग पेशेवर हत्यारों की एक सुसंगठित जाति थी और पिंडारी हथियार बन्द डकैत होते थे। दलित वर्ग की तीन कोटियां थीं-एक, आदिम जनजाति, दो, जरायम पेशा जाति और तीन, अछूत जाति। इन तीनों वर्गों की कुल संख्या अमरीका की आबादी से 60 प्रतिशत से भी अधिक थी और ब्रिटिश साम्राज्य में गोरों (White) की आबादी से 95 लाख अधिक थी। आंबेडकर ने सवाल उठाया था कि हिन्दू सभ्यता यदि संसार की सबसे श्रेष्ठ और उच्च सभ्यता है, तो इस सभ्यता का कोई लाभ इन कराड़ों लोगों को क्यों नहीं मिला? इस सभ्यता ने उन्हें क्या दिया? आंबेडकर ने ऐसी सभ्यता को सभ्यता के नाम पर कलंक कहा था। (सम्पूर्ण वाड.मय, खण्ड-10, पृष्ठ-30)

‘गांधी : हृदय-परिवर्तन और दक्षिणी अफ्रीकी पाठ’ एक महत्वपूर्ण अध्याय है। लेखक के अनुसार, गांधी ने हृदय परिवर्तन का पाठ दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा था। वहां वह गिरमिटिया वर्ग के खिलाफ नव ईसाईयों और व्यवसायी वर्ग का हृदय परिवर्तन

कारने में सफल हुए थे। भारत में अछूतों के प्रति सवर्णों का हृदय परिवर्तन इसी पाठ का नतीजा था। वह चाहते थे कि सवर्ण अपना नजरिया बदलें और दलित वर्ग के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनायें। उनका यह प्रयोग गांधीवाद का प्रबल सिद्धांत बन गया। साहित्य पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, जो प्रेमचन्द के दलित-लेखन पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। लेखक के अनुसार, गांधी ने एक बहुत बड़े धार्मिक सत्ता-संपन्न और कट्टरपंथी वर्ग को हृदय परिवर्तन के लिये चुनौती दी थी। (पृष्ठ-67) लेखक का यह कहना सही है कि गांधी के इस कार्यक्रम से डा. आंबेडकर सहमत नहीं थे। पर, वे क्यों सहमत नहीं थे, यह भी स्पष्ट करने की जरूरत थी।

दरअसल दक्षिण अफ्रीका में हृदय-परिवर्तन आसान था। इसका कारण था कि वहां जातिभेद नहीं था। गांधी कुछ करते भी नहीं, तो भी पूंजीवाद का विकास एक दिन उस भेदभाव को अवश्य खत्म कर देता। पर, भारत में अस्पृश्यता वर्णव्यवस्था और जातिभेद के कारण है, जिसे धर्म की स्वीकृति प्राप्त है। इससे टकराये बिना अस्पृश्यता-उन्मूलन संभव नहीं है। गांधी का हृदय-परिवर्तन राजनैतिक था, जिसके राजनैतिक निहितार्थ थे। इसीलिये हिन्दू राजनीतिज्ञों का उसे समर्थन मिला। आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे और धर्म शास्त्रों द्वारा अनुमोदित वर्णव्यवस्था के खिलाफ हिन्दू समाज का सहयोग चाहते थे। आंबेडकर और गांधी का यह मतभेद आंबेडकरवाद और गांधीवाद का मुख्य मतभेद है।

गिरिराज किशोर लिखते हैं कि गांधी का विकास प्रणामी समप्रदाय, वैष्णव तथा जैन प्रवचनों के बीच हुआ था। (पृष्ठ-69) इसी से दलित विमर्श की तरफ उनका रुझान हुआ। इसका विस्तृत वर्णन उन्होंने 'अस्पृश्यता और गांधी का अन्तर्सर्घर्ष' अध्याय में किया है। पर, यह अध्याय भी

गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों पर आधारित है। भारत के संदर्भ में गांधी के अनुभवों और घटनाओं ने दलित विमर्श का कौन-सा रूप लिया, यह इस अध्याय से पता नहीं चलता।

किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 'डा.आंबेडकर और अस्पृश्यता' है, जिसमें लेखक ने डा. आंबेडकर के दलित विमर्श पर विचार किया है। इसमें लेखक डा. आंबेडकर को बुद्धिवादी और गांधी को आस्थावादी और सामाजिक कार्यकर्ता मानकर चला है। (पृष्ठ-91) लेकिन, यह अच्छी बात है कि लेखक ने डा.आंबेडकर के विचार को लगभग मूल रूप में प्रस्तुत किया है। और पूरी निष्पक्षता के साथ गांधी के प्रति उनकी टिप्पणियों का विवेचन किया है। यद्यपि पुस्तक के विषय को देखते हुए, यह अध्याय जरूरी नहीं था, क्योंकि लेखक का शोध आंबेडकर पर केन्द्रित नहीं था, गांधी पर था। पर, इस अध्याय को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि लेखक के चिन्तन के केन्द्र में आंबेडकर ही थे, उसमें भी उनकी गांधी के प्रति टिप्पणियां थीं। लेखक ने उस आधार को पहचानने की कोशिश की है, जो गांधी और आंबेडकर को अलग-अलग करता है। उस आधार की खोज उसने पूरी निष्ठा से गांधी के पक्ष में खड़े होकर उनके दृष्टिकोण की वकालत करते हुए की है। यह विश्लेषण इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि वह गांधी और आंबेडकर के दलित विमर्श की मूल चेतना को रेखांकित करता है।

गिरिराजजी आंबेडकर के हवाले से कहते हैं कि गांधी हिन्दुओं की तरह टोरी हैं। अगर गांधी को खुरच कर देखा जाय तो उनकी उदारता के नीचे एक अभिजात्य टोरी (कट्टरवादी) को रक्त मिलेगा। इसमें आंबेडकर गांधी को हिन्दुत्व की मूल संरचना का समर्थक कहते हैं। गिरिराजजी इसका कारण यह बताते हैं कि गांधी कट्टर वर्ग का विश्वास जीतने के लिये उसे यह यकीन

दिलाना चाहते थे कि वे भी हिन्दुत्व की रक्षा के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं, जितना कोई और। (पृष्ठ-99) गिरिराज जी के अनुसार इसके पीछे ट्रावनकोर के अछूत-सत्याग्रह की पृष्ठभूमि थी। 1924 में वहां अछूतों ने सड़क पर चलने के अधिकार को लेकर सत्याग्रह किया था, जिसको गांधी ने समर्थन दिया था। 1925 में सड़क पर चलने का अधिकार न देने पर अड़े ब्राह्मण वर्ग से बात करने के लिये गांधी वैयाकरण गये। वहां गांधी से ब्राह्मणों ने शास्त्रार्थ किया, जिसका परिणाम गांधी के लिए निराशाजनक निकला। गिरिराज लिखते हैं कि कट्टर ब्राह्मणों से गांधी का यह पहला सामना था। 'जब से गांधी भारत आये थे, वे हिन्दू धर्म और समाज में सुधार की बात करते थे और ईसाई धर्म की प्रशंसा करते थे।' इससे हिन्दू धर्म पर बोलने का उनका अधिकार कमजोर पड़ गया था। अतः बदली रणनीति के तहत, गिरिराज लिखते हैं, उन्हें अपने सनातनी हिन्दू होने पर बल देना पड़ा और उन्हें धर्म के प्रति निष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिये अपने समाज-सुधारक पक्ष को कम करना पड़ा। (पृष्ठ वही)

इस स्पष्टीकरण से अन्ततः आंबेडकर का विचार ही सही प्रतीत होता है। गांधी की पहली प्राथमिकता हिन्दुत्व थी, न कि अछूतोद्धार। गिरिराजजी ने अपने विश्लेषण में यह भी साफ कर दिया है कि गांधी परंपरा-भंजक नहीं थे, वह परम्परा का विरोध करके और हिन्दूधर्म के प्रति प्रतिबद्धता जताये बिना अपने अछूतोद्धार आन्दोलन को रूप नहीं दे सकते थे। वह लिखते हैं कि गांधी के सामने परम्परा की भाषा के साथ न्याय करने और परिवर्तन को परम्परा का पर्याय बनाने की जबरदस्त चुनौती थी। वह आंबेडकर की तरह परम्परा का विरोध करके परिवर्तन नहीं ला सकते थे, अर्थात् कट्टरवादी हिन्दुओं को नहीं बदल सकते थे। (पृष्ठ-100)

लेकिन परिवर्तन कभी भी परम्परा का पर्याय नहीं बन सकता। परिवर्तन को परम्परा के अन्तर्गत लाना या परम्परा को सुरक्षित रखकर परिवर्तन लाना एक असम्भव क्रिया है। गिरिराज कहते हैं कि यह एक प्रयोग था। (पृष्ठ वही) अगर यह प्रयोग था, तो इस प्रयोग ने हिन्दू समाज की वर्णव्यवस्था और जातिभेद को ही सुरक्षित रखा। इसी प्रयोग के कारण कुम्हेर और झज्जर जैसे काण्ड भारत में हो रहे हैं।

इस अध्याय में गिरिराजजी आंबेडकर के प्रति यह गलत बयानी भी करते हैं कि वह हिन्दूधर्म के समर्थक थे। गांधी के हिन्दुत्व समर्थन में वह आंबेडकर के एक कथन का गलत अर्थ निकालते हैं। वह गांधी के लिये कहे गये आंबेडकर के ये शब्द उद्धरित करते हैं, (जो उन्होंने उनकी पुस्तक 'एन्ड्लेशन आफ कास्ट' से लिये हैं) 'मैं अनुभव करता हूँ, मुझे किसी ऐसे समाज में रहने को सहमत नहीं होना चाहिए, जिसके आदर्श तो सही हों, परन्तु वह अपने सामाजिक जीवन को उनके अनुरूप बनाने के लिये तैयार न हों।' (पृष्ठ-103) आगे गिरिराजजी लिखते हैं, 'डा.आंबेडकर के उपरोक्त वक्तव्य से दो बातें स्पष्ट हैं, वे इस बात को प्रकाशान्तर से स्वीकार करते हैं कि हिन्दूधर्म के आदर्श तो सही हैं, परन्तु वह अपने सामाजिक जीवन को उनके अनुरूप बनाने के लिये तैयार नहीं।' (वही) आंबेडकर ने अपनी टिप्पणी में किसी धर्म-समाज का उल्लेख नहीं किया है। वह सिर्फ यह कहते हैं कि ऐसा कोई भी समाज जिसके आदर्श तो सही हों, पर उनके अनुरूप उसका सामाजिक जीवन न हो, उसमें वह रहना नहीं चाहते। यह कोई भी समाज हो सकता है उसे हिन्दू समाज मान लेना गिरिराजजी का गलत निष्कर्ष है, जिसके आधार पर वह आंबेडकर को गांधी के धरातल पर खड़ा करना चाहते हैं। पर,

शोध में ऐसे निष्कर्ष शोधकर्ता की निष्पक्षता को संदिग्ध बनाते हैं। आंबेडकर ने हिन्दूधर्म और हिन्दू समाज पर सबसे ज्यादा लिखा है, उसकी उपेक्षा करके निष्कर्ष निकालना सतही काम है। शोधकर्ता को आंबेडकर के 'दि फिलोसफी आफ हिन्दुइज्म', 'सिविलाइजेशन ऑर फेलोनी', 'दि हाउस दि हिन्दूज हैव बिल्ट' और 'दि रॉक आन विच इट इज बिल्ट' निर्बंधों को देखने की जरूरत थी।

'हिन्दु गांधी : एक' और '..दो' में गिरिराज किशोर ने गांधी का मूल्यांकन एक हिन्दू के रूप में करते हुए उन्हें एक ऐसा हिन्दू साबित किया है, जो अपने को सनातनी मानता है, पर हिन्दुओं को ही अस्पृश्यता के लिये जिम्मेदार मानता है। यहां भी उन्होंने डा. आंबेडकर के संदर्भ में गांधी को देखने की कोशिश की है। वह कहना चाहते हैं कि यदि गांधी हिन्दूवादी हैं, तो आंबेडकर भी पांच दशक तक हिन्दूधर्म में रहकर ही अस्पृश्यता के खिलाफ लिखते और लड़ते रहे उन्होंने बौद्धधर्म बहुत बाद में अपनाया। (पृष्ठ-111) इस तरह उनके अनुसार गांधी और आंबेडकर दोनों के सामने अपनी-अपनी तरह अस्पृश्यता को उसकी अन्तिम परिणति को पहुंचा देने की चुनौती थी। (वही) वह लिखते हैं कि गांधी के लिए दक्षिण अफ्रीका में उनका भारतीय होना अपने आप में घोर अस्पृश्यता थी, जबकि आंबेडकर भारत में ही अस्पृश्य थे। गांधी पर भी, वह बताते हैं, धर्म-परिवर्तन का दबाव था। प्रिटोरिया में गांधी के सीनियर वकीलों ने, जो ईसाई थे, उन्हें प्रेरित किया था कि वह उनके 'आर्डर' (धर्म) में आ जायें पर उन्होंने मना कर दिया। (पृष्ठ-112) लेकिन आंबेडकर द्वारा बौद्धधर्म ग्रहण करने का निर्णय की, वह डा.धर्मवीर की टिप्पणी के हवाले से, आलोचना करते हैं। वह डा. धर्मवीर के इस मत को उद्धृत करते हुए स्पष्ट करते हैं कि आंबेडकर के बौद्धधर्म में जाने से दलित चिंतन को धक्का लगा,

जिससे (वह) आज तक उबर नहीं सका है। (पृष्ठ-वही) गिरिराजजी ने डा. धर्मवीर के मत का समर्थन करते हुए इस टिप्पणी से सहमति जतायी है कि 'बौद्धधर्म में या अन्य किसी धर्म में (दलित) कितना भी बचता फिरे, लेकिन एक दिन उसे यह लड़ाई अपनी रीढ़ पर सीधे खड़े होकर अन्तिम रूप से खुद लड़नी पड़ेगी।' (पृष्ठ-113) वह यहां हिन्दूधर्म को रीढ़ समझ रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि आंबेडकर का पलायन गलत था और गांधी सही थे, जिन्होंने हिन्दूवादी बने रहकर अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया।

गिरिराजजी के निष्कर्ष यहां भी गलत हैं। यही सही है कि धर्मवीर धर्मान्तरण के खिलाफ हैं, पर वह हिन्दूधर्म के पक्ष में हैं, यह कहना सही नहीं है। यदि उन्होंने धर्मवीर का साहित्य पढ़ा है, तो उन्हें पता होगा कि उनका मत 'न हिन्दू-न-मुसलमान' का है। उनका विश्वास 'दलित-धर्म' में है। यह ईश्वरवादी धर्म है। कबीर आदि दलित सन्तों का यही धर्म था। वह आंबेडकर से इसी 'दलित-धर्म' को मजबूत रखने की अपेक्षा बताते हैं। धर्मवीर की इस अवधारणा पर मेरी पुस्तक 'दलितधर्म की अवधारणा और बौद्धधर्म' का अवलोकन गिरिराज किशोर जी कर सकते हैं।

जहां तक आंबेडकर और गांधी के हिन्दूधर्म से पलायन या हिन्दूवादी बने रहने का प्रश्न है, तो सवाल हिन्दूधर्म की बुनियादी संरचना का है, जिसका पक्ष लेकर या जिसमें विश्वास व्यक्त करके जातिभेद की समस्या से नहीं लड़ा जा सकता। जाति के राक्षस को मारे बिना न तो अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष में सफलता मिल सकती है और न हिन्दू समाज का पुनर्गठन किया जा सकता है। आंबेडकर की दृष्टि में 'अस्पृश्यता का उन्मूलन' मूल समस्या नहीं है, बल्कि मूल समस्या 'जाति का उन्मूलन' है। उनके आंदोलन का आधार 'जाति का विनाश' है, न कि 'अस्पृश्यता का विनाश'। इसके

विपरीत गांधी का संघर्ष 'अस्पृश्यता के विरोध' पर आधारित था, जिसके लिये हिन्दूधर्म छोड़ने की जरूरत नहीं थी। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से जाति से द्विज वर्ग को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके मध्य अस्पृश्यता नहीं है। किन्तु दलित वर्ग जातियों का गुच्छा है और उनमें से किसी के भी बीच सामाजिक व्यवहार नहीं है। वे सभी परस्पर अस्पृश्यता से ग्रस्त हैं। दलित जातियां हिन्दू रहकर जाति से मुक्त नहीं हो सकतीं। इसलिये आंबेडकर के बौद्धधर्म अपनाने के निर्णय को, दलितों में जाति के उन्मूलन की दिशा में देखे जाने की जरूरत है, जिसकी आवश्यकता आंबेडकर को थी, गांधी को नहीं।

'हिन्दू गांधी : दो' में गिरिराज जी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गांधी ने वर्णव्यवस्था पर आक्रमण नहीं किया, वरन् उसे स्वीकार किया। (पृष्ठ : 126-127) पर, प्रकारान्तर से यही आरोप वह आंबेडकर पर भी लगाते हैं। वह लिखते हैं कि 'अंबेडकर अस्पृश्यता के सबसे बड़े विरोधी होते हुए भी दलितों के बीच स्थित जातिगत अस्पृश्यता पर सीधे आक्रमण नहीं कर पाये। उन्होंने उसे अपना ऐजेण्डा बनाया ही नहीं।' (पृष्ठ-127) वह आगे कहते हैं कि गांधी ने ठग पिंडारी आदि को सुधारना 'हमारा काम है' कहा था, पर आंबेडकर के सामने वह भी मुद्दे के रूप में नहीं था। (वही) उनकी यह टिप्पणी गलत नहीं है। पर यह कहना सही है कि इसके मूल में तत्कालीन स्थितियां थीं। (पृष्ठ-128) गांधी ने भी कब ठग और पिंडारी जातियों को सुधारना अपना ऐजेण्डा बनाया था? गिरिराज जिसे 'जातिगत अस्पृश्यता' कहते हैं, आंबेडकर उसे ब्राह्मणवाद कहते थे और ब्राह्मणवाद का खात्मा ही उनके दलित-मुक्ति आंदोलन का मुख्य ऐजेण्डा था।

चूंकि यह पुस्तक गांधी के हर निर्णय या दृष्टिकोण को न्यायोचित ठहराने के लिये प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत लिखी गयी है,

इसलिये लेखक की दृष्टि में गांधी दलित और शूद्रों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी चिन्तित हैं। (पृष्ठ-129) लेखक पहले सवाल करता है कि 'नेहरू माडल के अनुसार उन्होंने (गांधी ने) बड़े कारखानों का समर्थन क्यों नहीं किया?' (पृष्ठ वही) फिर खुद ही जवाब देता है, 'यह मॉडल यहां भी फेल हो गया और जहां से आया था, वहां भी भुखमरी की स्थिति है। गांधी ने 'हिन्द स्वराज' में लिखा है, 'मैं कल-मशीनों के खिलाफ नहीं हूं, बशर्ते उनका लाभ केवल चन्द लोगों को धन इकट्ठा करने के लिये न पहुंचता हो। कल-पुर्जों का विरोध, विकास का विरोध उतना नहीं, जितना उनके कन्द्रीयकरण का विरोध है।' (पृष्ठ-129) पूंजीवाद विरोध के एक साक्ष्य के रूप में गांधी की इस टिप्पणी का उपयोग किया जा सकता है। पर, क्या वह सचमुच पूंजीवाद के खिलाफ थे? इसका जवाब इस टिप्पणी में ही मिल जाता है कि 'नहीं'। यहां केन्द्रीयकरण का अर्थ निजीकरण नहीं है, क्योंकि निजीकरण तो गांधी के आर्थिक दर्शन का आधार ही है, जिसमें पूंजीपतियों के ट्रस्टीशिप में वह गरीब की मुक्ति मानते हैं। फिर, केन्द्रीयकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राष्ट्रीयकरण। अर्थात् गांधी यह नहीं चाहते थे कि उद्योगों का संचालन राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में हो।

आंबेडकर भी दलित और शूद्रों की आर्थिक स्थिति के बारे में चिन्तित थे। वह इसका हल भारत के तीव्र औद्योगिक विकास में देखते थे। उनके लिये पूंजीवाद आर्थिक विषमता को पैदा करने वाली व्यवस्था थी, जो शोषण पर आधारित थी। इसलिये, वह पूंजीवाद के नहीं, समाजवाद के समर्थक थे और विकेन्द्रीयकरण के नहीं, राष्ट्रीयकरण के पक्षधर थे। दूसरे शब्दों में निजी पूंजीवाद का विस्तार ही वस्तुतः विकेन्द्रीयकरण है।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का भी गिरिराज किशोर ने इस अध्याय में विश्लेषण किया है। वह घटना है 'कम्यूनल एवार्ड', जिसके विरुद्ध 'पूना-समझौता'

हुआ। उन्होंने ठीक ही लिखा है कि यह एक तकलीफदेह संदर्भ है। (पृष्ठ-139) पूना-समझौता के पक्ष में जिन परिस्थितियों का विवेचन उन्होंने किया है, उनसे सचमुच असहमत होना मुश्किल है। वह स्वयं मानते हैं, 'इसी घटना ने पूरी आंबेडकर-धारा को और ज्यादा शिद्ध के साथ गांधी के विपरीत दिशा में मोड़ दिया।' (पृष्ठ-140) पर, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि जिस हिन्दुत्व और कांग्रेस से दलित वर्ग को जोड़ने के लिए यह समझौता हुआ, उसकी भारी कीमत दलितों को चुकानी पड़ी और वह कीमत यह है कि 1932 से लेकर आज तक न दलित राजनीति और न दलित आन्दोलन आंबेडकर की जमीन पर खड़ा हो सका।

गांधी का बचाव करने में गिरिराजजी ने इस पुस्तक में श्रमसाध्य कार्य किया है। आंबेडकर के समानान्तर गांधी के दलित विमर्श को स्थापित करने में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सूत्रों को आंबेडकर के संदर्भ में लागू किया है। एक स्वर्ण हिन्दू के रूप में गांधी के संघर्ष को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। अपने दलितवाद के कारण गांधी हिन्दू समाज में अलग-थलग पड़ गये थे पर, इसीलिये (जैसा कि वह लिखते हैं) वह हिन्दू-हिंसा के शिकार नहीं हुए थे, उसके अन्य कारण थे। उन्होंने गांधी को परम्परावादी मानते हुए भी परिवर्तनवादी कहा है। दलितों के बीच लगभग खलनायक बन चुके गांधी की छवि को यह पुस्तक साफ करने की कोशिश करती दिखायी देती है पर दलित-संदर्भों में यह पुस्तक केवल गांधी के प्रति सहानुभूति-बोध कराती है। अनुत्तरित प्रश्न यह है कि विमर्श की धारा क्या है? आंबेडकर-धारा में सत्ता का सूत्र दलित वर्ग के पास है, पर गांधी-धारा में वह कहां है?

किताब : दलित विमर्श : संदर्भ गांधी

लेखक : गिरिराज किशोर

प्रकाशक : उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

नक्सलवाड़ी का दौर वाया फिलहाल

□ राजीवरंजन गिरि

भारत की आजादी के बाद नक्सलवाड़ी आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन है जिसने ज्यादा समय तक लोगों को प्रभावित किया है और आज भी कर रहा है। अप्रैल 1967 में उत्तरी बंगाल के नक्सलवाड़ी जैसी छोटी जगह से शुरू हुआ प्रतिरोध का यह आंदोलन, थोड़े दिनों में ही पूरे देश में शोषण के खिलाफ बदलाव की गहरी इच्छा रखनेवाले लोगों की बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया था। भारत में नक्सलवाड़ी की तरह बहुत कम जगहों ऐसा गौरव प्राप्त है।

इतिहास के उस दौर में नक्सलवाड़ी की चेतना से प्रभावित आंदोलन करनेवाले लोगों के अनेक समूह थे। उनके बीच आपसी मतभेद भी थे। ऐसा ही एक छोटा समूह था—*नेशनल लिबरेशन एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट*। सात-आठ होलटाइमरों का यह समूह चारु मजुमदार की एम.एल. पार्टी की सख्त मुखालफत करता था। इस समूह का काम बंगाल के कुछ इलाके में था। बंगाल की तत्कालीन परिस्थितियां इस छोटे समूह के लिए काफी प्रतिकूल थीं। इसलिए संगठन ने बंगाल से बाहर बिहार में काम करने का मन बनाया। लेकिन सामाजिक आधार के बगैर बिहार में, छोटे समूह के लिए काम करना संभव नहीं था। लिहाजा संगठन ने लेनिन के विचारों से मदद ली। लेनिन ने किसी नए इलाके में राजनीतिक काम की शुरूआत के लिए पत्रिका निकालने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक पत्रिका के जरिए लोगों से जुड़ने, अपने विचारों से परिचित कराने और उन्हें संगठित करके अपने राजनीतिक काम की शुरूआत की जा सकती है।

पत्रिका के जरिए राजनीतिक समूह का एक आधार तैयार होता है।

एन.एल.डी.एफ ने अपने नए रंगरूट वीरभारत तलवार पर पत्रिका निकालने की जिम्मेवादी सौंपी। उन दिनों तलवार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पी.एच.डी के लिए शोध करना शुरू किया था। एक तरफ शोध के लिए यू.जी.सी की मिल रही स्कॉलरशिप और भावी कैरियर तो दूसरी तरफ एक छोटे संगठन के होलटाइमर की संघर्षों से भरी जिंदगी। तलवार के मुताबिक कुछ अरसा पहले पढ़ी गयी रेजिस देबे की किताब '*रेवोल्यूशन विदिन रेवोल्यूशन*' का असर ऐसा प्रबल था कि स्कॉलरशिप और कैरियर का मोह छोड़कर कम्युनिस्ट बनने, होलटाइमर की जिंदगी चुनने में कोई दुविधा नहीं हुई। पत्रिका का नाम मशहूर बंगला कवि-पत्रकार समर सेन की पत्रिका '*नाउ*' की तर्ज पर '*फिलहाल*' रखा गया। समर सेन ने वामपंथी पत्रकारिता के क्षेत्र में '*नाउ*' और '*फ्रंटियर*' निकालकर मिसाल पेश की थी। लिहाजा फिलहाल का कलेवर, आकार-प्रकार मुख्य-पृष्ठ फ्रंटियर के ढंग पर रखा गया। वीरभारत तलवार के संपादन में पाक्षिक पत्रिका के तौर पर '*फिलहाल*' का प्रकाशन शुरू हुआ और दो सालों तक छपता रहा। प्रस्तुत किताब '*नक्सलवाड़ी के दौर में*' '*फिलहाल*' में छपी रचनाओं का चयनित संकलन है। जिसका संपादन तत्कालीन '*फिलहाल*' के संपादक वीरभारत तलवार ने ही किया है। यह किताब सोलह खंडों में बंटी है और इसमें एक सौ बारह रचनाएं शामिल हैं। वीरभारत तलवार द्वारा लिखी गयी

लंबी भूमिका और परिशिष्ट के अलावा निबंध, मई दिवस, हत्याकांड और आंदोलन, वियतनाम, तीसरी दुनिया, मजदूर वर्ग का संघर्ष, कोयला खदान का अंचल, आदिवासियों का संघर्ष, तेलंगाना क्रांति, नक्सलवाड़ी क्रांति के दस्तावेज, जनतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई, पत्र, श्रद्धांजलि, और साहित्य के तौर पर इस किताब का विभाजन इस तरह किया गया है कि इसमें '*फिलहाल*' में प्रकाशित विभिन्न तरह की प्रतिनिधि रचनाओं को स्थान मिल सके। इसके जरिए तलवार की संपादन-कला की बेहतरीन क्षमता का पता चलता है। साथ ही फिलहाल में प्रकाशित विषयों की विविधता के जरिए उसके व्यापक दायरे की भी जानकारी मिलती है।

सवाल उठता है कि समर सेन की पत्रकारिता से प्रभावित और उनकी पत्रिका की तर्ज पर शुरू की गयी पत्रिका '*फिलहाल*' क्या '*नाउ*' या '*फ्रंटियर*' की नकल थी? अथवा उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित हो सका था? इस सवाल का जवाब वीरभारत तलवार की भूमिका से मिलता है। 'कुछ मामलों में वह (फिलहाल) फ्रंटियर से बिल्कुल अलग और आगे भी थी। फ्रंटियर में नक्सलवाड़ी आंदोलन के भटकावों और गलत नीतियों की वैसी आलोचना नहीं होती थी जैसी *फिलहाल* में होती थी। फ्रंटियर मजदूर वर्ग से जुड़ी पत्रिका नहीं थी, जैसे कि *फिलहाल* थी।' इन किताब के आलेखों से तलवार की इन बातों की पुष्टि होती है। फिलहाल में कई मजदूरों के लेख छपे हैं, जिसे इस किताब में भी शामिल किया गया है। इन लेखों से अपने सवालियों पर मजदूरों की दृष्टि के पैनापन का पता चलता है। यह *फिलहाल* की खास उपलब्धि है कि मजदूरों और अलग-अलग समूहों विभिन्न मोर्चे पर काम करनेवालों का एक बड़ी तबका इसे अपनी पत्रिका मानता था और

इसमें लिखता भी था। संपादक के मुताबिक कई रचनाएं छद्म नाम से आती थीं, जिसके बारे में आज भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसे किसने लिखा था। मसलन उत्तर प्रदेश में पी.ए.सी. के आंतरिक विद्रोह की रिपोर्ट किसने भेजी थी, इसका पता नहीं चल सका। लेकिन भेजनेवाला पी.ए.सी. की आंतरिक जटिलताओं से वाकिफ था, रिपोर्ट पढ़कर आज भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मौजूदा दौर में वीरभारत तलवार का नाम एक महत्वपूर्ण, गंभीर आलोचक के तौर पर शुमार किया जाता है। अपने आलोचनात्मक निबंधों में वे परिस्थितियों का काफी बारीक विश्लेषण करते हुए उसके तह में जाते हैं। इस खासियत के अलावा आमफहम शब्दों के जरिए लिखी गयी उनकी भाषा की सादगी और उसमें अंतर्निहित चुटीली प्रवृत्ति भी काबिले गौर होती है। आज पूरी तरह विकसित इस खूबी की बुनियाद इस किताब की लंबी भूमिका और इसमें शामिल उनके कई लेखों में नजर आती है। हिन्दी आलोचना में ऐसे थोड़े लोग हैं जिनकी भाषा इतनी स्पष्ट, धारदार और सादगीपूर्ण होती है। आखिर ऐसी भाषा कैसे अर्जित की जाती है? बकौल तलवार 'फिलहाल निकालने के सिलसिले में ही मैंने हिन्दी भाषा के उस पंडिताऊ रूप से मुक्ति पाई जो पिछले कई सालों में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में हिन्दी-साहित्य पढ़ते हुए सीखी थी। पंडिताऊ हिंदी से छुटकारा अपने आप नहीं मिला। इसके लिए सजग रहकर बराबर जूझना पड़ा। जूझने की जरूरत सबसे ज्यादा ए.के. राय की यूनियन में कोयला खदान अंचल में जाने से पड़ती थी। वहां पहुंचते ही मुझे हैंडबिल, पेंफलेट वगैरह लिखने के काम में लगा दिया जाता था। आमसभा, विरोध-प्रदर्शन या किसी मारपीट-हत्या को लेकर लिखे

जानेवाले इन हैंडबिलों को खदान मजदूरों के लिए बहुत आसान और चलती भाषा में लिखना होता था। मैं बार-बार लिखकर अपने लिखे हुए को काटता-पीटता। इसी रास्ते चलकर मैं किताबों की हिन्दी से निकलकर किसी हद तक आम लोगों की हिंदी तक पहुंचा।' कहने की जरूरत नहीं कि आज भी बुद्धिजीवियों की बातें आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। आम लोगों के बारे में बुद्धिजीवियों के विचार आम लोगों की भाषा में लिखे बगैर उन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए भाषा की दूरी पाटने के लिए यत्नपूर्वक कोशिश करनी होगी।

हिन्दी में दलित-चेतना की बयार जब नहीं पहुंची थी, उस दौर में, 'फिलहाल' में दलितों की समस्याओं पर गंभीर लेख छपे हैं। उनकी समस्याओं को, दलितों की समस्याओं के रूप में देखने की कोशिश की गयी है। संघसेन के लेख से दलित-चेतना के साथ दलित सवालियों को देखने की कोशिश का पता चलता है। लेकिन यही बात स्त्रियों के संदर्भ में नहीं कही जा सकती। करीब साढ़े छः सौ पृष्ठों के इस संकलन में, किसी स्त्री द्वारा लिखी गयी एक भी रचना नहीं है। क्या फिलहाल में किसी स्त्री की रचना नहीं छप सकी थी? अगर ऐसा है तो इससे दो बातों का पता चलता है। देश-विदेश की समस्याओं से जुड़ी इस पत्रिका का दायरा क्या सिर्फ पुरुषों तक सीमित था? फिलहाल या ऐसी मुक्तिकामी पत्रिका की पहुंच स्त्रियों तक न होने या कम होने की क्या वजह है? इससे पत्रिका की सीमा के साथ-साथ तत्कालीन समाज की स्थितियों का भी पता चलता है। इसी से जुड़ी एक और सीमा की तरफ इशारा करना गैरमुनासिब नहीं होगा। इस संकलन में शामिल लेखों के हवाले से पता चलता है कि मजदूरों की इस पत्रिका में स्त्रियों की समस्याओं को भी मजदूरों

की समस्या से जोड़कर देखा गया है। जो स्त्री-मजदूरी करती है, क्या उसकी समस्या महज मजदूरों की समस्या है? या मजदूरों से जुड़ी होने के साथ-साथ उसे अलग भी?

पत्रिका के परिशिष्ट में शामिल टी. विजयेंद्र का विचारोत्तेजक आलेख 'क्यों नक्सलवादी आंदोलन जिंदा रहेगा?' विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। हालांकि यह लेख 'फिलहाल' में नहीं छपा था। शायद इसलिए इसे परिशिष्ट में शामिल किया गया है क्योंकि इसका मकसद फिलहाल के दौर से जुड़ा है। मौजूदा दौर में जबकि कई राज्यों की सरकारें नक्सलवादियों को एक खतरनाक समस्या मानकर उनके साथ अमानवीयता और बेरहमी से पेश आती हैं; ऐसे माहौल में टी.विजयेंद्र के लेखक का नतीजा खास तौर पर विचार करने योग्य है- 'भारत के कई हिस्सों में नक्सलवादी आंदोलन आज भी कारगर है क्योंकि समाज में कुछ ऐसे तीखे अंतर्विरोध मौजूद हैं, जिन्हें सुलझाने का गंभीर प्रयास और कोई नहीं करता। दलितों-आदिवासियों और दूसरे गरीब तबकों के अंदर भारतीय संविधान ने प्रगति की जो आशाएं जगाई थीं उन्हें आज तक किसी भी शासन ने पूरा नहीं किया। सिर्फ जनसंघर्षों के जरिए ही इन अंतरविरोधों को हल किया जा सकता है, इन आशाओं को पूरा किया जा सकता है।'

'नक्सलवादी के दौर में' में संकलित रचनाओं के जरिए तत्कालीन जनसंघर्षों और उसके सपनों को जाना-समझा जा सकता है। उस आंदोलन के ऐतिहासिक विकासक्रम में उपलब्धि और सीमाओं को समझने के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

किताब : नक्सलवादी के दौर में

संपादक : वीरभारत तलवार

प्रकाशक : अनामिका पब्लिशर्स,

नई दिल्ली।

जब विकल्प